

Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto

CASPA DOAJ

Autores do Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto

As seguintes pessoas, classificadas em ordem alfabética, contribuíram para a redação deste kit:

- Alex Mendonça, SciELO
- Andrea Chiarelli, Research Consulting
- Andy Byers, Open Library of Humanities, Birkbeck
- Andy Nobes, INASP
- Chris Hartgerink, Liberate Science GmbH
- Clarissa França Dias Carneiro, Berlin Institute of Health (BIH)
- Elle Malcolmson, Research Consulting
- Ivonne Lujano, Directory of Open Access Journals (DOAJ)
- Katie Foxall, ecancer
- Lucia Loffreda, Research Consulting
- Rebecca Wojturska, University of Edinburgh
- Solange Santos, SciELO
- Susan Murray, African Journals OnLine (AJOL)
- Tom Olijhoek, consultor
- Wendy Patterson, Beilstein-Institut

Nota aos leitores

Esta versão do Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto foi atualizada pela última vez em junho de 2023 e baixada do Zenodo em: XXXXX. A versão ao vivo está disponível em www.oajournals-toolkit.org. Este trabalho foi apoiado pela Open Access Scholarly Publishing Association (OASPA) e pelo Directory of Open Access Journals (DOAJ).

O Toolkit tem qualidade garantida quanto à precisão e é fornecido “no estado em que se encontra”, sem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita.

Este documento está disponível para download em seu formato mais recente e em outros idiomas via Zenodo, na [comunidade](#) dedicada ao Toolkit. Links para fontes externas são indicados em notas de rodapé.

Este documento está disponível por meio de uma [licença Creative Commons Attribution \(CC-BY 4.0 International\)](#).

Conteúdo

Começando	5
Escopo, objetivos e foco	5
Escolhendo um título para o seu periódico	6
Tipos de conteúdo aceitos	7
Lançamento e financiamento contínuo	12
Considerações disciplinares	17
Checklist e cronograma do periódico	20
Administrando um periódico	23
Critérios para a seleção de artigos	23
Frequência de publicação e edições do periódico	27
Atraindo autores	29
Revisão por pares e garantia de qualidade	32
Os custos de manter um periódico online de acesso aberto	37
Administrando um periódico em idioma local ou regional	40
Transformando um periódico em acesso aberto	43
Indexação	46
Construindo e mantendo um perfil	46
Indexação de periódicos e artigos	49
Otimização de mecanismos de pesquisa e melhorias técnicas	52
Métricas ao nível do periódico e artigo	54
Equipe	58
Cargos e responsabilidades	58
Recrutando a equipe do periódico	60
Formando um conselho editorial	63
Treinamento e desenvolvimento de equipe	66
Políticas	68
Desenvolvendo diretrizes aos autores	68
Ética de publicação e políticas editoriais relacionadas	71
Conformidade com as políticas e diretrizes dos financiadores	74
Direitos autorais e licenças de uso	76
Exibindo informações de licença	79
Correções e retratações	81

Infraestrutura	83
Software e infraestrutura técnica	83
Aparência do periódico e web design	86
Metadados de artigos e periódicos	88
Conteúdo estruturado	91
Identificadores Persistentes	93
Sobre o Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto	96
Sobre	96
O que é um periódico de acesso aberto?	99
Perguntas frequentes	103
Glossário	105
Leitura adicional	109

Começando

Escopo, objetivos e foco

Responsáveis pelo tema: Susan Murray, Solange Santos, Rebecca Wojturska

O escopo e os objetivos de um periódico acadêmico incluem uma breve explicação sobre a principal razão de sua existência. O foco de um periódico geralmente está em pesquisas de disciplinas ou campo de estudo específico, às vezes dentro de uma região geográfica delimitada. Explicar o escopo e os objetivos de um periódico de maneira simples e clara é importante para todos os autores, revisores, colaboradores e para a equipe que dirige o periódico. Um escopo e objetivos claros também contribuirão com a descoberta por meio de mecanismos de pesquisa.

Descrever claramente o escopo e os objetivos de um periódico permite que os leitores compreendam rapidamente sua relevância e garante que os possíveis autores enviem manuscritos pertinentes. Isso agiliza o processo, economizando tempo e esforço tanto para os autores quanto para os gestores do periódico.

Componentes principais de uma declaração de escopo e objetivos

Normalmente, os periódicos online têm uma página “Escopo” ou “Objetivos e Escopo”, onde essas informações são apresentadas aos leitores. Normalmente, essa página delinea os objetivos específicos do periódico assim como seu público-alvo dentre acadêmicos e profissionais. Em alguns casos, a declaração de escopo pode descrever as razões pelas quais o periódico foi fundado, bem como qualquer foco específico, como a(s) área(s) temática(s) e, potencialmente, regiões geográficas que o periódico procura atingir (por exemplo, circulação nacional versus circulação internacional).

Recomenda-se que a declaração de escopo também cubra os tipos de conteúdo aceitos (como artigos de pesquisa originais, resenhas de livros), o modelo de publicação do periódico (ex.: acesso aberto diamante), bem como a política de revisão por pares empregada (ex.: duplo-cego, aberta). Outras características que devem ser descritas incluem [a frequência de publicação](#) e [os critérios de seleção dos artigos](#).

Definindo e mantendo o escopo e os objetivos de um periódico

Embora um novo periódico possa estar inclinado a adotar um foco amplo e multidisciplinar para atrair mais submissões, geralmente é aconselhável adotar uma abordagem precisa e direcionada para os tópicos cobertos pelo periódico, principalmente pelo fato de novos periódicos por vezes surgirem como resposta a uma lacuna percebida na cobertura de um campo de pesquisa já existente.

Para periódicos já bem estabelecidos, é aconselhável visitar ocasionalmente o escopo, objetivos e foco para garantir que permaneçam precisos e relevantes.

Escolhendo um título para o seu periódico

Responsáveis pelo tema: Susan Murray, Rebecca Wojturska, Solange Santos

Ao iniciar um novo periódico é crucial selecionar um título distinto e preciso que represente sucintamente seu escopo, objetivos e foco, que o diferencie de outros na área e que resista ao teste do tempo.

A escolha do título de um novo periódico deve, idealmente, estar vinculada ao seu escopo, objetivos e foco, e referenciar a disciplina do periódico (ver [Escopo, objetivos e foco](#)).

Escolhendo um título

Antes de escolher um título é fundamental pesquisar no [Portal ISSN](#)¹ (Standard Serial Number International - organização oficial de registro de periódicos). Idealmente, o título de um periódico não deve ser semelhante ou uma repetição de um título existente: ter este cuidado evita confusões e a impressão de ser uma tentativa deliberada de associar-se a um periódico já estabelecido. Uma vez que a entidade editora tenha apresentado um título provisório para o novo periódico, uma pesquisa na Internet pelo título exato que está sendo considerado deve ser realizada para confirmar que a opção escolhida é inédita.

Os editores devem ter como objetivo tornar os títulos dos periódicos distintos, memoráveis e tão breves quanto possível. Palavras-chave importantes que ajudam a identificar o escopo, objetivo ou foco do periódico devem estar no início do título.

Uma vez que o título for escolhido, testado e verificado, ele deverá ser registrado no [Centro Nacional ISSN](#)² do país no qual deseja registrar o periódico.

O que evitar

Embora o uso de siglas possa ser útil para fins internos, recomendamos não as incluir no título, a menos que isso seja essencial, como para identificar uma publicação organizacional oficial.

Alterar o título de um periódico após o início da publicação é extremamente desencorajado. O título deve ser escolhido com cuidado para que se mantenha ao longo do tempo. Observe que os periódicos precisam se registrar novamente para ter um novo ISSN se o título ou o idioma forem alterados.

¹ International Standard Serial Number International Centre, (s.d.) Find your way through the world of periodicals with the International Standard Serial Number. <https://portal.issn.org/>

² International Standard Serial Number International Centre, (s.d.) The ISSN Network today. <https://www.issn.org/the-centre-and-the-network/members-countries/the-issn-network-today/>

É melhor evitar iniciar o título com “*The International Journal of...*”, pois infelizmente esta prática se tornou amplamente associada a periódicos enganosos ou falsos (também conhecidos como periódicos “predatórios”).

Tipos de conteúdo aceitos

Responsáveis pelo tema: Andy Nobes, Katie Foxall, Clarissa F. D. Carneiro

Os periódicos acadêmicos publicam diversos tipos de conteúdo, que variam de acordo com o escopo e os objetivos do periódico, bem como seu foco. A escolha dos tipos de conteúdo apropriados ajuda a manter a qualidade e a garantir que a informação publicada seja metodologicamente sólida, relevante para seu público e elegível para indexação.

Dependendo do escopo, objetivos e foco escolhidos, os periódicos devem escolher uma combinação apropriada de tipos de conteúdo para publicar. É importante notar que os periódicos frequentemente publicam uma mistura de conteúdos revisados por pares ou não, o que deve ser claramente indicado nas páginas dos periódicos para garantir que os leitores não sejam induzidos ao erro (ex.: pesquisas versus artigos de opinião).

As tabelas a seguir descrevem os tipos de conteúdo mais comuns, bem como os resultados específicos da disciplina que um periódico pode considerar.

Tipos de conteúdo revisados por pares

Tipo de conteúdo	Características principais
Artigos de pesquisa originais	<ul style="list-style-type: none">• Resultados de pesquisas originais normalmente baseados em dados coletados por meio de experimentos, pesquisas, entrevistas, observações ou outras formas de metodologias de pesquisa• Devem ter uma hipótese clara (ou desenho exploratório se for pesquisa indutiva), metodologia, resultados e conclusão
Artigos de revisão	<ul style="list-style-type: none">• Oferecem visão geral da pesquisa existente sobre um tópico específico e ajuda a sintetizar o corpo da pesquisa existente sobre um tópico específico e fornece um roteiro para pesquisas futuras

Tipo de conteúdo	Características principais
	<ul style="list-style-type: none"> Podem seguir uma variedade de formatos³, como revisões narrativas, revisões de escopo e revisões sistemáticas e meta-análises
Estudos de caso	<ul style="list-style-type: none"> Descrições detalhadas de situações ou eventos da vida real usadas para demonstrar a aplicação de uma teoria ou conceito específico em um contexto particular Normalmente descrevem um único caso ou uma pequena série de casos e podem não envolver o mesmo nível de análise estatística que outros tipos de pesquisa
Anais da conferências	<ul style="list-style-type: none"> Coleções de artigos apresentados em conferências acadêmicas Podem ter a forma de artigos de pesquisa completos, bem como resumos ou artigos resumidos Alternativamente, podem ser publicados em coleções chamadas "<i>proceedings</i>", em vez de em um periódico Em alguns casos, podem não ser revisados por pares

Tipos de conteúdo não revisados por pares

Tipo de conteúdo	Características principais
Cartas ao editor, comentários e artigos de opinião	<ul style="list-style-type: none"> Pequenos textos que expressam opiniões ou pontos de vista sobre um tópico específico

³ Bhandari, B. (21 de janeiro de 2022). Writing a review article: Not a piece of cake. Author AID. <https://www.authoraid.info/en/news/details/1519/>

	<ul style="list-style-type: none"> • Normalmente escritos em resposta a um artigo publicado no periódico • Fornecem uma forma de comunicação para autores e leitores dialogarem e compartilharem perspectivas sobre um assunto específico
Resenhas de livros	<ul style="list-style-type: none"> • Avaliações críticas de livros publicados na área • Fornecem aos leitores uma visão geral do conteúdo e argumentos do livro, bem como uma avaliação dos aspectos positivos e negativos da obra
Editoriais	<ul style="list-style-type: none"> • Frequentemente escritos pelo editor do periódico e oferecem uma plataforma para o redator expressar suas opiniões e pontos de vista, ou muitas vezes fornecem uma introdução e comentários para aquela edição específica do periódico

Tipos de conteúdo específicos de disciplina

Tipo de conteúdo	Características principais
Testes clínicos	<ul style="list-style-type: none"> • Relatar os resultados de experimentos que envolvam testes de novos tratamentos, medicamentos ou dispositivos médicos em seres humanos • Geralmente é necessário seguir diretrizes rígidas de relatórios, como a declaração CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials),⁴ para garantir que o projeto, os métodos e os

⁴ Schulz, K. F., Altman, D. G. & Moher, D. (2010). Statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. Equator network. <https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/consort/>

	resultados do estudo sejam transparentes e replicáveis
Artigos de protocolo ou artigos de métodos	<ul style="list-style-type: none"> • Descrevem a metodologia e o desenho de um estudo antes de sua realização e podem incluir detalhes sobre a questão da pesquisa, hipótese, população do estudo e plano de análise estatística • Normalmente submetidos a periódicos que se concentram em pesquisa clínica ou metodologia
Relatórios técnicos	<ul style="list-style-type: none"> • Semelhantes aos documentos de protocolo, mais comuns em engenharia e computação • Fornecem uma descrição detalhada do processo e dos resultados da pesquisa ou desenvolvimento técnico
Relatórios registrados	<ul style="list-style-type: none"> • Descrevem uma questão de pesquisa, hipótese e desenho de estudo com antecedência e passam por revisão por pares antes de o estudo ser realizado • Se o relatório for aceito, os pesquisadores têm garantida a publicação dos resultados do estudo, independentemente do resultado • Visam reduzir o viés de publicação e promover a transparência na pesquisa científica

Experimentação em torno de tipos de conteúdo

Em princípio, os periódicos podem publicar uma gama ainda mais ampla de resultados, incluindo artigos conceituais, resumos de políticas, relatórios de dados, relatórios de descobertas e tutoriais. Alguns periódicos e mega-periódicos de acesso aberto adotam uma abordagem radical e aceitam quase todos os resultados do ciclo de pesquisa (por exemplo, [RIO Journal](https://riojournal.com/)).⁵

⁵ Research Ideas and Outcomes. (s.d.). About. <https://riojournal.com/about>

Os tipos de conteúdo aceitos no periódico devem ser exibidos como parte das instruções aos autores, bem como na página Objetivos e Escopo. Se você estiver cobrando [taxas de processamento de artigos](#), deixe claro quais tipos de artigos exigem pagamento e quais não. Por exemplo, resenhas de livros, cartas e outros conteúdos não revisados por pares normalmente não estariam sujeitos a cobrança de processamento de artigos.

Lançamento e financiamento contínuo

Responsáveis pelo tema: Andrea Chiarelli, Rebecca Wojturska, Ivonne Lujano, Katie Foxall

Lançar um programa de publicação pode ser caro, dependendo de onde ele está hospedado, quantos artigos são publicados e outros fatores. Uma combinação de fontes de financiamento pode ajudar a angariar fundos para iniciar e subsequentemente gerir um periódico, mas nem todas as opções serão apropriadas para títulos individuais. Os gestores de periódicos precisam escolher cuidadosamente seus autores e público-alvo e garantir que apoiarão o(s) mecanismo(s) de financiamento identificado(s).

O movimento de acesso aberto envolve a publicação de conteúdo para que esteja disponível para qualquer pessoa com conexão à internet, sem barreiras de acesso. No entanto, como os leitores não são cobrados pelo acesso e leitura dos artigos (ao contrário do modelo tradicional de assinatura), os periódicos precisam financiar as suas atividades através de [métodos alternativos](#).⁶

Potenciais fontes de financiamento

Embora [as taxas de processamento de artigos](#)⁷ muitas vezes dominem as discussões sobre modelos de negócios de acesso aberto, há uma ampla gama de opções que não dependem delas. Administrar um periódico sem taxas de processamento de artigos pode promover a equidade e a representação global na pesquisa: a (in)disponibilidade de financiamento para cobrir taxas de processamento de artigos causa graves desequilíbrios em todo o mundo, com autores de países de baixa e média renda em particular, muitas vezes notando que os orçamentos de publicação afetam fortemente a escolha do local de publicação.

Quando as taxas de processamento de artigos forem consideradas necessárias, os periódicos devem considerar oferecer isenções aos países elegíveis, por exemplo, em alinhamento com a [orientação oferecida pela Research4Life](#).⁸ Contudo, deve notar-se que as taxas de processamento de artigos podem ser uma barreira para pesquisadores de todo o mundo, caso se dediquem a uma disciplina ou instituição que tenha limitações orçamentárias. Nestes casos, as isenções com base geográfica não resolverão os desequilíbrios no acesso ao financiamento.

Na tabela a seguir discutimos algumas estratégias potenciais para financiar periódicos de acesso aberto que não imponham encargos financeiros aos autores. Observe que

⁶ Open access network. (s.d.). Business Models for Journals. <https://open-access.network/en/information/financing/business-models-for-journals>

⁷ ESAC. (s.d.). Market watch. <https://esac-initiative.org/market-watch/>

⁸ Research4Life. (s.d.). Best practice for APC waivers. <https://www.research4life.org/apc-waivers/>

os exemplos são fornecidos apenas para fins ilustrativos e não são endossados ou apoiados pelo Toolkit.

Fonte de financiamento	Descrição	Exemplos
Apoio institucional	Universidades, instituições de pesquisa e sociedades científicas podem atribuir fundos para apoiar os custos de publicação de periódicos de acesso aberto. Estes fundos cobrirão uma proporção determinada dos custos do periódico, potencialmente abrangendo desde infraestrutura até as operações.	<p>Periódicos de acesso aberto da Universidade Federal de Goiás⁹</p> <p>Periódicos de acesso aberto da Universitas Indonesia¹⁰</p> <p>Periódicos de acesso aberto na plataforma SIRIO@UniTO¹¹</p>
Financiamento consorciado e <i>crowdfunding</i>	Bibliotecas e consórcios podem alocar uma parte dos seus orçamentos para apoiar financeiramente periódicos de acesso aberto. Esta abordagem permite o financiamento popular e promove o envolvimento da comunidade no avanço de iniciativas de acesso aberto.	<p>Annual Reviews (Modelo Subscribe to Open)¹²</p> <p>EMS Press (Modelo Subscribe to Open)¹³</p> <p>arXiv (financiamento por consórcio)¹⁴</p> <p>Open Library of Humanities (modelo de subsídio de parceria de bibliotecas)¹⁵</p>

⁹ Federal University of Goiás. (s.d.). UFG Journal Portal. <https://revistas.ufg.br/>

¹⁰ Universitas Indonesia. (s.d.). UI Journals. <http://journal.ui.ac.id/>

¹¹ Università di Torino. (s.d.). SIRIO@UniTO. <https://www.ojs.unito.it/>

¹² Annual reviews. (s.d.). Subscribe to Open. <https://www.annualreviews.org/page/subscriptions/subscribe-to-open>

¹³ EMS Press. (s.d.). Subscribe to Open. <https://ems.press/subscribe-to-open>

¹⁴ arXiv. (s.d.). Funding support. <https://info.arxiv.org/about/funding.html>

¹⁵ Open Library of Humanities. (s.d.). The OLH Model. <https://www.openlibhums.org/site/about/the-olh-model/>

Fonte de financiamento	Descrição	Exemplos
Patrocínio e parcerias	Periódicos de acesso aberto podem buscar parcerias e patrocínios com organizações e empresas interessadas em apoiar pesquisas científicas. Parcerias podem envolver contribuições financeiras, serviços ou mesmo colaborações para promover o periódico e seu conteúdo, mas deve-se ter cuidado para garantir que isso não comprometa a independência editorial.	Small Business International Review ¹⁶ Journal of Radiology and Nuclear Medicine (Вестник рентгенологии и радиологии) ¹⁷ Tiempos Modernos ¹⁸
Modelo <i>Freemium</i>	No modelo <i>freemium</i> , um periódico de acesso aberto ou editor pode oferecer alguns serviços gratuitamente e outros mediante pagamento. Por exemplo, a versão html do artigo pode ser oferecida gratuitamente, enquanto as versões pdf e ePub só estarão disponíveis mediante pagamento. Da mesma forma, versões online do artigo podem estar disponíveis gratuitamente, enquanto	OpenEdition Freemium programme ¹⁹ Documenta Mathematica ²⁰

- ¹⁶ Small business international review. (n.d). Small business international review. <https://sbir.upct.es/index.php/sbir>
- ¹⁷ Russian Radiology. (s.d.). Publisher and Sponsors. <https://www.russianradiology.ru/jour/about/journalSponsorship>
- ¹⁸ Tiempos Modernos. (s.d.). Magazine sponsors. <http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/about/journalSponsorship>
- ¹⁹ Open Edition. (s.d.). The OpenEdition Freemium programme. <https://www.openedition.org/14043>
- ²⁰ Webzine. (2003). Documenta Mathematica. <https://webzine.web.cern.ch/8/papers/3/index.html>

Fonte de financiamento	Descrição	Exemplos
	uma cópia física é impressa mediante o pagamento de uma taxa.	
Subsídios nacionais ou filantrópicos	Organizações e fundações de fomento de pesquisa que priorizam o acesso aberto e o avanço científico podem fornecer apoio financeiro para periódicos. Este apoio pode ajudar a cobrir custos operacionais ou apoiar uma mudança para o acesso aberto.	Global justice: Theory, Practice, Rhetoric (financiado pela German Research Foundation) ²¹ Access Microbiology (financiamento da Wellcome para converter periódicos para acesso aberto) ²²

Finalmente, notamos o papel potencial das contribuições em espécie e das plataformas compartilhadas. Embora não sejam modelos de negócios por si só, elas contribuem na redução dos custos associados à publicação de periódicos de acesso aberto. Há uma ampla gama de plataformas sem fins lucrativos que oferecem serviços de hospedagem, apoio ao desenvolvimento de software e outros recursos técnicos a baixo ou nenhum custo e, em alguns casos, também podem estar disponíveis bolsas e apoio financeiro (ex.: [Projeto Euclid](#)²³, [Free Journal Network](#)).²⁴ Essas contribuições podem aliviar os encargos financeiros dos periódicos e impulsionar sua eficiência operacional.

O papel do trabalho voluntário

Um [estudo](#)²⁵ encomendado pela cOAlition S e financiado pela Science Europe procurou investigar o panorama do acesso aberto diamante (veja o Glossário). Através de uma pesquisa, descobriram que 60% dos entrevistados (de mais de 1.600 periódicos de acesso aberto diamante) recorrem a voluntários; destes, 86% relataram ter alta ou média dependência de voluntários. A utilização generalizada do trabalho voluntário significa que uma parte dos custos totais incorridos por estes periódicos permanece

²¹ The global justice network. (s.d.). Global justice:Theory, Practice, Rhetoric. <https://www.theglobaljusticenetwork.org/index.php/gjn>

²² Microbiology society. (30 de maio de 2022). MICROBIOLOGY SOCIETY LAUNCHES AN INNOVATIVE OPEN RESEARCH PLATFORM. <https://microbiologysociety.org/news/society-news/microbiology-society-launches-an-innovative-open-research-platform.html>

²³ Project Euclid. (s.d.). Project Euclid. <https://projecteuclid.org/>

²⁴ Free Journals. (s.d.). Free Journals Network. <https://freejournals.org/>

²⁵ Bosman, J., Frantsvåg, J. E., Kramer, B., Langlais, P.-C., & Proudman, V. (2021). OA Diamond Journals Study. Part 1: Findings. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4558704>

invisível e é difícil de avaliar. No entanto, o estudo acima mencionado concluiu que os periódicos que mais dependem de voluntários são aqueles que utilizam menos pessoal remunerado (menos de 1 FTE, que significa "*Full-Time Equivalent*"). É uma unidade de medida que mede a carga de trabalho considerando a jornada integral da empresa. Ex.: 1 funcionário que trabalha 40h – 1 FTE. 1 funcionário que trabalha meio periódico (0.5 FTE) e operam com orçamentos mais baixos (abaixo de 10.000 dólares/€).

Além da revisão por pares e da participação no conselho editorial, os voluntários estão presentes em todo o processo de publicação, com foco principal na edição, revisão e edição de texto.

Fazendo escolhas para o seu periódico

Não existe uma maneira infalível de escolher entre as opções descritas acima e talvez ainda mais opções estarão disponíveis no futuro. Os periódicos devem avaliar criticamente o cenário local e nacional, incluindo as oportunidades de financiamento público e filantrópico, à medida que dão os primeiros passos para escolher qual opção ou combinação de opções parecem mais apropriadas aos seus casos específicos.

A seção do Toolkit sobre os [custos de manter um periódico online de acesso aberto](#) fornece um ponto de partida para os periódicos avaliarem o provável financiamento necessário, e destacamos que será necessário depender do trabalho voluntário em muitos casos.

Considerações disciplinares

Responsáveis pelo tema: Andrea Chiarelli, Andy Nobes

A adoção do acesso aberto varia de acordo com a disciplina, devido a uma combinação de requisitos internacionais, nacionais, financiadores e institucionais, expectativas da área disciplinar e comportamentos individuais. Os periódicos que atendem a uma disciplina específica devem garantir que sua oferta reflita os requisitos e atitudes de suas comunidades.

A publicação em acesso aberto continua a crescer em popularidade globalmente. No entanto, [a aceitação varia em todo o espectro de disciplinas](#).²⁶ Os níveis mais elevados de acesso aberto são registados nas ciências médicas, seguidas de perto pelas ciências naturais e técnicas: a física, a matemática, a tecnologia da informação e a astronomia foram os pioneiros do acesso aberto, enquanto a adesão à biologia aumentou no início da década de 2000. As ciências sociais seguem em termos de prevalência de publicação em acesso aberto, com humanidades, direito, química e engenharia apresentando atualmente a prevalência mais baixa.

Entendendo as tendências de publicação pelas disciplinas

A adoção do acesso aberto depende consideravelmente dos comportamentos, atitudes e conhecimento dos autores; estes variam de acordo com a disciplina, mas também com base na localização e afiliação da pessoa. As seguintes [considerações principais](#)²⁷ podem ajudar a explicar a variação na aceitação do acesso aberto em todos os níveis:

- As políticas nacionais e dos financiadores afetam diretamente a aceitação: disciplinas onde as decisões políticas têm promovido ativamente o acesso aberto mostram taxas mais elevadas de publicação em acesso aberto (por exemplo, ciências médicas).
- As políticas nacionais e dos financiadores afetam fortemente o modelo de acesso aberto que os autores escolhem quando publicam, com uma clara preferência pelo modelo ouro de acesso aberto quando as taxas de processamento de artigos são elegíveis para apoio dos financiadores da investigação.
- Em algumas disciplinas, os periódicos de acesso aberto são por vezes associados à qualidade inferior. Esta concepção equivocada tem sido demonstrada como obstáculo que retarda a adoção do acesso aberto em disciplinas como a química, a engenharia e as ciências sociais. Estas barreiras

²⁶ Severin, A., Egger, M., Eve, M. P. & Hürlimann, D. (2020). Discipline-specific open access publishing practices and barriers to change: an evidence-based review. [version 2; peer review: 2 approved, 1 approved with reservations]. F1000Research, 7:1925. <https://doi.org/10.12688/f1000research.17328.2>

²⁷ Severin, A., Egger, M., Eve, M. P. & Hürlimann, D. (2020). Discipline-specific open access publishing practices and barriers to change: an evidence-based review. [version 2; peer review: 2 approved, 1 approved with reservations]. F1000Research, 7:1925. <https://doi.org/10.12688/f1000research.17328.2>

devem ser consideradas quando se pretende lançar ou promover um periódico nestas áreas.

Os novos periódicos também devem considerar o seu nicho disciplinar ao formar um [conselho editorial](#). O crescimento considerável de periódicos multidisciplinares e mega-periódicos significa que os conselhos editoriais devem ser suficientemente diversificados para cobrir a gama de assuntos nos quais os autores podem se concentrar.

Implicações para as políticas aos autores e revisores

Um novo periódico não deve basear suas políticas para autores em quaisquer exemplos existentes ou modelos genéricos sem considerar as diferenças disciplinares de sua área. Com base na(s) disciplina(s) atendida(s) por um periódico, será essencial garantir que as diretrizes para autores e revisores cubram padrões apropriados (ex.: [EQUATOR](#)²⁸ – ciências médicas, [ARRIVE](#)²⁹ – pesquisa animal), reprodutibilidade (ex.: [American Economic Association](#)³⁰ – economia, [Executable Research Articles](#)³¹ – ciências da vida) e [expectativas éticas e integridade da pesquisa](#).³² Além disso, os periódicos podem decidir exigir o depósito de objetos de pesquisa específicos em repositórios de dados no momento da submissão ou publicação (inclusive para fins de revisão por pares). Os objetos de pesquisa no âmbito da política do periódico precisam refletir as práticas disciplinares e podem incluir, por exemplo, [dados de pesquisa e código/software de pesquisa](#).³³

Finalmente, a postagem de preprints é comum em física, matemática, astronomia e tecnologia da informação (ex.: [arXiv](#))³⁴ e nas ciências sociais (ex.: [SSRN](#)).³⁵ A popularidade dos preprints também tem crescido em biologia (ex.: [bioRxiv](#)),³⁶ ciências médicas (ex.: [medRxiv](#))³⁷ e em química (ex.: [ChemRxiv](#)).³⁸ A publicação de preprints deve ser endossada por periódicos que operam em disciplinas onde a prática é comum, como parte das [diretrizes para autores](#).

²⁸ Equator network. (s.d.). Reporting guidelines. <https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/>

²⁹ ARRIVE guidelines. (s.d.). About. <https://arriveguidelines.org/about>

³⁰ American Economic Association. (s.d.). Policy and Protocol on Third-Party Verifications. <https://www.aeaweb.org/journals/data/policy-third-party>

³¹ Atherden, F. (29 de junho de 2021). Executable Research Articles. eLife. <https://elifesciences.org/collections/d72819a9/executable-research-articles>

³² Strengthening research integrity: which topic areas should organisations focus on?. Humanities and social sciences communications, 8(198) <https://doi.org/10.1057/s41599-021-00874-y>

³³ Jisc. (26 de julho de 2021). Research data management toolkit. <https://www.jisc.ac.uk/guides/rdm-toolkit>

³⁴ ArXiv. (s.d.). arXiv. <https://arxiv.org/>

³⁵ SSRN. (s.d.). SSRN. <https://www.ssrn.com/>

³⁶ BioRxiv. (s.d.). bioRxiv. <https://www.biorxiv.org/>

³⁷ medRxiv. (s.d.). medRxiv. <https://www.medrxiv.org/>

³⁸ ChemRxiv. (s.d.). ChemRxiv. <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Idealmente, as observações acima sobre diretrizes e publicação de preprints também devem refletir no sistema de submissão do periódico de acordo com a(s) disciplina(s)-alvo, para garantir que informações relevantes possam ser capturadas no início do processo e sejam então incluídas como parte dos metadados do artigo no momento da publicação (inclusive via Crossref).

Checklist e cronograma do periódico

Responsáveis pelo tema: Rebecca Wojturska, Solange Santos, Katie Foxall

Há muitos aspectos a serem considerados ao iniciar um novo periódico. Compilamos um checklist para garantir que os esforços sejam direcionados e alinhados com as melhores práticas e padrões do setor.

Lançar um periódico que atenda aos padrões da indústria, bem como às necessidades dos autores e leitores, exige mais do que apenas um website e um sistema de gerenciamento de conteúdo. Este checklist busca ajudar no começo de novos periódicos. A versão para download está disponível via Zenodo para que você possa acompanhar o progresso e definir seus próprios prazos com facilidade.

Cada um dos itens abaixo cobre um aspecto que os novos periódicos devem considerar, bem como informações importantes sobre eles. Os tópicos estão vinculados às páginas do Toolkit para que você possa explorar melhor a discussão, conforme for apropriado.

- [Escopo, objetivos e foco](#): Defina claramente o que deseja alcançar com o periódico, considerando suas comunidades-alvo, foco geográfico (se houver), bem como potenciais impactos políticos e socioeconômicos.
- [Título](#): Estabeleça um nome para o periódico e verifique o registro do ISSN para garantir que não escolheu um título já em uso ou muito próximo de algo existente. Você quer algo cativante que englobe as principais áreas temáticas que o periódico publicará. Como parte disso, considere também uma abreviatura adequada para o título.
- [Equipe e conselho editorial](#): Estabeleça uma equipe editorial e uma estrutura de governança compostas por funções e responsabilidades claras. Escolha um conselho que possa ajudar a aumentar o perfil e o alcance do periódico.
- [ISSN](#): Solicite um ISSN gratuito pré ou pós-lançamento através do Centro Nacional de ISSN do país onde deseja registrar o periódico. Internacionalmente, você pode usar o Portal ISSN. Um ISSN é um código de identificação exclusivo vinculado ao seu periódico e ao seu título. Você precisará de um ISSN por formato, sendo um para versão impressa e outro para versão digital. Se alterar seu título a qualquer momento, deverá solicitar um novo ISSN.
- [Agência de registro de DOI](#): Identificadores de Objetos Digitais (DOIs) são atribuídos a cada conteúdo de um periódico, bem como às próprias edições do periódico. Os DOIs podem ser obtidos em várias agências, sendo o Crossref o provedor para muitos editores em todo o mundo.
- [Tipos de conteúdo](#): Decida que tipo de conteúdo o periódico deve aceitar e faça uma lista clara e alinhada às expectativas disciplinares.
- [Frequência de publicação e edições do periódico](#): Decida se deseja publicar edições tradicionais ou adotar um modelo de publicação contínua. Se você

optar por agrupar os artigos em números, determine com que frequência deseja que o periódico publique.

- **Site:** Encontre uma plataforma de hospedagem de sites que funcione para você. Escolha um domínio para que o URL do periódico seja clara e inclua o título ou acrônimo do periódico. Considere uma identidade visual personalizada para ajudar o periódico a se destacar. Use a identidade no site e nas capas das edições.
- **Sistema de gerenciamento editorial:** decida como você gerenciará as submissões e a revisão por pares, bem como os processos de edição e composição tipográfica. Softwares de código aberto, como Open Journal Systems (OJS), são frequentemente usados para publicar periódicos em acesso aberto.
- **Políticas:** estabeleça políticas editoriais e diretrizes para autores antes do lançamento. A transparência é fundamental e as políticas devem incluir informações sobre o processo de submissão e revisão por pares, uma política de preservação digital e uma declaração de ética de publicação.
- **Tipos de licença:** Os artigos de acesso aberto geralmente recebem uma licença Creative Commons Attribution (CC-BY). Determine quais licenças seu periódico irá empregar e informe claramente no site para que os autores estejam cientes dos termos de publicação.
- **Termos aos autores:** Decida se quaisquer termos e condições extras precisam ser aplicados às publicações. Em caso afirmativo, estabeleça um termo aos autores conforme apropriado. Ao usar uma licença CC-BY e ter uma política clara de acesso aberto, os periódicos normalmente não precisam de um acordo formal para os autores assinarem.
- **Marketing e promoção:** Identifique atividades de marketing adequadas antes de lançar o periódico, visando leitores e autores. Você pode considerar propostas de apresentações em conferências, perfis de mídias sociais, listas de e-mails e campanhas, postagens em blogs e marketing interno (especialmente para editores baseados em bibliotecas).
- **Arquivamento e preservação:** Crie uma estratégia de backup e preservação. Você pode consultar provedores de serviços de preservação externos, como [CLOCKSS](https://clockss.org/),³⁹ [LOCKSS](https://www.lockss.org/),⁴⁰ a [PKP Preservation Network](https://pkp.sfu.ca/pkp-pn/)⁴¹ ou [Project JASPER](https://doaj.org/preservation/).⁴²
- **Indexação:** Assim que tiver o conteúdo, comece a enviar o periódico para consideração de indexação em bancos de dados. Isso ajuda a aumentar a exposição e a descoberta. Submeta apenas para bases de dados relevantes para a área temática do periódico e leia sempre as diretrizes de submissão. Considere enviar para o [Directory of Open Access Journals \(DOAJ\)](https://doaj.org/).⁴³

³⁹ CLOCKSS. (s.d.). CLOCKSS. <https://clockss.org/>

⁴⁰ LOCKSS. (s.d.). Lots Of Copies Keep Stuff Safe. <https://www.lockss.org/>

⁴¹ Public Knowledge Project. (s.d.). PKP PRESERVATION NETWORK. <https://pkp.sfu.ca/pkp-pn/>

⁴² DOAJ. (s.d.). Project Jasper. <https://doaj.org/preservation/>

⁴³ DOAJ. (s.d.). DOAJ. <https://doaj.org/>

- Modelos de negócios: Considere como pode conseguir a sustentabilidade operacional e financeira a longo prazo. É comum obter financiamento inicial ou desenvolver um periódico através de trabalho voluntário, mas estas opções serão menos viáveis quanto maior for o periódico.

Administrando um periódico

Critérios para a seleção de artigos

Responsáveis pelo tema: Ivonne Lujano, Katie Foxall, Wendy Patterson

Os critérios de seleção para submissões são determinados por diversos fatores, incluindo a disciplina, os tipos de conteúdo aceitos e os recursos humanos, materiais e tecnológicos disponíveis. Os critérios devem ser explícitos, facilmente encontrados, disponíveis em todos os idiomas de publicação e, de preferência, incorporados na página do escopo e nas diretrizes aos autores.

Uma das principais responsabilidades dos membros do conselho editorial é definir os critérios de seleção dos artigos. Estes critérios podem mudar ao longo do tempo, dependendo dos interesses de investigação dos editores, das mudanças sociais ou culturais no panorama editorial, das [orientações](#)⁴⁴ emergentes assim como das novas descobertas.

O periódico deve manter os critérios de seleção dos artigos atualizados e apresentá-los em linguagem simples: a clareza e a transparência na apresentação ajudarão os editores a lidar com possíveis reclamações, recursos e alegações.

Gama de critérios de seleção de artigos

A tabela a seguir descreve temas comuns que devem ser incluídos nos critérios de seleção de artigos de um periódico. Deve-se notar que os critérios de seleção se aplicam tanto a submissões revisadas por pares quanto a não revisadas, e as principais diferenças entre eles devem ser descritas claramente como parte das orientações do periódico.

Critérios	Descrição
Conformidade com o escopo, objetivos e foco do periódico	<ul style="list-style-type: none">• Até que ponto a submissão corresponde ao escopo, objetivos e foco declarados pelo periódico• Critério-chave a ser considerado na fase de revisão documental, que provavelmente levará a uma

⁴⁴ Heidari, S., Babor, T. F., De Castro, P., Tort, S., & Curno, M. (2016). Sex and Gender Equity in Research: Rationale for the SAGER guidelines and recommended use. *Research Integrity and Peer Review*, 1(1), 2. <https://doi.org/10.1186/s41073-016-0007-6>

Critérios	Descrição
	rejeição se a correção for insuficiente ou inadequada
Conformidade com os tipos de conteúdo aceitos	<ul style="list-style-type: none"> • Até que ponto a submissão corresponde aos tipos de conteúdo aceitos pelo periódico • Critério-chave considerado na fase de revisão documental, que provavelmente levará à rejeição do manuscrito se o tipo de conteúdo não for apropriado
Contribuição para a área	<ul style="list-style-type: none"> • Até que ponto a submissão é considerada uma contribuição única e original para a área, em nível teórico, metodológico ou empírico • Também pode considerar o ineditismo, o qual pode ter um impacto negativo na taxa de aceitação de submissões que contribuem de maneira modesta, porém significativa
Publicação prévia	<ul style="list-style-type: none"> • Requisito para envio apenas de manuscritos que não estejam sob revisão de outros periódicos e que os materiais enviados não tenham sido publicados previamente (ex.: resultados, figuras e conclusões) • Discussão se a publicação de preprint é considerada publicação anterior pelo periódico • Requisito opcional ao fornecer um DOI do preprint ou link permanente para vinculação de metadados se a publicação anterior de preprint for permitida
Alinhamento com expectativas éticas e padrões de integridade	<ul style="list-style-type: none"> • Até que ponto a submissão está em conformidade com os padrões disciplinares apropriados, incluindo a ética e a integridade da investigação (ex.: investigação

Critérios	Descrição
	<p>em seres humanos e animais, confidencialidade, privacidade, gestão de dados sensíveis, direitos autorais)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pode ser baseado no Ethics Toolkit⁴⁵ fornecido pelo Committee on Publication Ethics (COPE) • Critério-chave considerado na fase de revisão documental, que provavelmente levará à rejeição do manuscrito em casos em que violações óbvias sejam detectadas • Responsabilidade principal dos pareceristas se nenhuma violação óbvia for detectada na fase de revisão do manuscrito

Processo de seleção de artigos

Uma vez que um periódico recebe uma submissão, ela normalmente é [revisada pela equipe editorial](#).⁴⁶ As verificações iniciais podem ser realizadas por membros menos experientes da equipe, se apropriado, e conferem metadados básicos inseridos no sistema de submissão, bem como a integridade da submissão (ex.: formato de arquivo apropriado, submissão de imagens e tabelas, submissão de evidências de aprovação ética). A submissão é então enviada a um editor para que tome a decisão formal de [aceitar a submissão para revisão por pares](#) ou para rejeitá-la. Ao rejeitar uma submissão, a equipe editorial pode fornecer feedback ao(s) autor(es), incluindo potencialmente uma recomendação para reenvio após a resolução de lacunas ou desalinhamento com o escopo, objetivos e foco do periódico.

A gestão da ética em pesquisa é uma tarefa crucial para os periódicos acadêmicos. Devem existir processos claros para identificar e lidar com preocupações éticas que devem estar disponíveis no site do periódico. O COPE recomenda que os periódicos desenvolvam diretrizes para autores e revisores, bem como procedimentos para que os editores identifiquem preocupações éticas e as abordem adequadamente. A gestão da ética em pesquisa começa na fase de submissão do artigo, mas precisa ser

⁴⁵ COPE. (2022). Ethics toolkit for a successful editorial office. COPE: Committee on Publication Ethics. <https://publicationethics.org/resources/guidelines/ethics-toolkit-editors>

⁴⁶ BMJ author hub. (s.d.). The review process. [The review process - BMJ Author Hub](#)

considerada durante a revisão por pares e após a publicação, nos casos em que [sejam levantadas preocupações](#).

Frequência de publicação e edições do periódico

Responsáveis pelo tema: Tom Olijhoek, Ivonne Lujano, Rebecca Wojturska

É uma boa prática os periódicos publicarem regularmente novos conteúdos. Várias opções estão disponíveis, desde frequência limitada, como anual ou semestral, até publicação contínua. Os periódicos podem ter prazos definidos para submissão ou incluir chamadas abertas que não estejam vinculadas a uma periodicidade específica.

Os periódicos precisam decidir com que frequência desejam publicar novas submissões, pois isso impactará a carga de trabalho, a gestão da revisão por pares, os custos de TI e muito mais. No paradigma editorial tradicional, onde o formato impresso era mais comum, era típico que os periódicos publicassem fascículos como coleções de artigos revisados por pares ou outras submissões, às vezes agrupadas em volumes. No entanto, a introdução da publicação digital está mudando comportamentos e introduzindo novos modelos. Nas seções seguintes, descrevemos opções para os periódicos e as prováveis implicações das diferentes frequências de publicação.

Frequência fixa

A publicação convencional muitas vezes envolve números que podem ser agrupados em volumes, que aparecem em intervalos pré-determinados e regulares, e têm prazos fixos para a submissão de manuscritos. Se publicar sob um modelo de número fixo, o periódico pode ter uma quantidade fixa de artigos e quantidade de números publicados por ano, e as datas de publicação dos números podem ou não ser fixas. Os artigos submetidos após os prazos de submissão poderão ser imediatamente publicados online na seção 'próximos artigos' (ou similar) e posteriormente incluídos como parte do próximo número disponível.

Publicação contínua de artigos

A publicação digital permite a publicação contínua de artigos, o que significa que estes podem ser publicados assim que estiverem prontos (ou seja, revistos por pares, formatados e revisados), ao invés de ter que esperar por uma data de publicação de uma edição específica. A justificativa para um modelo de publicação contínua de artigos é acelerar o ritmo de revisão e publicação. Os artigos publicados neste modelo podem ser agrupados em fascículos, mas isso não é obrigatório. Se for esse o caso, o último artigo publicado aparecerá no topo da edição, até que o próximo artigo seja aceito.

Edições especiais

Alguns editores digitais optam por desenvolver edições especiais juntamente com suas publicações regulares. As edições especiais normalmente focam em um tema

específico ou uma conferência e são administradas por um editor convidado e uma equipe editorial não vinculada ao conselho editorial do periódico. Isso permite que o periódico ganhe um conjunto de novas perspectivas intimamente ligadas ao assunto da edição especial. O processo editorial para edições especiais deve seguir o mesmo padrão do conteúdo principal do periódico, cabendo ao Editor-Chefe a supervisão final: isso significa que o editor convidado e a equipe editorial devem compilar e fazer a curadoria do conteúdo, mas a própria equipe do periódico deve garantir a qualidade e aprovar os materiais antes que estes sejam enviados aos editores.

Considerações para indexação de periódicos

Novos periódicos frequentemente pretendem ser [indexados em bases de dados relevantes](#), como o [Directory of Open Access Journals \(DOAJ\)](#),⁴⁷ [Web of Science](#)⁴⁸ ou [Scopus](#).⁴⁹ Um requisito fundamental desses indexadores é que os periódicos publiquem ativamente e, em alguns casos, haverá um número mínimo de artigos por ano a ser considerado pelos indexadores. Como resultado, os periódicos devem garantir que a frequência e o volume de suas publicações sejam definidos de acordo com o indicado pelos indexadores, para garantir que não rejeitem a solicitação por esse motivo.

⁴⁷ DOAJ. (s.d.). Guide to applying. <https://doaj.org/apply/guide/>

⁴⁸ Clarivate. (s.d.). Web of Science Journal Evaluation Process and Selection Criteria. <https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-workflow-solutions/web-of-science/core-collection/editorial-selection-process/editorial-selection-process/>

⁴⁹ Elsevier. (s.d.). Content Policy and Selection. <https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection>

Atraindo autores

Responsáveis pelo tema: Katie Foxall, Ivonne Lujano, Alex Mendonça

Tornar um periódico convidativo aos autores é essencial para conseguir submissões. É importante despertar o interesse do autor através da construção de uma reputação positiva, fornecendo serviços eficazes ao autor e garantindo que os artigos tenham o maior impacto e alcance possíveis. Essas atividades também são essenciais para reter os autores depois de publicados, atraindo submissões futuras.

Atrair e reter autores é um desafio significativo tanto para periódicos novos quanto para periódicos em crescimento. Isto é fundamental para manter um fluxo saudável de submissões e construir o sucesso do periódico a longo prazo. Como ponto de partida, os periódicos devem verificar o site [Think.Check.Submit](#).⁵⁰ para garantir que atendem a todos os critérios que caracterizam publicações confiáveis.

Uma combinação de outras estratégias pode ajudar a atrair e reter autores, conforme ilustrado abaixo.

Indexações e adesões

Desenvolver uma boa reputação é essencial para qualquer periódico: ser incluído em indexadores confiáveis como o [Directory of Open Access Journals \(DOAJ\)](#),⁵¹ [Web of Science](#)⁵² ou [Scopus](#),⁵³ e ser membro de organizações como o [Committee on Publication Ethics](#)⁵⁴ e a [Open Access Scholarly Publishing Association \(OASPA\)](#)⁵⁵ podem contribuir de alguma forma para sinalizar legitimidade. Algumas dessas organizações oferecem taxas de adesão reduzidas para áreas sub-representadas do mundo. Se for relevante para o foco e público-alvo do periódico, inclusões em repositórios como [PubMed Central](#),⁵⁶ [arXiv](#)⁵⁷ e [Humanities Commons](#)⁵⁸ também são valorizadas pelos autores.

⁵⁰ Think Check Submit. (s.d.). Journals. <https://thinkchecksubmit.org/journals/>

⁵¹ DOAJ. (s.d.). DOAJ. <https://doaj.org/>

⁵² Clarivate. (s.d.). Web of Science core collection: Editorial selection process. <https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-workflow-solutions/web-of-science/core-collection/editorial-selection-process/>

⁵³ Elsevier. (s.d.). Scopus Content Selection and Advisory Board. <https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/scopus-content-selection-and-advisory-board>

⁵⁴ COPE. (s.d.). Committee on Publication Ethics. <https://publicationethics.org/>

⁵⁵ OASPA. (s.d.). Home. <https://oaspa.org/>

⁵⁶ PubMed Central. (s.d.). PMC FAQs. National Library of Medicine. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/faq/>

⁵⁷ ArXiv. (s.d.). arXiv. <https://arxiv.org/>

⁵⁸ Humanities commons. (s.d.). Humanities Commons. <https://hcommons.org/>

Construindo e gerenciando relações

É importante construir relacionamentos dentro da comunidade alvo de pesquisa e criar um senso de comunidade em torno do periódico. [Recrutar membros para o conselho editorial que sejam altamente engajados](#) e bem conhecidos em suas áreas é uma forma de atingir esse objetivo. Esses membros podem atuar como embaixadores do periódico, recomendando-o a seus contatos como uma boa opção de publicação.

Encomendar artigos de revisão e edições especiais sobre temas de interesse na área, que têm maior probabilidade de atrair um grande número de leitores e um grande número de citações, é outra estratégia para engajar e construir uma comunidade.

Serviços ao autor

Fornecer uma excelente experiência de publicação do início ao fim garante que autores prévios submetam novamente e recomendem o periódico a seus pares. É importante facilitar ao máximo a submissão de um artigo, com diretrizes claras para os autores e políticas editoriais, bem como um website atualizado e de fácil navegação. Além disso, um rigoroso processo de revisão por pares não só é útil para os autores melhorarem o seu trabalho, mas também garante que apenas artigos de alta qualidade sejam publicados, tornando o periódico mais atrativo para potenciais autores. O processo também deve ser oportuno e eficiente, com comunicação eficaz ao autor em todos os momentos. Tempos de resposta rápidos costumam estar entre os atributos mais valorizados pelos autores.

Se o periódico cobrar [taxas de processamento de artigos](#) (APC), estas deverão ser adequadas às circunstâncias do autor, por exemplo, baseadas na região geográfica e área de pesquisa. Os periódicos devem oferecer isenção de taxas de processamento de artigos quando apropriado, e essas informações devem ser fáceis de localizar e compreender no site do periódico.

Marketing e promoção

É possível chamar a atenção para um periódico por meio de publicações regulares em redes sociais, comunicados à imprensa e divulgação em plataformas de redes sociais acadêmicas (veja Construindo e mantendo um perfil). Criar um blog ou páginas para notícias, anúncios e os destaques do periódico é uma boa maneira de se comunicar com autores em potencial, e postar em blogs parceiros podem ajudar a gerar conteúdo e atenção. Esta abordagem, no entanto, depende dos recursos e da combinação de competências disponíveis para o periódico e pode não ser viável para todos os casos.

Uma promoção mais direcionada, como a divulgação do periódico em conferências, o envio de sumários a públicos relevantes, ou por meio de departamentos universitários que tenham como foco de pesquisa a área temática também pode ajudar a atrair

novos autores. A solicitação em massa ou “spam” de potenciais autores deve ser evitada sempre.

Revisão por pares e garantia de qualidade

Responsáveis pelo tema: Clarissa F. D. Carneiro, Elle Malcolmson, Alex Mendonça

A revisão por pares tem sido aplicada por periódicos há séculos, mas os formatos variam amplamente. Ela é considerada o melhor sistema disponível para avaliação da qualidade dos manuscritos submetidos para publicação, embora apresente limitações. Um desafio fundamental para os periódicos é identificar revisores disponíveis, pois o número de artigos publicados globalmente está aumentando em ritmo acelerado.

Hoje, a revisão por pares é considerada um requisito indispensável para a publicação formal. Como resultado, os periódicos precisam estabelecer políticas apropriadas de revisão por pares, bem como abordagens para recrutar revisores por pares.

A revisão por pares visa avaliar a adequação de uma submissão para publicação. Ela é realizada por especialistas da área, que devem ser identificados pela equipe editorial na submissão. Cada um dos periódicos e editores têm expectativas diferentes em relação ao [papel dos revisores](#),⁵⁹ portanto é essencial que as instruções sejam claras. Notavelmente, os autores tendem a preferir a revisão rápida por pares, pois isso significa que o trabalho será publicado rapidamente. No entanto, a pressão dos prazos sobre os revisores pode comprometer a qualidade de suas contribuições. Como resultado, os periódicos têm a responsabilidade de manter o equilíbrio entre a velocidade e a qualidade da revisão por pares, a fim de garantir que os artigos publicados sejam de alto padrão.

Se uma submissão é considerada adequada ou não para publicação, depende dos [critérios de seleção de artigos para o periódico](#), assim como da qualidade e integridade da pesquisa descrita. Por exemplo, pode ser solicitado aos revisores que se concentrem no rigor metodológico, na novidade, no envolvimento com práticas abertas de ensino, aprendizagem e pesquisa (*Open scholarship*), ou em qualquer outro critério definido pela equipe editorial.

Abordagens para revisão por pares

A revisão por pares pode ser realizada de diversas maneiras, todas com seus respectivos méritos. É responsabilidade do conselho editorial escolher uma abordagem adequada, considerando as seguintes dimensões:

⁵⁹ Song, E., Ang, L., Park, J.-Y., Jun, E.-Y., Kim, K. H., Jun, J., Park, S., & Lee, M. S. (2021). A scoping review on biomedical journal peer review guides for reviewers. PLOS ONE, 16(5), e0251440. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251440>

Dimensão	Considerações chave
Número de revisores	<ul style="list-style-type: none"> • Vários revisores são preferíveis (pelo menos dois por submissão são altamente recomendados), já que o consenso entre eles é normalmente limitado⁶⁰ • Recrutar vários revisores pode ser difícil⁶¹
Interação entre revisores	<ul style="list-style-type: none"> • O consenso dos revisores pode facilitar a melhoria das submissões pelos autores • Comentários colaborativos de revisores podem ajudar os editores a tomar decisões
Identificação dos autores e revisores	<ul style="list-style-type: none"> • Diversas variações são possíveis, incluindo revisão por pares simples-cego (nomes dos revisores ocultos do autor; nome do autor compartilhado com os revisores), duplo-cego (nenhum nome compartilhado com autores ou revisores) e triplo-cego (nenhum nome compartilhado com autores ou revisores, além do editor também permanecer anônimo) • A identificação pode levar a comentários tendenciosos⁶², que podem ser atenuados através de níveis de anonimato empregados na revisão por pares • A identificação pode ser parcialmente inevitável se uma versão preprint tiver sido

⁶⁰ Bornmann, L., Mutz, R., & Daniel, H.-D. (2010). A Reliability-Generalization Study of Journal Peer Reviews: A Multilevel Meta-Analysis of Inter-Rater Reliability and Its Determinants. *PLoS ONE*, 5(12), e14331. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0014331>

⁶¹ Dance, A. (2023). Stop the peer-review treadmill. I want to get off. (*Nature* 614, 581-583). *Nature*. <https://doi.org/10.1038/d41586-023-00403-8>

⁶² Huber, J., Inoua, S., Kerschbamer, R., König-Kersting, C., Palan, S., & Smith, V. L. (2022). Nobel and novice: Author prominence affects peer review. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(41), e2205779119. <https://doi.org/10.1073/pnas.2205779119>

Dimensão	Considerações chave
	publicada (ou seja, os autores podem ser identificados)
Publicação de pareceres da revisão por pares (também conhecida como revisão por pares transparente ou aberta)	<ul style="list-style-type: none">• Melhora a transparência e permite a investigação quanto a própria revisão por pares, com o objetivo de melhorar o sistema continuamente• Pode desencorajar a submissão de alguns autores e revisores

O uso de [ferramentas de revisão automatizadas](#)⁶³ também é possível, embora os periódicos devam observar que elas são capazes apenas de detectar questões básicas (por exemplo, plágio, declarações de compartilhamento de dados, identificadores de reagentes). Ao utilizar inteligência artificial, estas ferramentas podem ajudar a reduzir a carga de trabalho dos editores e revisores, embora as pesquisas em curso tenham destacado potenciais preocupações em torno do preconceito computacional. Como resultado, as ferramentas de revisão automatizada não devem ser utilizadas para tomar decisões automaticamente sobre as submissões recebidas, mas apenas para informar durante o processo de revisão por pares.

Como escolher revisores?

Identificar revisores é um desafio complexo, pois os pesquisadores normalmente estão muito ocupados e o número de artigos que precisam ser revisados anualmente cresce mais rapidamente do que o número de revisores disponíveis. As seguintes [estratégias](#)⁶⁴ podem ajudar na identificação de revisores por pares:

- Pedir aos autores que forneçam sugestões
- Verificar as referências na submissão ou ferramentas automatizadas para identificar pesquisadores em áreas semelhantes
- Usar redes de contatos pessoais, incluindo a de editores, conselhos editoriais e autores anteriores e editores convidados
- Convidar revisores prévios
- Pedir aos revisores que recusarem revisar sugestões de candidatos alternativos

⁶³ Checco, A., Bracciale, L., Loreti, P., Pinfield, S., & Bianchimani, G. (2021). Can AI be used ethically to assist peer review?. Impact of Social Sciences Blog. <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2021/05/17/can-ai-be-used-ethically-to-assist-peer-review/>

⁶⁴ Editor resources Taylor and Francis. (s.d.). How to find peer reviewers - an editor's guide. <https://editorresources.taylorandfrancis.com/managing-peer-review-process/how-to-find-peer-reviewers-an-editors-guide/>

Hoje existem desequilíbrios na revisão por pares, o que contribui tanto nas dificuldades em encontrar revisores quanto para a sobrecarga de uma pouca quantidade de revisores disponível (Kovanis et al., 2016).⁶⁵ Além disso, diversificar os revisores em termos de gênero, região ou outras características pessoais pode ter um impacto positivo (Murray et al., 2019).⁶⁶

Limitações da revisão por pares

Atualmente, não há evidências confiáveis de que a revisão por pares contribua significativamente para a qualidade geral da literatura científica. Esta falta de evidências, no entanto, não indica que a revisão por pares seja prejudicial ou deva ser evitada, mas aponta para a necessidade de mais pesquisas sobre sistemas de revisão por pares instaurados e inovadores.

Preocupações importantes sobre a revisão por pares incluem a pouca concordância entre os revisores, o fato de estarem sujeitos a preconceitos e que a revisão por pares pode consumir muito tempo.

Finalmente, os revisores só podem abordar a qualidade de um manuscrito e não da pesquisa subjacente. Outros métodos de garantia de qualidade, como a avaliação da reprodutibilidade ou replicabilidade, estão sendo considerados por alguns periódicos juntamente com a revisão por pares (por exemplo, a [American Economic Association](#)),⁶⁷ embora esta continue a ser uma prática limitada. A exigência de uma declaração de disponibilidade de dados e de compartilhamento de dados como parte das [políticas editoriais](#) é uma forma útil de permitir atividades como verificações de reprodutibilidade ou replicabilidade.

Manipulação do processo de publicação

O Comitê de Ética em Publicações define 'fábricas de artigos'⁶⁸ como indivíduos, grupos ou organizações que visam manipular o processo de publicação para obter ganhos financeiros. Estes atuentes buscam a submissão fraudulenta, a revisão por pares e a publicação de artigos que são, na maioria dos casos, incorretos e não resultam de esforços de pesquisa genuínos. Identificar a atividade das fábricas de artigos é complexo, pois estes artigos são concebidos para enganar todas as partes interessadas envolvidas no processo de publicação, bem como os leitores. Muitas vezes, os artigos fraudulentos só são detectados depois de serem publicados, pois

⁶⁵ Kovanis, M., Porcher, R., Ravaud, P., & Trinquart, L. (2016). The Global Burden of Journal Peer Review in the Biomedical Literature: Strong Imbalance in the Collective Enterprise. PLOS ONE, 11(11), e0166387. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0166387>

⁶⁶ Murray, D., Siler, K., Larivière, V., Chan, W. M., Collings, A. M., Raymond, J., & Sugimoto, C. R. (2018). Author-Reviewer Homophily in Peer Review. BioRxiv, 400515. <https://doi.org/10.1101/400515>

⁶⁷ Office of the American Economic Association Data Editor. (s.d.). <https://aeadataeditor.github.io/>

⁶⁸ COPE Council. (2019). COPE Supplemental guidance — Addressing concerns about systematic manipulation of the publication process — English. <https://doi.org/10.24318/x0mN3xfd>

preocupações em vários artigos podem começar a aparecer como um padrão recorrente. Nestes casos, os editores devem coletar informações, documentação e dados dos autores para informar sobre os próximos passos.

[Lidar com fábricas de artigos](#)⁶⁹ cria uma carga administrativa significativa. Os periódicos são, portanto, aconselhados a terem instruções e processos claros, bem como a operar de forma transparente e compartilhar informações com outros editores (e, potencialmente, com a instituição do autor), conforme apropriado. Quaisquer [avisos de retratação](#) aplicados a artigos identificados como provenientes de uma fábrica de artigos também devem ser transparentes e claros. Durante todo o processo de investigação da atividade das fábricas de artigos, os periódicos e os editores devem respeitar a confidencialidade, pois existe um alto risco de prejudicar involuntariamente a reputação de um autor, mesmo quando as reclamações ou preocupações possam eventualmente ser resolvidas ou infundadas.

⁶⁹ COPE. (s.d.). Webinar 2022: Managing paper mills. Committee on Publication Ethics. <https://publicationethics.org/resources/seminars-and-webinars/managing-paper-mills>

Os custos de manter um periódico online de acesso aberto

Responsáveis pelo tema: Andrea Chiarelli, Susan Murray, Ivonne Lujano

Os periódicos online de acesso aberto podem ter que cobrir uma série de custos, como, hospedagem web, um nome de domínio, registro DOI, verificações de plágio e, potencialmente, gastos com a equipe e instalações. Os periódicos também precisam pensar em atividades recorrentes, porém pouco frequentes, como a atualização de sua plataforma e infraestrutura técnica de tempos em tempos. Finalmente, custos únicos, como branding e promoção, podem ocorrer em alguns casos.

Administrar um periódico de acesso aberto online não é diferente de administrar uma empresa. Em termos gerais, o gestor ou proprietário do periódico terá que considerar uma combinação de custos fixos e variáveis. Os primeiros decorrem principalmente da infraestrutura social e técnica necessária ao funcionamento do periódico, enquanto os demais relacionam-se ao número de artigos publicados. Para complicar a situação, outros custos decorrerão ocasionalmente, por exemplo, a necessidade de renovar ou atualizar a infraestrutura técnica do periódico ou atividades de marketing ad-hoc.

Custos fixos

Os [funcionários assalariados](#) tendem a ser um dos custos mais elevados incorridos pelos periódicos. Da mesma forma, as propriedades tendem a afetar fortemente as contas mensais, incluindo custos como escritórios, conexões de Internet, telefones e muito mais. Equipe e instalações não são uma preocupação se o periódico for gerido por voluntários que utilizem espaços e serviços que tenham um uso primário diferente: este é o caso se o periódico for gerido por um acadêmico utilizando o(s) seu(s) dispositivo(s) e escritório universitário(s), por exemplo. Contudo, estes custos não devem ser ignorados, uma vez que mudanças nas circunstâncias e na afiliação do gestor podem afetar diretamente o periódico.

Alguns custos de tecnologia da informação (TI) devem ser cobertos por praticamente qualquer periódico, como hospedagem na web, registro de domínio, manutenção do site e sistema de gerenciamento de submissões (a menos que seja de código aberto, embora sua manutenção deva sempre ser contabilizada). Além disso, os periódicos provavelmente terão que cobrir vários custos de adesões, incluindo [o Crossref](#)⁷⁰ como ponto de partida. Outras assinaturas ou taxas de serviço anuais também podem ser

⁷⁰ Crossref. (10 de maio de 2021). Become a member. <https://www.crossref.org/membership/>

aplicadas, como [iThenticate](#)⁷¹ (plágio), [CLOCKSS](#)⁷² (preservação), [COPE](#)⁷³ (ética de publicação) ou [COUNTER](#)⁷⁴ (estatísticas de artigos).

Embora seja difícil fornecer estimativas aplicáveis a todas as regiões geográficas, os custos além da equipe e das instalações provavelmente alcançam alguns milhares de dólares, no máximo. Chega um momento, no entanto, que o número de submissões excede o volume de trabalho que um pequeno grupo de voluntários empenhados pode suportar, levando à necessidade potencial de contratar equipe para isto. Se um periódico atingir este tamanho, as fontes orçamentárias para cobrir os custos fixos se tornarão cada vez mais importantes.

Custos variáveis

Os periódicos são responsáveis pela revisão por pares e publicação de artigos online. Estas atividades requerem, novamente, infraestruturas sociais e técnicas. A infraestrutura social é formada por um gestor de revisão por pares (assalariado ou voluntário), além dos revisores por pares, que geralmente não são remunerados. A infraestrutura técnica normalmente consiste nos custos de registro do DOI do artigo e da produção (muitas vezes em XML e PDF), além, opcionalmente, de verificações de plágio.

É importante ressaltar que, embora os custos fixos aumentem linearmente (por exemplo, dois funcionários remunerados podem custar o dobro de um funcionário remunerado), os custos por artigo diminuem com base no número de submissões, desde que os artigos possam ser processados pela equipe e infraestrutura existentes.

Outros custos

Os periódicos podem incorrer em custos ad hoc, por exemplo, para marketing e promoção (como: orçamento para viagens ou conferências). Em alguns casos, os periódicos podem optar por oferecer serviços relevantes para suas disciplinas-alvo, como verificações de reprodutibilidade ou hospedagem de código ativo (por exemplo, [artigos de pesquisa executáveis](#)).⁷⁵ Sempre que uma característica específica e não padronizada é considerada por um periódico, o seu custo deve ser incluído na categoria apropriada, dependendo da sua natureza: por exemplo, verificações de reprodutibilidade (por exemplo, [cascad](#))⁷⁶ são provavelmente custos variáveis (ou seja,

⁷¹ Crossref. (08 de abril de 2020). Similarity Check. <https://www.crossref.org/services/similarity-check/>

⁷² CLOCKSS. (s.d.). JOIN THE CLOCKSS COMMUNITY OF WORLD LEADING LIBRARIES AND PUBLISHERS. <https://clockss.org/join-clockss/>

⁷³ COPE. (s.d.). Become a member. <https://publicationethics.org/become-member>

⁷⁴ COUNTER. (s.d.). Become a COUNTER Member. <https://www.projectcounter.org/become-member/>

⁷⁵ Atherden, F. (29 de junho de 2021). Executable Research Articles. eLife. <https://elifesciences.org/collections/d72819a9/executable-research-articles>

⁷⁶ Cascad. (s.d.). cascad. <https://www.cascad.tech>

custo por artigo), enquanto a infraestrutura de TI personalizada para executar códigos ou visualizações na plataforma do periódico pode ter um custo fixo (ex.: armazenamento adicional, tempo de computação). Finalmente, alguns periódicos ainda imprimem seus números, geralmente sob demanda e em pequenas quantidades. Tais custos podem ser cobrados do leitor, mas alguns periódicos optam por cobri-los com seu próprio orçamento.

Lidando com as despesas

Existem várias formas de angariar fundos para a gestão de pequenos periódicos, inclusive de organizações relevantes para o âmbito do periódico (ex.: órgãos profissionais, associações setoriais), de organizações que realizam pesquisas ou por meio de doações. Alternativamente, alguns periódicos podem optar por aumentar [as taxas de processamento de artigos](#) para cobrir seus custos.

Obviamente, as circunstâncias do gestor do periódico, sua afiliação e localização, a(s) disciplina(s) que o periódico deseja servir e quaisquer requisitos técnicos específicos afetarão fortemente os custos do periódico e a capacidade de cobri-los. Embora não exista uma solução única para o financiamento de periódicos online de acesso aberto, estar ciente dos tipos de gastos e dos prováveis montantes é fundamental para aumentar as possibilidades de sucesso dos títulos novos e dos estabelecidos.

Administrando um periódico em idioma local ou regional

Responsável pelo tema: Ivonne Lujano

Os periódicos acadêmicos podem ser publicados em qualquer idioma. É fundamental contar com recursos humanos e infraestruturas digitais que ajudem os leitores, autores e revisores a ler e interagir com o conteúdo do periódico, independentemente do idioma de publicação.

O [Directory of Open Access Journals \(DOAJ\)](#)⁷⁷ registra dezenas de idiomas de publicação, refletindo periódicos que publicam em um único ou múltiplos idiomas, com até [30 idiomas diferentes](#)⁷⁸ no mesmo título. Alguns periódicos podem utilizar idiomas diferentes para finalidades diferentes: por exemplo, o site pode estar disponível em inglês, para comunicação com a comunidade internacional, mas o conteúdo do texto completo pode estar disponível no idioma local ou regional do país. Este panorama fala de um desejo de alcançar um [equilíbrio multilíngue](#),⁷⁹ apesar da predominância global do inglês nas comunicações acadêmicas.

De qualquer modo, se o periódico estiver disponível em vários idiomas, [a informação fornecida deve ser a mesma em todos os idiomas](#):⁸⁰ isto ajuda a evitar ambiguidades e garante que todos os autores e leitores atinjam um conjunto consistente de expectativas.

Por que comunicar pesquisas nos idiomas locais?

Pode ser útil publicar periódicos nos idiomas locais (além do inglês ou apenas em outro idioma) por vários motivos:

- A ciência precisa se comunicar com a sociedade. Além dos pesquisadores serem o principal alvo dos periódicos, outras partes interessadas também se beneficiam com as publicações, tais como estudantes, profissionais, decisores políticos, jornalistas e o público em geral. É importante ressaltar que algumas destas partes interessadas apenas falam ou sabem ler seu próprio idioma local. A publicação em línguas partilhadas por diversas comunidades a nível nacional ou regional pode ajudar a reforçar a colaboração e o impacto político.
- Cada idioma expressa formas de conceber o mundo e o conhecimento. Portanto, incentivar a publicação acadêmica no idioma dos autores e leitores

⁷⁷ DOAJ. (s.d.). DOAJ. <https://doaj.org/>

⁷⁸ Science in school. (s.d.). Homepage. <https://www.scienceinschool.org/>

⁷⁹ Sivertsen, G. (2018). Balanced multilingualism in research. In L'évaluation de la recherche scientifique: Enjeux, méthodes et instruments, Actes de la colloque International (pp. 88-102). <https://doi.org/10.1344/BiD2018.40.25>

⁸⁰ DOAJ. (s.d.). Guide to applying. <https://doaj.org/apply/guide/>

fortalece o desenvolvimento de teorias, metodologias e pensamento científico geral entre essa comunidade de falantes.

Implicações do idioma do periódico

A decisão sobre qual(is) idioma(s) um periódico adotará depende de muitos fatores, como a disciplina, o público-alvo, o contexto sócio-histórico do país, o orçamento disponível e muito mais. Essa decisão geralmente é tomada pelo editor em conjunto com a equipe editorial. Alguns pontos importantes a serem considerados ao publicar em outros idiomas além do inglês incluem:

Área	Pontos importantes
Público	<ul style="list-style-type: none">• O periódico pretende atingir um público internacional ou concentra-se principalmente na população nacional? Tem como alvo ambos?
Conselho Editorial	<ul style="list-style-type: none">• Os indivíduos que falam o(s) idioma(s) de publicação estão disponíveis para fazer parte do conselho editorial?• É necessário/desejável estabelecer grupos de editores com foco em diferentes idiomas?
Revisão por pares	<ul style="list-style-type: none">• Os indivíduos que falam o(s) idioma(s) de publicação estão disponíveis para fazer a revisão por pares das submissões?• Os revisores estão disponíveis para revisar a qualidade do(s) idioma(s) de publicação?
Website	<ul style="list-style-type: none">• É desejável instalar pacotes de tradução automática no website do periódico para melhorar a acessibilidade aos usuários que falam idiomas diferentes?• Seria apropriado traduzir profissionalmente o site do periódico?

Em todo caso, recomenda-se que os periódicos publiquem também títulos e resumos em inglês, para que a comunidade internacional possa compreender o escopo,

objetivos e o foco do periódico e acessar a quaisquer materiais que possam ser de interesse (incluindo, por exemplo, dados de pesquisa associados ao artigo).

Transformando um periódico em acesso aberto

Responsáveis pelo tema: Susan Murray, Rebecca Wojturska, Tom Olijhoek

A “transformação” de um periódico (flipping) significa mudar o seu modelo de publicação, partindo de um modelo que cobra os leitores pelo acesso aos artigos, para um modelo de publicação de acesso aberto que utiliza licenças abertas. Alterar a forma de acesso de um periódico normalmente é complexo, pois requer gerenciamento de mudanças e uma revisão do modelo de negócios existente.

No contexto do atual impulso global em direção à ciência aberta, os periódicos baseados em assinaturas podem contemplar a questão: “Devemos mudar para o acesso aberto?” O termo ‘flipping’ denota a transição de um ou mais títulos com acesso pago para um modelo de publicação de acesso aberto, o que implica uma mudança nos modelos de negócios e na abordagem do uso de licenças. Na maioria das vezes, transformar um periódico significa que todos os artigos publicados no futuro estarão acessíveis através das vias dourada ou diamante de acesso aberto, utilizando licenças Creative Commons (ver [Glossário](#)).

Kommenterad [MCdO1]: link

Planejando a transformação

A capacidade de um periódico se tornar uma publicação em acesso aberto depende do apoio de todas as partes interessadas na publicação. No processo de transformação as seguintes questões devem ser [consideradas](#).⁸¹

- Qual é o objetivo da mudança do periódico para acesso aberto?
- Quem detém os direitos do periódico apoia essa transformação?
- Quem são as principais partes interessadas que devem ser consultadas sobre essa transformação?
- Como o atual modelo de negócios pode ser gradualmente reduzido para autores e assinantes?
- Se um modelo de cobrança por processamento de artigos for adotado, qual é o preço apropriado para sustentar as operações do periódico?
- Como a impressão (se existir) pode ser mantida após a transformação?

Se estiver trabalhando com um parceiro de publicação, caso a editora (*publisher*) não tenha interesse em adotar um modelo de acesso aberto, as opções incluem realizar a mudança de forma independente ou fazer parceria com uma nova organização, como uma editora universitária que tenha como objetivo trabalhar ou lançar títulos de

⁸¹ Sparcopen. (s.d.). *Transitioning Your Journal from Subscription to Open Access*. <https://sparcopen.org/our-work/transitioning-your-journal/>

acesso aberto. Se o periódico for gerenciado de forma independente, a tomada de decisões provavelmente será mais fácil.

Observe que iniciar um novo periódico de acesso aberto pode ser a única opção disponível se trabalhar com um parceiro de publicação corporativo, já que estes geralmente exigem que os periódicos transfiram os direitos de propriedade.

Considerações financeiras

Naturalmente, as preocupações financeiras tendem a dominar as discussões sobre a mudança de títulos de assinatura para o acesso aberto. As sociedades acadêmicas e as editoras universitárias que dependem das receitas das assinaturas poderão ter a necessidade de avaliar diferentes opções de financiamento de acesso aberto e potencialmente explorar fontes de rendimento alternativas para uma transição sustentável. Em alguns casos, criar um novo periódico pode ser uma porta de entrada mais viável para o acesso aberto, especialmente se for necessário criar e operacionalizar mecanismos de financiamento mais complexos. Este processo pode parecer intimidador, mas é importante reconhecer que foram desenvolvidas diversas abordagens para tornar a mudança o mais suave possível.

Do ponto de vista da abertura e do acesso tanto para os autores quanto para os leitores, a [mudança para um modelo diamante](#)⁸² é o ideal. Isto pode ser conseguido nos casos em que [um financiamento externo](#) está disponível, por exemplo, através de uma instituição, organização setorial ou financiador. Em outros casos, os periódicos podem considerar a introdução de taxas de processamento de artigos (modelo ouro de acesso aberto), que podem ser pagas por autores individuais, suas instituições ou através de subvenções de alguns financiadores de pesquisa. Isto é menos acessível para autores que submetem trabalhos em determinadas regiões do mundo, a menos que haja isenções disponíveis conforme apropriado.

Outro modelo que está sendo experimentado atualmente é chamado [Subscribe to Open](#).⁸³ Isso permite que os editores convertam periódicos em acesso aberto um volume de cada vez, e o conteúdo publicado é disponibilizado em acesso aberto se os assinantes continuarem a renovar suas assinaturas.

Finalmente, notamos que mecanismos como [Periódicos Transformativos](#)⁸⁴ e [acordos transformativos](#)⁸⁵ foram introduzidos para apoiar a transformação de periódicos por

⁸² The MIT Press. (02 de fevereiro de 2023). The MIT Press announces new initiative to flip existing subscription-based journals to a diamond open access publishing model. <https://mitpress.mit.edu/the-mit-press-announces-new-initiative-to-flip-existing-subscription-based-journals-to-a-diamond-open-access-publishing-model/>

⁸³ Subscribe to open. (s.d.). About. <https://subscribetoopencommunity.org/>

⁸⁴ cOAlition S. (s.d.). Transformative Journals. <https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-s/>

⁸⁵ Jisc. (s.d.). Working with transitional agreements. <https://www.jisc.ac.uk/full-guide/working-with-transitional-agreements>

assinatura ou híbridos para o acesso aberto. Estes mecanismos são, no entanto, vistos como uma ferramenta temporária e, com o tempo, receberão menos apoio dos financiadores da investigação.

Indexação

Construindo e mantendo um perfil

Responsáveis pelo tema: Andy Nobes, Andy Byers

Os periódicos de acesso aberto enfrentam desafios únicos, mas também oportunidades, na construção de seu perfil em comparação com os periódicos tradicionais de assinatura. As estratégias incluem a construção de comunidades, parcerias e credibilidade, inclusive por meio do uso de mídias sociais e da participação em conferências e eventos para engajar públicos novos e existentes.

Os periódicos acadêmicos precisam construir e gerir o seu perfil para atrair submissões de pesquisadores de renome, bem como para parecerem confiáveis aos leitores. Ter um perfil forte ajuda os periódicos acadêmicos a estabelecer autoridade em sua área, o que pode levar a um maior número de leitores e impacto. Um perfil eficaz pode ajudar os periódicos a se diferenciarem dos concorrentes, destacando seus pontos fortes e atributos únicos.

Os sites dos periódicos são frequentemente usados por pesquisadores e instituições como um indicador da qualidade e do impacto da pesquisa publicada, por isso é importante que os periódicos apresentem uma imagem profissional e precisa. Construir e gerenciar um perfil forte também pode ajudar os periódicos acadêmicos a se envolver com seu público e a promover um senso de comunidade em suas áreas.

O valor da credibilidade e transparência

Garantir a credibilidade e a transparência de um periódico é fundamental. Inicialmente, isso pode ser manifestado por meio de um bom web design, bem como pelo estabelecimento de canais de comunicação transparentes e informativos que genuinamente ajudem autores e leitores.

Em primeiro lugar, o site do periódico deve ser projetado idealmente por um profissional ou usar modelos alinhados com os princípios de melhores práticas de web design. No site, as políticas, diretrizes e informações de contato devem ser claramente sinalizadas. Erros ortográficos e links quebrados na página inicial devem ser evitados a todo custo, pois às vezes são considerados indícios de um possível periódico predatório ou ilegítimo.

Além disso, checar se um periódico está indexado em bases de dados apropriadas é prática frequentemente empregada pelos visitantes para avaliar a credibilidade, e este tópico é explorado mais detalhadamente na [seção dedicada do Toolkit](#). Reunir uma [equipe diversificada de pesquisadores e acadêmicos respeitados para contribuir no](#)

[conselho editorial](#)⁸⁶ também pode fortalecer a credibilidade e o perfil, especialmente se os membros do conselho tiverem fortes ligações com as suas comunidades.

Finalmente, os periódicos devem utilizar as comunicações externas com sabedoria. As listas de discussão podem ser úteis para manter os leitores atualizados, mas os periódicos devem garantir que não enviem e-mails não solicitados e que todos os e-mails cumpram as políticas de privacidade relevantes (por exemplo, o [GDPR da UE](#)).⁸⁷

O papel das mídias sociais

Os periódicos devem investigar quais plataformas seus públicos-alvo tendem a usar e então estabelecer uma presença conforme apropriado. [O Twitter é uma das plataformas mais utilizadas pelos acadêmicos](#),⁸⁸ enquanto o LinkedIn e o Facebook são úteis para interagir com profissionais e o público, respectivamente.

Ao usar as mídias sociais, os periódicos devem traçar uma estratégia e criar conteúdo envolvente e relevante para seu público, usando hashtags direcionadas. Isto nem sempre é fácil e pode ser benéfico trabalhar com especialistas em comunicação ou com um gestor de redes sociais para desenvolver abordagens sustentáveis ao marketing nas redes sociais. Uma combinação de artigos em destaque, postagens em blogs, infográficos e vídeos provavelmente será eficaz, mas os periódicos devem refletir sobre o que consideram apropriado tendo em vista habilidades e financiamento disponíveis.

A interação com os seguidores também é importante para criar um sentido de comunidade, por isso os periódicos que utilizam as redes sociais devem esforçar-se para responder aos comentários e criar oportunidades de discussão. Vincular artigos de pesquisa apropriados a [datas comemorativas](#)⁸⁹ (por exemplo, Dia da Terra, Dia Mundial dos Oceanos) pode ser útil para chamar a atenção para o periódico.

Monitoramento contínuo

O perfil público de um periódico deve ser gerenciado de forma proativa, e a medição dos resultados é uma parte essencial disso. Acompanhar métricas de engajamento na web, como downloads, seguidores, taxas de engajamento e indicações de mídias

⁸⁶ Springer nature. (n.d). Build a strong editorial board. <https://www.springernature.com/gp/editors/resources-tools/editorial-boards>

⁸⁷ GDPR. (s.d.). How does the GDPR affect email? <https://gdpr.eu/email-encryption/>

⁸⁸ Ortega, J. L. (04 de dezembro de 2017). Academic journals with a presence on Twitter are more widely disseminated and receive a higher number of citations. LSE blog. <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2017/12/04/academic-journals-with-a-presence-on-twitter-are-more-widely-disseminated-and-receive-a-higher-number-of-citations/>

⁸⁹ Business Twitter. (2023). 2023 Twitter Marketing Calendar. <https://business.twitter.com/en/resources/twitter-marketing-calendar.html>

sociais, pode ajudar a avaliar o impacto das estratégias de comunicação e engajamento e fazer ajustes conforme necessário.

Para alcançar o que foi mencionado na prática, o uso de código analítico é comum (por exemplo, [Google Analytics](#),⁹⁰ [Plausible](#),⁹¹ [Matomo](#)),⁹² tanto para todo o site do periódico quanto para artigos individuais. O uso de medidas bibliométricas, como o [altmetrics](#)⁹³ (ex.: [Altmetric](#),⁹⁴ [Plum Analytics](#),⁹⁵ [Crossref's Event Data](#))⁹⁶ é usado também como indicador para estimar o sucesso de publicações individuais, e do periódico como um todo (veja [Indexação de periódicos e artigos](#)).

⁹⁰ Google Analytics. (s.d.). Google analytics. <https://analytics.google.com/>

⁹¹ Plausible. (s.d.). Plausible analytics. <https://plausible.io/docs/plausible-script>

⁹² Matomo. (s.d.). Matomo Analytics. <https://matomo.org/>

⁹³ Wikipedia. (28 de abril de 2023). Altmetrics. <https://en.wikipedia.org/wiki/Altmetrics>

⁹⁴ Altmetrics. (s.d.). Publishers. <https://www.altmetric.com/our-audience/publishers/>

⁹⁵ Plum Analytics. (s.d.). Plum Analytics. <https://plumanalytics.com/>

⁹⁶ CrossRef. (s.d.). Event data. <https://www.crossref.org/services/event-data/>

Indexação de periódicos e artigos

Responsáveis pelo tema: Katie Foxall, Andy Nobes, Ivonne Lujano

A indexação desempenha um papel crucial no aumento da descoberta de artigos, e a inclusão em indexadores relevantes muitas vezes atua como um indicador da qualidade de um periódico. Um índice de periódico é uma coleção de títulos de periódicos, categorizados por disciplina, assunto, tipo de publicação ou outros recursos. Um ISSN (International Standard Serial Number) serve como um identificador distintivo para publicações, distinguindo todos os recursos em andamento, independentemente do seu formato (impresso ou eletrônico).

Quando os periódicos são iniciados, registrar-se para obter um ISSN (International Standard Serial Number) é um dos primeiros passos. Um ISSN é um identificador persistente para cada título e pode ser obtido gratuitamente no [Centro Internacional ISSN](#).⁹⁷ O uso de ISSNs oferece uma maneira confiável de distinguir um periódico de outro, bem como de identificar a organização editora.

Depois de atender a esse requisito básico, os periódicos muitas vezes consideram enviar uma solicitação para serem listados em um indexador de periódicos, pois isso proporciona credibilidade e é considerado um sinal da qualidade do periódico. Os indexadores têm requisitos específicos para inclusão e estes podem variar significativamente.

Benefícios da indexação

Muitos autores submeterão seus artigos apenas para periódicos indexados, pela percepção de qualidade acima mencionada, ou por ser uma exigência de seu financiador ou instituição. A inclusão em um indexador reconhecido é muito benéfica para a reputação de um periódico e fará com que muito mais leitores acessem seu conteúdo, bem como uma taxa mais alta de citações em comparação com títulos não indexados. Ser indexado em múltiplas bases de dados, em vez de apenas uma, aumenta ainda mais a visibilidade e o alcance dos periódicos. Há uma sub-representação de periódicos de algumas regiões globais em indexadores internacionais, mas existem algumas bases de dados específicas de regiões, como o [o Latindex](#)⁹⁸, que visam restabelecer o equilíbrio.

⁹⁷ International serial standard number international centre. (s.d.). ISSN International centre. <https://www.issn.org/>

⁹⁸ Latindex. (s.d.). Latindex. <https://www.latindex.org/latindex/>

Exemplos de financiadores que exigem indexação dos seus beneficiários incluem [a Fundação Bill e Melinda Gates](#)⁹⁹ e [cOAlitionS](#).¹⁰⁰ As políticas dos financiadores variam, no entanto, com diferenças significativas entre as regiões globais.

Escolhendo um indexador

Ao escolher um indexador, os periódicos devem focar naqueles que são mais relevantes para o seu escopo, objetivos e foco. A cobertura pode variar, desde as bases de dados mais amplas, como [Scopus](#)¹⁰¹ e [Web of Science](#)¹⁰² até aquelas que se concentram na publicação regional (por exemplo, [SciELO](#)¹⁰³ e o Latindex mencionado acima), e outras que se concentram em modelos de publicação específicos (como o [Directory of Open Access Journals](#),¹⁰⁴ focado em periódicos de acesso aberto), ou disciplinas (ex.: [PubMed Central](#),¹⁰⁵ [Medline](#),¹⁰⁶ [PubMed](#)).¹⁰⁷ Cada indexador também dará acesso aos recursos escolhidos. Por exemplo, alguns cobrem dados de citações e resumos, enquanto outros incluem textos completos de artigos.

Existem também motores de busca online gratuitos, como o [Google Scholar](#),¹⁰⁸ que fornece uma página de busca específica, mas também mostra resultados relevantes através da pesquisa do Google. Ser [indexado aqui](#)¹⁰⁹ pode ser muito valioso, pois mecanismos de busca generalizada são comumente usados para identificar literatura acadêmica.

O processo de indexação

Para ser indexado, um periódico geralmente se inscreve na base de dados selecionada, fornecendo documentos e evidências relevantes. Cada indexador terá critérios diferentes, mas geralmente verificarão se o periódico atende aos padrões básicos de publicação acadêmica. Isso pode incluir checar se o periódico tem um escopo claro, fornece informações sobre a revisão por pares, direitos autorais e ética, tem uma página clara no conselho editorial com nomes e títulos, possui [Digital Object](#)

⁹⁹ Gates Foundation. (s.d.). Our Policy. <https://openaccess.gatesfoundation.org/open-access-policy/>

¹⁰⁰ cOAlition S. (s.d.). Why Plan S. <https://www.coalition-s.org/why-plan-s/>

¹⁰¹ Elsevier. (s.d.). Scopus Preview. <https://www.scopus.com/home.uri>

¹⁰² Clarivate. (s.d.). Web of science platform. <https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-workflow-solutions/webofscience-platform/>

¹⁰³ SciELO. (s.d.). SciELO. <https://www.scielo.org/>

¹⁰⁴ DOAJ. (s.d.). DOAJ. <https://doaj.org/>

¹⁰⁵ PubMed Central. (s.d.). Home. NIH National Library of Medicine. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/>

¹⁰⁶ NIH National Library of Medicine. (s.d.). MEDLINE Overview. https://www.nlm.nih.gov/medline/medline_overview.html

¹⁰⁷ PubMed. (s.d.). PubMed. National Library of Medicine. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>

¹⁰⁸ Google Scholar. (s.d.). Google Scholar. <https://scholar.google.com/>

¹⁰⁹ Google Scholar. (n.d.). Inclusion Guidelines for Webmasters. <https://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html>

[Identifiers](#)¹¹⁰ (DOIs) e publica [metadados a nível de artigos](#).¹¹¹ A solicitação de indexação é gratuita, mas pode haver custos associados ao cumprimento dos critérios de indexação, como a [geração de arquivos XML](#).¹¹²

Se o periódico atender a todos os critérios, ele será indexado e ficará disponível aos usuários daquela base de dados. Se o periódico não atender aos critérios exigidos para indexação, poderá ser necessário realizar alterações para garantir que ele se torne elegível. Os periódicos rejeitados geralmente podem repetir a solicitação de indexação após um certo intervalo de tempo, dependendo das regras de cada indexador.

¹¹⁰ DOI Foundation. (s.d.). Home page. <https://www.doi.org/>

¹¹¹ Public Knowledge Project. (s.d.). Issue and Article Metadata. <https://docs.pkp.sfu.ca/metadata-practices/en/issue-article-metadata>.

¹¹² PubMed Central. (s.d.). PMC FAQs. NIH National Library of Medicine. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/faq/#q27>

Otimização de mecanismos de pesquisa e melhorias técnicas

Responsáveis pelo tema: Katie Foxall, Wendy Patterson, Andy Byers

A otimização de mecanismos de pesquisa pode ajudar a aumentar a visibilidade, somada a indexação em bases de dados relevantes e o alcance de leitores e autores. À medida que os pesquisadores dependem cada vez mais de ferramentas de busca para identificar resultados acadêmicos, os periódicos podem obter benefícios significativos com a otimização dos seus metadados e apresentação estruturada de artigos em texto completo.

Muitos pesquisadores iniciam suas investigações online com mecanismos de busca como o Google. Garantir que os periódicos estejam bem-posicionados nos resultados de pesquisa orgânica por meio [da otimização de mecanismos de pesquisa](#)¹¹³ aumentará a descoberta e as oportunidades de disseminação.

A otimização de mecanismos de pesquisa envolve ajustar site, conteúdo e perfis sociais para garantir que eles tenham uma boa classificação nos resultados de pesquisa orgânica. Isso é diferente das buscas pagas, que exibem anúncios nos resultados de busca com base nas palavras-chave inseridas pelo usuário. A orientação aqui apresentada refere-se à pesquisa orgânica e observamos que mais informações sobre anúncios pagos estão disponíveis na maioria das ferramentas de pesquisa (consulte a seção Leitura adicional).

Otimização de mecanismos de busca

A inclusão de versões HTML de artigos é desejável para a otimização de mecanismos de pesquisa, assim como [a criação de PDFs acessíveis](#).¹¹⁴ O fornecimento de descrições de imagens baseadas em texto também é útil e melhora a acessibilidade geral do site do periódico, auxiliando os usuários com leitores de tela.

Para melhorar a classificação nos resultados de pesquisa, os periódicos também podem fornecer orientação aos seus autores sobre como [os próprios artigos podem ser otimizados](#).¹¹⁵ As principais dicas incluem usar títulos curtos e claros, escrever resumos de impacto e escolher palavras-chave com sabedoria. A criação de links na web também é importante para a otimização dos mecanismos de busca em ambas as direções: links para conteúdo do periódico em outros sites e vice-versa. Todas as

¹¹³ Wikipedia. (15 de maio de 2023). Search engine optimization. https://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization

¹¹⁴ Library Publishing Coalition. (13 de dezembro de 2017). LPC Webinar: Creating Accessible PDFs [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=Ex-XdcO7hjk>

¹¹⁵ Brouwer, W. P., & Hollenbach, M. (2022). Search engine optimization for scientific publications: How one can find your needle in the haystack. United European Gastroenterology Journal, 10(8), 906. <https://doi.org/10.1002/ueg2.12311>

referências/citações em artigos devem incluir links para seus arquivos de origem, de preferência utilizando DOIs sempre que possível.

Mecanismos de recomendação de conteúdo, como o [TrendMD](#)¹¹⁶ podem ser úteis para aumentar o número de leitores, mas geralmente há uma taxa envolvida.

Melhorias técnicas

Se houver um orçamento limitado para otimização de mecanismos de pesquisa, os periódicos poderão melhorar sua posição nos resultados de busca orgânica de outras maneiras. As principais áreas que os sites de periódicos devem focar incluem: boa experiência do usuário (inclusive na versão *mobile*, ou seja, para celular), fornecimento de informações práticas e úteis aos visitantes e, claro, oferecimento de conteúdo de alta qualidade.

Incorporar ferramentas para facilitar ao máximo o compartilhamento e a citação de artigos de periódicos é essencial. Exemplos de soluções de compartilhamento social incluem [AddThis](#)¹¹⁷ e [Shariff](#),¹¹⁸ que estão disponíveis gratuitamente para instalação.

¹¹⁶ TrendMD. (s.d.). TrendMD. <https://trendmd.com/>

¹¹⁷ AddThis. (s.d.). AddThis. <https://www.addthis.com/get/share/>

¹¹⁸ Shariff. (s.d.). Shariff. GitHub. <https://github.com/heiseonline/shariff>

Métricas ao nível do periódico e artigo

Responsáveis pelo tema: Wendy Patterson, Andy Byers

O objetivo desta seção é fornecer uma visão geral das métricas populares ao nível de artigos e periódicos e aconselhar quanto a escolha de quais podem ou não ser relevantes para seu periódico de acesso aberto. Aqui, os vários tipos de métricas são resumidos e são dadas advertências para o uso responsável.

Dependendo da área temática do periódico, leitores e autores podem esperar encontrar determinadas métricas de publicação disponíveis diretamente nos sites dos periódicos. As limitações e o significado exato das métricas muitas vezes não são totalmente compreendidos pelos autores e leitores, o que indica que os periódicos devem considerar cuidadosamente o que exibem. Nesta seção, oferecemos uma visão geral das métricas ao nível de artigo e periódico.

Métricas ao nível de artigo

Métricas ao nível de artigo são métricas de citação que tentam quantificar como um artigo está sendo discutido, compartilhado, referenciado e usado. As métricas que são frequentemente incluídas nos sites dos periódicos ou disponíveis aos editores incluem:

- Contagem de citações: contar o número de citações que um artigo individual recebeu é uma métrica tradicional e fácil de entender que alguns editores podem optar por exibir. Por exemplo, os membros do Crossref podem obter e exibir essas informações usando a API [Cited By](https://www.crossref.org/services/cited-by/)¹¹⁹ Scopus, Dimensions (embora as métricas ao nível de artigo possam ser visualizadas na versão *freemium*) e Web of Science também podem fornecer essas informações, mas são soluções pagas. Embora esta informação também esteja disponível através do Google Scholar, não há uma API aberta disponível para facilitar a integração nos sites dos periódicos.
- Visualizações de páginas e downloads: O número de vezes que um site foi visitado e o número de vezes que um PDF ou a versão XML do artigo foi baixado fornecem algumas informações sobre a visibilidade acadêmica do artigo. O número de acessos e downloads será bastante afetado pela forma como o periódico está indexado.
- Altmetrics: Altmetrics adiciona uma medida de “visibilidade social”, incluindo compartilhamentos e curtidas em várias plataformas de mídia social, menções em blogs e outras plataformas, e artigos de notícias e comunicados de

¹¹⁹ CrossRef. (s.d.). Cited-by. <https://www.crossref.org/services/cited-by/>

imprensa (*press release*) sobre um artigo publicado. Exemplos incluem [Altmetric](#),¹²⁰ [Plum Analytics](#)¹²¹ e [Crossref's Event Data](#).¹²²

Métricas ao nível do periódico

As métricas ao nível do periódico concentram-se em todo o periódico, e não em artigos publicados específicos. As opções mais comuns para métricas em nível de periódico estão descritas na tabela abaixo, na linha intitulada 'Métricas disponíveis'.

Notavelmente, existem vários provedores de dados que permitem o cálculo delas em nível de periódico, levando a prováveis diferenças nos resultados.

¹²⁰ Altmetrics. (s.d.). Altmetric. <https://www.altmetric.com/>

¹²¹ Plum Analytics. (s.d.). Plum Analytics. <https://plumanalytics.com/>

¹²² CrossRef. (s.d.). Event data. <https://www.crossref.org/services/event-data/>

	Web of Science	Scopus	Google Metrics	Lens.org	Dimensions
Curadoria de títulos	Alta	Alta	Nenhuma	Média	Média
Fonte de dados	Auto Curadoria	Auto Curadoria	Auto Curadoria	Crossref, PMC, Core, OpenAlex	Autocuradoria, Crossref, PMC, OpenCitations
Métricas disponíveis	Em relatórios de citações de periódicos: JIF, JIF de 5 anos, classificação quartil, Eigenfactor, JCI Outros: índice h, citações/período	Em SCImago Journal & Country Rank: SNIP, SJR, h5-index, quartile ranking Outros: CiteScore, citações/período	índice h5	Citações/período	Citações/período
Acesso à interface	Acesso pago	Acesso pago	Aberto	Aberto	Em sua maioria com acesso pago
Acesso à métrica	Acesso pago	Aberto	Aberto	Aberto	Aberto
Estratégia de negócio	Comercial	Comercial	Comercial	Empresa social sem fins lucrativos	Comercial
Custos de acesso	Alto	Alto	Gratuito	Gratuito	Alto

Outras maneiras de comparar periódicos acadêmicos

Embora não seja necessariamente uma métrica, uma comparação entre periódicos em relação à sua abertura e transparência pode ser feita usando as [Diretrizes de Transparência e Promoção de Abertura \(TOP\)](#).¹²³ Além disso, as políticas, os procedimentos e as práticas do periódico podem ser resumidos de forma semelhante à métrica do [fator TOP](#).¹²⁴

Outras informações ao nível de periódico que são de interesse para leitores e autores e que são frequentemente comparadas incluem:

- Tempo de publicação e tempo das várias etapas editoriais (por exemplo, tempo para decisão, revisão por pares, aceitação)
- Número de submissões e publicações
- Taxa de rejeição pré-revisão, taxa geral de rejeição
- Número médio de avaliações
- Informações de preço

Nestas áreas, contudo, não existem métricas padronizadas e as comparações tendem a ser ad hoc e manuais.

Limitações das métricas de publicação

O uso de métricas de publicação tem gerado cada vez mais críticas e debates sobre a relação entre elas e a qualidade do conteúdo publicado. A Declaração de São Francisco sobre Avaliação de Pesquisa ([DORA](#))¹²⁵ faz cinco [recomendações](#)¹²⁶ aos editores, inclusive que eles deveriam “reduzir bastante a ênfase no fator de impacto do periódico como ferramenta promocional, de preferência deixando de promover o fator de impacto ou apresentando a métrica no contexto de uma variedade de métricas do periódico” e “disponibilizar uma série de métricas em nível de artigo para encorajar uma mudança em direção à avaliação baseada no conteúdo científico de um artigo, em vez de métricas de publicação do periódico em que foi publicado”. O [Manifesto de Leiden](#)¹²⁷ para métricas de pesquisa encoraja o desenvolvimento de uma coleta de dados “aberta, transparente e simples”. Mais recentemente, a Coalition for Advancing Research Assessment ([CoARA](#))¹²⁸ publicou o *Agreement on Reforming Research Assessment* (Acordo sobre a Reforma da Avaliação da Pesquisa), que recomenda que as

¹²³ OSF. (02 de março de 2023). Transparency and Openness Promotion (TOP): Guidelines. <https://osf.io/2cz65>

¹²⁴ Mayo-Wilson, E., Grant, S., Supplee, L., Kianersi, S., Amin, A., DeHaven, A., & Mellor, D. (2021). Evaluating implementation of the Transparency and Openness Promotion (TOP) guidelines: the TRUST process for rating journal policies, procedures, and practices. *Research Integrity and Peer Review*, 6(1). <https://doi.org/10.1186/s41073-021-00112-8>

¹²⁵ San Francisco Declaration on Research Assessment. (s.d.). The declaration. <https://sfedora.org/read/>

¹²⁶ San Francisco Declaration on Research Assessment. (s.d.). The declaration. <https://sfedora.org/read/>

¹²⁷ Leiden Manifesto. (23 de abril de 2015). Leiden Manifesto for research metrics. <http://www.leidenmanifesto.org/>

¹²⁸ Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA). (2022). Agreement on Reforming Research Assessment. <https://coara.eu/agreement/the-agreement-full-text/>

métricas baseadas em periódicos e publicações não sejam mais utilizadas na avaliação da pesquisa.

Equipe

Cargos e responsabilidades

Responsáveis pelo tema: Solange Santos, Tom Olijhhoek, Rebecca Wojturska

A gestão de um periódico é um esforço colaborativo entre o(s) editor(es)-chefe(s), o conselho editorial e a equipe editorial. As funções e responsabilidades de cada membro da equipe editorial devem ser claramente definidas e alinhadas com suas áreas de especialização, para garantir que o periódico atenda a rigorosos padrões científicos e éticos e adere às melhores práticas de comunicação científica.

Cada periódico é diferente, mas uma equipe editorial completa pode incluir um editor-chefe, um editor associado, um gestor do periódico e um conselho editorial, além de ocasionais editores convidados para edições especiais. É provável que em alguns periódicos diversas funções (ex.: editor técnico, gestor do periódico) possam ser desempenhadas pelo editor-chefe; outros periódicos podem não ter pessoal algum, sendo todas as funções desempenhadas por acadêmicos voluntários. É importante ressaltar que, devido ao número limitado de funcionários e às muitas tarefas a serem executadas, algumas atividades técnicas (ex.: edição, composição tipográfica e geração de XMLs) podem ser confiadas a prestadores de serviços especializados.

Editor chefe

O Editor-Chefe é o editor sênior e supervisiona todo o periódico. O Editor-Chefe orienta a estratégia geral do periódico e é responsável por todas as decisões finais, pela qualidade geral do conteúdo e pela direção futura do periódico. Suas [responsabilidades](#)¹²⁹ podem incluir:

- Gerenciamento das operações diárias do periódico
- Decidir sobre tópicos, conteúdo e colaboradores para edições futuras
- Atribuir funções e responsabilidades claras a todos os membros da equipe
- Gerenciar e manter contato regular com o conselho editorial
- Gerenciar um processo eficiente de revisão por pares, junto à equipe editorial, para assegurar a rápida publicação
- Garantir que o conteúdo atenda aos padrões de qualidade do periódico
- Garantir que o conteúdo das contribuições atenda aos requisitos éticos apropriados

¹²⁹ ASHA Journals Academy. (s.d.). The role of the Editor-in-Chief. <https://academy.pubs.asha.org/erc/editor-in-chief/>

- Garantir que os artigos sejam originais e não tenham sido publicados em outros periódicos
- Resolver problemas de integridade de pesquisa (como plágio ou falsificação)
- Criar ideias para promover o periódico e aumentar o número de leitores

Em periódicos maiores, o editor-chefe pode compartilhar algumas dessas responsabilidades com um editor associado ou outros membros da equipe editorial ou do conselho editorial.

Editores

Os editores são indivíduos reconhecidos em suas áreas de especialização. Eles prestam muita atenção aos últimos avanços em pesquisa e estão bem conectados com suas comunidades. Suas [responsabilidades](#)¹³⁰ podem incluir:

- Realizar a triagem de manuscritos em relação aos critérios de submissão
- Recomendar revisores pares e aumentar o banco de dados destes revisores
- Coordenar o processo de revisão por pares e garantir a publicação oportuna
- Apoiar Editores-Chefes na implementação de políticas do periódico

Editores responsáveis e editores executivos

Os editores responsáveis e editores executivos são normalmente indivíduos com fortes habilidades de comunicação oral e escrita, entendem de tecnologia e são capazes de se concentrar nos serviços aos autores. Suas responsabilidades podem incluir:

- Gerenciar a equipe do periódico
- Comunicação com editores, assistentes editoriais e departamentos internos
- Gerenciar correspondência com autores, revisores e editores e fornecer respostas rápidas
- Coordenar atividades editoriais e acompanhar o progresso da revisão por pares
- Garantir arquivamento e preservação a longo prazo, mantendo dados em sites
- Evidenciar o desempenho do periódico, padrões e indicadores de desempenho estabelecidos
- Fazer recomendações para melhorar o desempenho do periódico
- Garantir que o periódico permaneça competitivo e relevante ao monitorar amplas tendências de publicação

Editores Convidados

Os Editores Convidados são pesquisadores experientes ou especialistas em suas áreas. Suas [responsabilidades](#)¹³¹ podem incluir:

¹³⁰ American Psychological Association. (s.d.). Publishing in a scholarly journal:Part two, role of the editorial board. <https://www.apa.org/pubs/journals/resources/publishing-tips/editorial-board>

¹³¹ AME Publishing. (25 de abril de 2022). Journal Management (Editorial Roles). <https://www.amegroups.com/pages/journal-management>

- Incentivar os autores a contribuir e desenvolver listas de convites de autores para edições especiais
- Supervisionar o conteúdo das edições especiais junto aos editores executivos e editores associados
- Criar ideias para promover edições especiais

Recrutando a equipe do periódico

Responsáveis pelo tema: Solange Santos, Elle Malcolmson, Andy Nobes

Editores, revisores, gestores, equipe de produção e outro pessoal interno, todos têm um papel a desempenhar no estabelecimento e manutenção de padrões de qualidade técnica e na garantia de que todas as submissões atendam a rigorosos padrões científicos e éticos. Recrutar, treinar e desenvolver equipes de periódicos é ao mesmo tempo um desafio e um investimento. Considerar a diversidade entre seus colaboradores é uma responsabilidade.

Tentar estabelecer uma equipe de periódico e um conselho editorial fortes é um desafio complexo. Periódicos de sucesso desenvolvem estratégias de recrutamento adaptadas às suas necessidades específicas e metas de crescimento, e as revisam regularmente. O recrutamento em periódicos não é diferente de outras organizações, mas deve-se ter cuidado ao cobrir a ampla gama de funções e responsabilidades típicas da publicação de periódicos.

Quando um periódico está começando, uma equipe bem pequena pode ser apropriada, mas o recrutamento deve ser considerado à medida que o volume de publicação cresce. Os voluntários podem ser úteis especialmente com um orçamento limitado: o prestígio e os contatos do editor podem ser aproveitados para encontrar pesquisadores voluntários dispostos a trabalhar com o periódico.

Tenha em mente que o recrutamento é apenas o primeiro passo para desenvolver a equipe do periódico. Fornecer treinamento relevante e oportunidades de desenvolvimento para sua equipe é fundamental, além de oferecer oportunidades claras de crescimento e progressão na carreira (consulte [Treinamento e desenvolvimento de equipe](#)).

Etapas principais

Recomendamos que as seguintes etapas principais sejam seguidas ao recrutar:

- Determine quais cargos são essenciais para o seu periódico: Antes de começar a recrutar sua equipe, identifique as funções e responsabilidades que você considera essenciais no atual estágio de desenvolvimento do periódico. A seção Cargos e responsabilidades oferece mais detalhes sobre isso.
- Defina os requisitos para cada função: Antes de anunciar vagas, certifique-se de que as habilidades exigidas para cada cargo estejam claras. A equipe do

periódico deve ter funções e responsabilidades definidas para terem um bom funcionamento. Como parte disso, considere se ter experiência anterior com publicação é realmente necessário, e se possuir uma graduação específica, doutorado, ou outra experiência profissional pode ser útil.

- Anuncie as vagas: quadros de empregos acadêmicos, associações profissionais, site do periódico, mídias sociais e outros periódicos que permitam anúncios podem ser um bom ponto de partida para divulgação. Particularmente quando um periódico está começando, pode ser útil pedir aos membros do conselho editorial/editores convidados, atuais ou antigos, que recomendem colegas adequados, ou considere autores e revisores frequentes do periódico (e também em periódicos concorrentes).
- Selecione as candidaturas: Faça uma triagem considerando os requisitos do trabalho, experiências, qualificações e habilidades demonstradas que são relevantes. Isto é especialmente importante se você estiver procurando pessoas que possam começar a auxiliar imediatamente na administração do periódico.
- Entreviste: Conduza entrevistas com candidatos promissores, pessoalmente ou remotamente. É provável que sejam necessários candidatos remotos, uma vez que a equipe editorial e os membros do conselho são frequentemente de diferentes países e instituições.

Remuneração dos funcionários do periódico

Nos casos em que periódicos buscam recrutar profissionais do setor, espera-se uma remuneração salarial. No entanto, quando acadêmicos apoiam um periódico em paralelo com suas responsabilidades de pesquisa ou ensino, há uma [expectativa tácita de que eles trabalhem sem remuneração](#).¹³² Isto surge da percepção generalizada de que trabalhar com ou para periódicos faz parte do trabalho e pode ser compensado pelo aumento do status e prestígio em sua disciplina decorrentes de assumir tal papel. Este conceito, no entanto, está sendo cada vez mais questionado pelas comunidades acadêmicas, inclusive por meio de demandas por mais transparência.

Embora algumas pessoas possam estar dispostas a apoiar periódicos gratuitamente, a viabilidade disso depende da ocupação em tempo integral e do salário, com variações significativas em todo o mundo. Em alguns casos, os periódicos podem pagar despesas limitadas para acadêmicos com funções editoriais (por exemplo, participação em conferências, viagens), enquanto noutros é oferecido uma remuneração formal. Vários acadêmicos optam por receber esse pagamento no orçamento de seus departamentos ou pesquisa, para financiar trabalhos em curso, ou o tempo de outros pesquisadores (por exemplo, PhDs, pesquisadores de pós-doutorado).

A discussão em torno da remuneração da equipe dos periódicos está evoluindo e não há uma prática recomendada amplamente aceita. Como resultado, recomendamos

¹³² Science Guide. (09 de abril de 2019). So what about editor compensation? <https://www.scienceguide.nl/2019/04/so-what-about-editor-compensation/>

que os periódicos discutam cuidadosamente essa questão internamente antes de anunciar novos cargos, inclusive à luz do financiamento atual disponível e das previsões futuras.

Outras considerações para o recrutamento inclusivo

Periódicos, assim como qualquer outra organização, devem sempre adotar [práticas de recrutamento inclusivas](#).¹³³ Os processos de recrutamento devem considerar a inclusão, a equidade e a diversidade, a fim de formar uma equipe e conselho editorial mais representativos. As principais dimensões a considerar incluem a diversidade em termos de gênero, nacionalidade e cultura. Muitas vezes é útil encorajar proativamente indivíduos de grupos minoritários, grupos indígenas e pessoas com deficiência a se candidatar.

O acima exposto [é alcançado](#)¹³⁴ através do uso de uma linguagem equitativa e inclusiva nas descrições de cargos e conduzindo entrevistas e práticas de trabalho inclusivas.

¹³³ Scholarly Kitchen. (2017). Guest Post — “Essential and Existential”: The Work of Equity and Inclusion in Scholarly Publishing. <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/10/25/guest-post-essential-existential-work-equity-inclusion-scholarly-publishing/>

¹³⁴ Carnahan, B. (16 de agosto de 2021). 6 BEST PRACTICES TO CREATING INCLUSIVE AND EQUITABLE INTERVIEW PROCESSES. Harvard Business School. <https://www.hbs.edu/recruiting/insights-and-advice/blog/post/6-best-practices-to-creating-inclusive-and-equitable-interview-processes>

Formando um conselho editorial

Responsáveis pelo tema: Wendy Patterson, Alex Mendonça, Andy Nobes, Rebecca Wojturska

O conselho editorial é um componente central dos periódicos acadêmicos e pode oferecer aconselhamento, auxiliar no desenvolvimento de políticas e estratégias e desempenhar papel no processo de revisão por pares. Os membros do conselho também podem ajudar a promover e dar visibilidade ao periódico. Antes de nomeá-los, as funções, responsabilidades e expectativas entre o editor, o detentor do periódico e os membros do conselho editorial devem ser claramente definidas e compreendidas.

O conselho editorial é normalmente um grupo internacionalmente diversificado de pesquisadores reconhecidos que têm um forte interesse na publicação acadêmica. Os membros do conselho editorial são por vezes vistos como representantes da qualidade do periódico, por isso é essencial fazer esforços para recrutar as pessoas certas: espera-se que tenham uma rede de contatos sólida e atuem como embaixadores do periódico.

Responsabilidades chave

O [papel do conselho editorial](#)¹³⁵ pode variar de acordo com o tamanho do periódico: em periódicos menores, o conselho provavelmente terá um papel mais prático, com envolvimento nas operações do periódico, enquanto, em periódicos maiores, pode se concentrar na governança, responsabilidade e estratégia.

No geral, as responsabilidades dos membros do conselho editorial podem incluir uma combinação do seguinte:

- Proporcionar expertise científica para o periódico
- Recomendar revisores especializados
- Identificar novos tópicos para comissão ou para edições especiais
- Assessorar na direção estratégica do periódico
- Assegurar responsabilidade externa à equipe do periódico
- Recomendar potenciais autores ou editores convidados
- Fazer o parecer dos artigos e fornecer sugestões construtivas aos autores em relação ao conteúdo, estrutura, relevância e áreas para melhora do artigo
- Fornecer ocasionalmente conteúdo na forma de editoriais e outros artigos curtos
- Promover o periódico para autores e leitores e incentivar os pares a submeterem os seus trabalhos

¹³⁵ Springer nature. (s.d.). Editorial Boards. <https://www.springer.com/gp/authors-editors/editors/editorial-boards/>

Um documento de termos de referência é particularmente útil para delinear as responsabilidades, a estrutura do conselho, os termos de afiliação (incluindo limites de mandato) e o relacionamento entre o conselho e quaisquer subconselhos que o periódico decida estabelecer. Ele também definirá a frequência e condução das reuniões, as regras para nomeações e, normalmente, é um documento público.

Se os membros do conselho editorial tiverem acesso a informações confidenciais, receberem remuneração, ou lidarem diretamente com os manuscritos, é recomendável exigir um acordo ou contrato por escrito. Isso esclarecerá o nível de contribuição esperado (incluindo métricas de desempenho), detalhará quaisquer pagamentos ou reembolsos, definirá possíveis conflitos de interesse e limites de mandato

Equilíbrio entre governança e operação

Idealmente, um conselho é mais eficaz quando pode se concentrar na governança e não na operação. Desta forma, pode ser implementada uma abordagem estruturada à responsabilização, construir e aumentar a credibilidade do periódico e, em princípio, fortalecer a sua capacidade de fazer boas escolhas estratégicas para desenvolvimentos futuros.

Se um periódico desejar expandir o seu programa de publicação, através da introdução de novos periódicos por exemplo, pode ser útil ao conselho editorial considerar os benefícios de fazê-lo. Quando um periódico faz parte de uma instituição, como uma editora universitária, um conselho adicional de serviços pode ser útil para garantir que o periódico permaneça alinhado com a instituição, especialmente à medida que a própria instituição se adapta ao ambiente externo. Os membros do conselho podem incluir bibliotecários, editores, autores e parceiros externos.

Membros do conselho editorial

Um dos fatores mais importantes para um periódico de sucesso é um conselho editorial ativo, amplamente respeitado, diversificado e representativo. Portanto, ao formar o conselho inicial, os periódicos devem considerar uma combinação adequada de indivíduos com expertises alinhadas ao escopo do periódico e tempo suficiente para se dedicarem à função. A reputação dos membros do conselho editorial tem potencial para melhorar significativamente a reputação do próprio periódico, e ter um conselho editorial respeitável pode contribuir para indexações. Tal como acontece com outros esforços de recrutamento (ver [Recrutando a equipe do periódico](#)), a igualdade, a diversidade e a inclusão devem ser uma prioridade. Ao selecionar membros, é aconselhável evitar o uso de métricas de autor, como o índice h ou outras medidas limitadas de impacto.

Recrutando um conselho editorial

Pode ser difícil identificar membros adequados para o conselho editorial, mas há vários recursos à disposição de um periódico. A seguir estão possíveis candidatos que os periódicos devem considerar:

- Ao iniciar um periódico
 - Ex-membros do conselho editorial de periódicos similares ou concorrentes
 - Autores das principais revisões na disciplina do periódico
 - Contatos feitos em conferências ou reuniões
 - Palestrantes de conferências
 - Autores ou revisores frequentes de periódicos concorrentes
 - Especialistas listados em sites de institutos e sociedades
- Quando o periódico já está em execução
 - Editores convidados prévios
 - Recomendações de outros membros do conselho
 - Autores ou revisores frequentes do periódico
 - Chamadas abertas no site do periódico ou redes sociais
 - Chamadas abertas em periódicos específicos da disciplina onde a divulgação é permitida

Treinamento e desenvolvimento de equipe

Responsáveis pelo tema: Alex Mendonça, Andy Nobes

Após formar a equipe editorial do periódico, é necessário buscar treinar e desenvolver habilidades para garantir que todas as responsabilidades essenciais possam ser cobertas e que o periódico siga as melhores práticas em comunicação científica. Como os periódicos online são baseados em ferramentas e infraestruturas digitais, é especialmente importante manter-se atualizado com os últimos desenvolvimentos e capacitar a equipe conforme necessário.

Os autores têm uma série de expectativas quando submetem seus artigos aos periódicos, incluindo um processo de avaliação rápido, abrangente e justo, edição precisa, fidelidade ao texto, rapidez e impacto acadêmico. Estas expectativas dependem fundamentalmente não só da qualidade do artigo submetido, mas também da qualidade dos processos editoriais do periódico. Plataformas de submissão, ferramentas para avaliação rápida, qualidade editorial e equipe editorial bem treinada são elementos cruciais para atender às expectativas dos autores. Isto realça o papel fundamental da formação, sensibilização e melhoria das competências, inclusive porque a tecnologia e as plataformas podem mudar ou ser atualizadas à medida que o periódico cresce.

Conhecimento das diretrizes aos autores e das políticas do periódico

Todos os membros da equipe e do conselho editorial devem estar plenamente cientes das políticas e diretrizes de submissão, que devem estar disponíveis publicamente no site do periódico. Muitas pessoas estão envolvidas no processo de revisão por pares, desde o momento em que uma nova submissão é feita até a decisão final: portanto, é particularmente importante garantir que haja consistência em todo o fluxo de trabalho e que todos sigam um conjunto de regras consistente e transparente.

Conhecimento do sistema de submissão do periódico

Depois que o periódico tiver escolhido um sistema de submissão, toda a equipe deverá saber como operá-lo. Em particular, os editores devem estar suficientemente familiarizados com os fluxos de trabalho, ferramentas e capacidades do sistema. É altamente recomendável que a equipe realize treinamento na plataforma de submissão quando começar a trabalhar com ela.

Quando o orçamento é limitado, um ou mais indivíduos podem ser encarregados de aprender detalhadamente como funciona a plataforma para posteriormente fornecer formação e/ou apoio ao resto da equipe. Os periódicos podem achar útil criar seu próprio conjunto de documentação personalizada direcionada à sua equipe, revisores

ou autores. Nesse caso, é essencial manter a documentação atualizada e facilmente localizável pelos usuários pretendidos.

Aprimoramento e desenvolvimento profissional contínuo

As plataformas de submissão são frequentemente atualizadas para incluir melhorias (que às vezes incluem novas ferramentas e recursos) e correções de *bugs*. Por isso, é fundamental que o periódico promova novos treinamentos, focados em temas específicos ou abrangendo todo o fluxo de publicação. É possível que treinamento, páginas de ajuda e/ou vídeos sejam disponibilizados pelo fornecedor do software escolhido, e esta deve ser a fonte preferida de materiais de treinamento, pois provavelmente são atualizadas à medida que novos recursos são introduzidos ou recursos antigos são gradualmente eliminados.

Políticas

Desenvolvendo diretrizes aos autores

Responsáveis pelo tema: Alex Mendonça, Wendy Patterson, Tom Olijhoek

As diretrizes aos autores são a manifestação da política editorial de um periódico. Elas ajudam a orientar potenciais autores na estruturação correta de seu artigo e na preparação para submissão. As diretrizes muitas vezes também informam os autores sobre taxas de processamento de artigos e condições de licença/direitos autorais. Ter diretrizes claras e diretas para os autores economizará tempo de suporte da equipe editorial e facilitará a indexação e admissão nos indexadores de periódicos.

As diretrizes para autores são uma expressão da política editorial e do fluxo de trabalho do periódico e devem ser apresentadas de forma transparente. Antes de enviar seus manuscritos, os autores normalmente verificam as diretrizes dos autores, portanto, elas devem deixar pouca ou nenhuma dúvida. As diretrizes aos autores também são usadas pela equipe do periódico e pelo conselho editorial para verificar se os artigos submetidos estão em conformidade. Além disso, os indexadores e outros serviços de descoberta podem verificar as diretrizes em relação à sua própria política de indexação.

Idealmente, as diretrizes aos autores devem ser revisadas e atualizadas ao menos uma vez por ano ou sempre que houver uma mudança na política editorial do periódico. Por esse motivo, é aconselhável divulgar publicamente a data das últimas atualizações e manter um registo interno das versões anteriores, se possível. Se as diretrizes para autores forem disponibilizadas em locais diferentes (por exemplo, no site do periódico e na plataforma de submissão), deve-se tomar cuidado para garantir que exatamente as mesmas orientações sejam fornecidas.

Componentes principais das diretrizes aos autores

Idealmente, as diretrizes aos autores de um periódico devem abranger os seguintes itens:

- Escopo, objetivos e foco do periódico
- Idiomas aceitos para submissão e publicação, e informações sobre opções de tradução disponíveis
- Política de privacidade do periódico
- Descrição da política de arquivamento do periódico
- Tipos de conteúdo aceitos pelo periódico
- Descrição clara do fluxo de trabalho de avaliação do periódico, incluindo qualquer variação baseada no tipo de conteúdo
- Detalhes sobre a formatação e estrutura ou seções necessárias para os vários tipos de conteúdo

- Instruções sobre o que deve ser incluído na carta de apresentação (se necessário)
- Formatos de arquivo aceitos para envio (por exemplo, Word, pdf, LaTeX)
- Descrição de como figuras, tabelas e esquemas devem ser preparados, incluindo a resolução necessária e os formatos de arquivo aceitáveis
- Padrões bibliográficos adotados para citações e referências bibliográficas de outros textos, dados de pesquisas, métodos, programas de computador e outros materiais
- Declaração do compromisso do periódico como a de ética e melhores práticas na comunicação de pesquisas
- Declarações sobre integridade de pesquisa e política de plágio
- Descrição de como as correções, retratações e problemas são tratados
- Descrição do processo de apelação
- Direitos e responsabilidades do autor
- Instruções sobre como os autores devem informar as contribuições individuais para o manuscrito (é aconselhável usar uma taxonomia, como a [CRediT](#))¹³⁶
- Política sobre conflito de interesses
- Informações sobre licenciamento e retenção de direitos autorais
- Informações sobre relatórios de fontes de financiamento
- Práticas de ciência aberta, incluindo a política do periódico para aceitar preprints, declarações de disponibilidade de dados de pesquisa e revisão aberta por pares
- Indicação clara sobre qualquer tipo de taxa relacionada à submissão ou publicação do manuscrito, incluindo qualquer outro cenário em que taxas possam ser cobradas dos autores
- Instruções sobre como obter permissão e uso correto de material protegido por direitos autorais
- Quaisquer outras instruções específicas da área temática do periódico (ex.: normas para submissão a [periódicos médicos](#))¹³⁷

Os periódicos podem considerar o desenvolvimento de *templates* de documentos para os vários formatos de arquivo aceitos para submissão e fornecer um link para download nas diretrizes aos autores. Isto facilitará que os autores cumpram os requisitos de formatação do manuscrito.

Em caso de dúvida quanto ao desenvolvimento de suas próprias diretrizes aos autores, recomenda-se que sejam revisadas as diretrizes de periódicos das áreas similares e que sejam consideradas como ponto de partida.

¹³⁶ CRediT. (s.d.). Contributor Roles Taxonomy. <https://credit.niso.org/>

¹³⁷ International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). (s.d.). Preparing a Manuscript for Submission to a Medical Journal. <https://www.icmje.org/recommendations/browse/manuscript-preparation/preparing-for-submission.html>

Lidando com o uso crescente de IA (Inteligência Artificial)

O uso de técnicas de IA em artigos de pesquisa está crescendo rapidamente. Os exemplos incluem ChatGPT e outros grandes modelos de linguagem (ou *Large Language Models* - LLM). Como eles não podem assumir qualquer responsabilidade pelo trabalho submetido, as ferramentas de inteligência artificial [não satisfazem as condições de autoria](#).¹³⁸

Os autores permanecem totalmente responsáveis pelo conteúdo do seu manuscrito, inclusive das partes produzidas por uma ferramenta de inteligência artificial, e são, portanto, responsáveis por qualquer violação da ética de publicação.

¹³⁸ COPE. (13 de fevereiro de 2023). Authorship and AI tools. Committee on publication ethics. <https://publicationethics.org/cope-position-statements/ai-author>

Ética de publicação e políticas editoriais relacionadas

Responsáveis pelo tema: Andrea Chiarelli, Chris Hartgerink

As políticas editoriais são fundamentais para apoiar a publicação de pesquisas éticas e de alta qualidade. Podem abordar boas práticas de investigação, conflitos de interesses, propriedade intelectual, compartilhamento aberto e muito mais. As políticas editoriais devem ser claramente comunicadas aos autores, revisores e leitores, e os editores devem estar plenamente conscientes da posição do periódico nestas dimensões para garantir que quaisquer questões sejam tratadas de forma rápida e consistente.

As políticas editoriais são essenciais para manter a qualidade, integridade e credibilidade dos periódicos acadêmicos. Elas fornecem diretrizes para autores, revisores e editores para garantir que o processo de publicação seja consistente, transparente e justo. É dever dos editores preservar a integridade de seus periódicos: eles precisam transmitir claramente as políticas e procedimentos editoriais para lidar com questões como plágio, manipulação de citações e falsificação/fabricação de dados.

Promovendo práticas éticas de pesquisa

As políticas editoriais ajudam a promover [práticas éticas de pesquisa](#)¹³⁹ e a prevenir a publicação de pesquisas fraudulentas ou antiéticas. Estas políticas devem delinear a posição do periódico em questões como plágio, fabricação de dados e manipulação de imagens, assim como oferecer [diretrizes para abordar possíveis violações](#)¹⁴⁰ da ética em pesquisa. As políticas do periódico também devem abranger [a autoria e a contribuição](#),¹⁴¹ incluindo os processos seguidos em casos que sejam contestados, e o [processo de acusações e apelações](#).¹⁴²

Além de definir padrões éticos, as políticas editoriais também devem fornecer orientações sobre a condução responsável da investigação no [campo disciplinar escolhido](#). Ao promover práticas éticas de investigação e responsabilizar os autores pelo seu trabalho, as políticas editoriais ajudam a manter a integridade do registo científico e a proteger a reputação do periódico.

¹³⁹ COPE. (s.d.). Ethical Oversight. Committee on Publication Ethics. <https://publicationethics.org/oversight>

¹⁴⁰ COPE. (s.d.). Allegations of Misconduct. Committee on Publication Ethics. <https://publicationethics.org/misconduct>

¹⁴¹ COPE. (s.d.). Authorship and contributorship. Committee on Publication Ethics. <https://publicationethics.org/authorship>

¹⁴² COPE. (s.d.). Complaints and appeals. Committee on Publication Ethics. <https://publicationethics.org/appeals>

Lidando com conflitos de interesse

[Conflitos de interesse](#)¹⁴³ podem surgir em diversas etapas do processo de publicação, inclusive entre autores, revisores e editores. As políticas editoriais devem definir claramente o que constitui um conflito de interesse e oferecer orientações para gerir e declarar esses conflitos. Políticas transparentes e bem definidas ajudam a garantir que os processos de revisão por pares e de tomada de decisão editorial permaneçam imparciais e objetivos.

Por exemplo, as políticas editoriais podem exigir que os revisores divulguem quaisquer conflitos de interesse, tais como relações pessoais ou profissionais com os autores, interesses financeiros na investigação ou acesso prévio ao manuscrito. Da mesma forma, os editores devem abster-se de lidar com manuscritos onde tenham conflitos de interesse.

Protegendo a propriedade intelectual

Outro aspecto importante das políticas editoriais é a proteção e gestão dos [direitos de propriedade intelectual](#).¹⁴⁴ Os periódicos acadêmicos precisam estabelecer diretrizes claras para os autores em relação a direitos autorais, licenças e uso de materiais de terceiros. Isto ajuda a garantir que os direitos dos autores, editores e outras partes interessadas sejam respeitados e protegidos.

As políticas editoriais devem especificar os [direitos autorais e licenças](#) aplicáveis aos artigos publicados. Por exemplo, alguns periódicos podem exigir que os autores transfiram os direitos autorais para o editor, enquanto outros podem adotar uma abordagem mais flexível, como o uso de licenças Creative Commons que permitem aos autores reter certos direitos. Além disso, as políticas devem fornecer orientações sobre a atribuição e citação adequada de fontes, bem como sobre o uso de materiais protegidos por direitos autorais, como imagens, figuras ou textos de outras publicações.

Definindo expectativas quanto ao compartilhamento e reprodutibilidade dos dados

O [compartilhamento e a reprodutibilidade dos dados](#)¹⁴⁵ estão emergindo como componentes essenciais de uma investigação científica robusta e transparente. As políticas editoriais devem encorajar os autores a disponibilizar publicamente seus dados, códigos e métodos, permitindo que outros pesquisadores verifiquem, reproduzam ou desenvolvam suas descobertas.

¹⁴³ COPE. (s.d.). Conflicts of interest / Competing interests <https://publicationethics.org/competinginterests>

¹⁴⁴ COPE. (s.d.). Intellectual Property. Committee on Publication Ethics. <https://publicationethics.org/intellectualproperty>

¹⁴⁵ COPE. (s.d.). Data and reproducibility. Committee on Publication Ethics. <https://publicationethics.org/data>

As políticas editoriais devem delinear os requisitos do periódico para compartilhamento de dados, incluindo quaisquer repositórios ou formatos de dados preferenciais, bem como expectativas para citação e reconhecimento de dados. Vale ressaltar que estão disponíveis diferentes tipos de repositórios, incluindo institucionais, disciplinares ou generalistas. Como muitos repositórios estão disponíveis, pode ser um desafio para os periódicos encontrar e escolher uma opção adequada para recomendar aos autores. O banco de dados [re3data](#)¹⁴⁶ pode ser um ponto de partida útil nesse sentido, porém os periódicos também podem considerar espelhar as indicações de outros periódicos em áreas semelhantes.

Em alguns casos, os periódicos podem exigir que os autores apresentem uma declaração de disponibilidade de dados, detalhando como e onde seus dados podem ser acessados. Além disso, as políticas devem fornecer orientações sobre a partilha de outros materiais de investigação, tais como software, algoritmos e metodologias detalhadas, que são fundamentais para garantir a reprodutibilidade dos resultados publicados.

¹⁴⁶ Re3data. (s.d.). Home. [re3data.org](#)

Conformidade com as políticas e diretrizes dos financiadores

Responsáveis pelo tema: Tom Olijhoek, Lucia Loffreda, Clarissa F. D. Carneiro

As políticas e exigências dos financiadores centram-se cada vez mais no acesso aberto, e os editores têm uma necessidade crescente de fornecer aos autores opções de publicação que as cumpram. A ausência de opções adequadas de direitos autorais e licenças de uso significa que os autores financiados podem não conseguir publicar seus resultados no periódico que preferirem.

Hoje, muitos financiadores nacionais e internacionais (incluindo a Comissão Europeia, agências governamentais e fundações privadas) têm políticas e exigências de acesso aberto. Estes determinam que os beneficiários do fomento forneçam acesso aberto aos resultados publicados decorrentes de pesquisas financiadas. Em alguns casos, os financiadores têm requisitos específicos em termos de publicação imediata em acesso aberto, uso de licenças e retenção de direitos autorais.

Em termos gerais, se um periódico publica sob o modelo diamante ou ouro (consulte [O que é um periódico de acesso aberto?](#)) e atende aos requisitos técnicos mínimos (por exemplo, conforme exigido pela [cOAlition S](#)¹⁴⁷ e no [2022 OSTP Memorandum](#)),¹⁴⁸ então é provável que seja compatível com os requisitos do financiador para publicação em acesso aberto. Periódicos híbridos, ou periódicos que buscam [se transformar em acesso aberto](#), podem, no entanto, precisar buscar orientações adicionais sobre opções de publicação compatíveis, especialmente porque a abertura científica está crescendo e se tornando uma expectativa padrão.

Navegando pelos requisitos dos financiadores por todo o mundo

Os requisitos de acesso aberto definidos pelos financiadores de pesquisa variam em todo o mundo. No entanto, a maioria dos financiadores públicos de investigação [espera que os beneficiários do fomento](#)¹⁴⁹ publiquem os resultados provenientes da pesquisa financiada em locais de acesso aberto dourado ou que autoarquivem as publicações em repositórios de acesso aberto, que potencialmente permitam um período de embargo (acesso aberto verde - ver [Glossário](#)).

¹⁴⁷ cOAlition s. (s.d.). Principles and implementation. <https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-s/principles-and-implementation/>

¹⁴⁸ Office of Science and Technology. (25 de agosto de 2022). Nelson memo. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/08/08-2022-OSTP-Public-Access-Memo.pdf>

¹⁴⁹ Open Access Network. (2022). Research Funders and Open Access. <https://open-access.network/en/information/financing/research-funders-and-open-access>

Os financiadores de pesquisa por vezes especificam opções de licença, o que significa que os periódicos de acesso aberto devem garantir que o conjunto de licenças disponíveis aos autores está alinhado com as expectativas. Oferecer licenças Creative Commons é a maneira mais fácil de cumprir os requisitos de financiamento mais difundidos, e recomendamos que os periódicos não criem opções de licenciamento personalizadas ou ofereçam licenças menos comuns aos seus autores (a menos que haja uma justificativa clara para fazê-lo).

Quando um periódico não oferece opções de publicação adequadas para um autor financiado, o autor pode querer ou não publicar neste periódico. Portanto, é importante identificar os principais financiadores para a(s) área(s) atendida(s) pelo periódico e manter-se atualizado quanto às mudanças nas exigências em suas políticas. Algumas bases de dados e ferramentas podem ajudar a encontrar informações atualizadas sobre os requisitos dos financiadores relacionados com o acesso aberto:

- [Sherpa Juliet](https://www.sherpa.ac.uk/juliet/)¹⁵⁰ é um banco de dados pesquisável e um ponto focal único de informações atualizadas sobre políticas de financiadores internacionais e seus requisitos de acesso aberto, publicação e arquivamento de dados.
- [ROARMAP](https://roarmap.eprints.org/)¹⁵¹ é o *Registry of Open Access Repository Mandates and Policies* (Registro de Mandatos e Políticas de Repositórios de Acesso Aberto). É uma base de dados de financiadores internacionais e políticas institucionais de acesso aberto.
- [cOAlition S Journal Checker Tool](https://journalcheckertool.org/)¹⁵² permite que autores financiados por financiadores pertencentes à cOAlition S determinem se podem publicar em um determinado periódico.

¹⁵⁰ Jisc. (s.d.). Sherpa Juliet. <https://www.sherpa.ac.uk/juliet/>

¹⁵¹ The Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies (ROARMAP). (s.d.). ROARMAP. <https://roarmap.eprints.org/>

¹⁵² cOAlition S. (s.d.). Journal Checker tool. <https://journalcheckertool.org/>

Direitos autorais e licenças de uso

Responsáveis pelo tema: Tom Olijhoek, Solange Santos, Andy Byers

Copyright (ou direitos autorais) é um tipo de propriedade intelectual que visa proteger obras criativas. Os artigos acadêmicos são protegidos por direitos autorais e os autores podem decidir como seu trabalho pode ser utilizado, publicado ou compartilhado por leitores e outros pesquisadores. Ao publicar em acesso aberto, os autores podem reter os direitos autorais de seu trabalho e licenciá-lo, ou transferir os direitos autorais ou comerciais para um editor (publisher). Os periódicos de acesso aberto estão numa posição ideal para aumentar a conscientização sobre as opções de licenciamento e para encorajar os autores a aplicar termos de licenças permissivos.

[Os direitos autorais](#)¹⁵³ conferem ao seu proprietário o direito exclusivo de copiar, distribuir, adaptar, exibir e executar um trabalho criativo, geralmente por tempo limitado. No contexto da publicação acadêmica, os direitos de autor são um conceito essencial, uma vez que há muitos que sustentam o modelo tradicional de assinatura: neste caso, os editores detêm o copyright do trabalho publicado e podem vendê-lo por meio de assinaturas ou por artigo. Nos últimos anos, a mudança para o acesso aberto desafiou esta abordagem, introduzindo pontos decisivos tanto para periódicos como para autores e uma série de novos modelos de negócios (ver [Se tornando um periódico de acesso aberto](#)).

A diferença entre periódicos por assinatura e de acesso aberto

No caso de periódicos por assinatura, os autores dispõem de dois mecanismos para transferir os direitos autorais ao editor escolhido. A primeira opção chama-se cessão de direitos autorais e consiste na assinatura de um contrato que transfere os direitos autorais do autor para o editor (que também pode ser uma sociedade científica). A segunda opção é conceder ao editor uma licença exclusiva para publicar, através da qual o autor manteria os direitos autorais, mas daria ao editor direitos exclusivos para publicar e divulgar a obra. Em ambos os casos, o editor tratará dos pedidos de reutilização em nome do autor e protegerá o artigo, tomando medidas caso os direitos autorais sejam violados ou em casos de plágio.

Ao optar por publicar em acesso aberto, existem duas possibilidades.

- Os autores que mantiverem seus direitos autorais escolhem uma licença e dão ao editor o direito de primeira publicação. Neste caso, os autores não estarão sujeitos aos termos da licença escolhida. Na maioria das vezes, os periódicos optam por oferecer [licenças Creative Commons](#),¹⁵⁴ que se beneficiam da simplicidade, padronização e amplo uso na comunicação acadêmica.

¹⁵³ Wikipedia. (02 de maio de 2023). Copyright. <https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright>

¹⁵⁴ Creative commons. (s.d.). About CC licences. <https://creativecommons.org/about/cclicences/>

- Quando os autores transferem os seus direitos autorais ou direitos comerciais, o editor pode escolher uma licença que também se aplicará aos próprios autores. Por exemplo, se o editor optou por publicar usando uma licença CC-BY-NC, os autores não poderão mais usar comercialmente seu próprio trabalho.

Ajudando autores a escolher a licença certa

Escolher uma licença não é fácil, uma vez que a pouco conhecimento sobre como as implicações das decisões de licenciamento afetam os direitos de reutilização. Os periódicos de acesso aberto estão numa posição ideal para aumentar a sensibilização sobre este tema, uma vez que os autores são convidados a escolher que licença aplicar ao seu manuscrito como parte do fluxo de trabalho de publicação. Os periódicos também podem fornecer orientação em seus sites e incentivar os autores a usar o Creative Commons [License Chooser](#)¹⁵⁵ para identificar os termos de licença mais permissivos com os quais se sentem confortáveis.

É importante ressaltar que tanto os periódicos quanto os autores devem estar cientes de que o licenciamento permissivo e a publicação em acesso aberto jamais são compatíveis com declarações como “Todos os direitos reservados”. Por definição, a aplicação de uma licença permissiva renuncia a alguns direitos (dependendo da licença), o que torna a declaração “Todos os direitos reservados” sem sentido e impraticável. Creative Commons descreve suas próprias licenças como “[Alguns direitos reservados](#)”,¹⁵⁶ pois os autores recebem uma gama de escolhas entre reter todos os direitos e renunciar a todos os direitos (domínio público).

Fair use

[O uso justo](#) (*Fair use*)¹⁵⁷ é um aspecto crucial da lei de direitos autorais que permite o uso limitado de material protegido por direitos autorais sem exigir permissão do detentor dos direitos. Esta doutrina jurídica serve para promover a criatividade, a inovação e o interesse público, proporcionando um equilíbrio entre os direitos dos criadores e as necessidades dos utilizadores. O *fair use* aplica-se frequentemente em casos de críticas, comentários, reportagens, ensino, estudos e pesquisas. Para determinar se um determinado uso se qualifica como justo, os tribunais geralmente consideram quatro fatores: a finalidade e o caráter do uso, a natureza da obra protegida por direitos autorais, a quantidade e a substancialidade da parte usada e o impacto potencial no mercado para o trabalho original.

Notavelmente, o *fair use* não se aplica à reutilização de materiais de acesso aberto. No entanto, a inclusão de conteúdos protegidos por direitos autorais como parte de um artigo publicado em acesso aberto pode exigir que autores e periódicos estejam cientes deste mecanismo.

¹⁵⁵ Creative commons. (s.d.). Choose a Licence. <https://creativecommons.org/choose/>

¹⁵⁶ Creative commons. (s.d.). Frequently Asked Questions. <https://creativecommons.org/faq/>

¹⁵⁷ Wikipedia. (12 de maio de 2023). Fair use. https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use

Exibindo informações de licença

Responsáveis pelo tema: Solange Santos, Rebecca Wojturska

O uso de licenças é importante para definir os termos de reutilização dos artigos publicados. As licenças mais comuns utilizadas em periódicos de acesso aberto são as licenças Creative Commons, que podem ser exibidas visualmente com um logotipo, por meio de texto, e por metadados estruturados e legíveis por máquina.

Dado que os periódicos acadêmicos desempenham um papel fundamental na divulgação dos resultados de pesquisa, é essencial que promovam a utilização ética do conteúdo publicado. Para consegui-lo, os periódicos devem exibir efetivamente informações de licença que esclareçam os termos sob os quais os artigos publicados podem ser usados, distribuídos e adaptados por terceiros. Para apoiar a reutilização fácil e legal os periódicos devem, idealmente, adotar licenças padronizadas, das quais a [Creative Commons](#)¹⁵⁸ é um exemplo amplamente utilizado.

Os autores são, em última análise, responsáveis por fazer escolhas sobre direitos autorais e licenças de uso, mas os periódicos precisam oferecer a infraestrutura para implementar essas escolhas. Parte disso deve ser na forma de bom web design e experiência do usuário, mas o treinamento e a conscientização também são importantes. Seguindo as decisões dos autores sobre direitos autorais e licenças de uso, os periódicos também devem estar preparados para iniciar ações legais em casos de não conformidade ou uso indevido.

Exibindo informações de licença para artigos publicados

A licença escolhida deve ser exibida em destaque nas páginas individuais dos artigos em todos os formatos (ex.: HTML, pdf), de preferência próxima ao título e às informações do autor. Isso permite que os leitores identifiquem rapidamente os termos sob os quais podem usar o conteúdo. Além disso, fornecer um link para o texto completo da licença é importante para ajudar os usuários a compreender os direitos e limitações específicos associados à obra.

Além disso, a incorporação de informações de licenciamento nos metadados do artigo garante que esta informação seja facilmente descoberta por ferramentas de busca, bases de dados e outros serviços de indexação. Isso aumenta a visibilidade do artigo e ajuda os usuários a compreender os termos de uso quando encontram o conteúdo por meio de resultados de pesquisa ou plataformas de terceiros.

Quando os usuários baixam artigos em PDF ou outros formatos, é crucial que as informações de licenciamento estejam incluídas no próprio arquivo. Isso garante que

¹⁵⁸ Creative Commons. (s.d.). About the licenses. <http://creativecommons.org/licenses/>.

os termos de uso permaneçam claros, mesmo quando o conteúdo for acessado offline ou compartilhado por outros canais. Além do artigo principal, as informações de licença também devem ser exibidas para quaisquer materiais suplementares, como conjuntos de dados, imagens, vídeos ou códigos.

Monitorar e cumprir a conformidade

Os periódicos devem revisar regularmente suas práticas de licenciamento para garantir que estejam alinhadas com os padrões e melhores práticas do setor. Devem também estar preparados para resolver quaisquer casos de não conformidade ou utilização indevida do conteúdo publicado, trabalhando com autores, instituições e outras partes interessadas para resolver problemas e manter a integridade do registo acadêmico.

Exibindo licença e direitos autorais do site do periódico

Os periódicos devem estar cientes de que há uma diferença entre os termos de licença aplicados a artigos individuais e os termos de licença aplicados ao seu website. Por exemplo, um periódico de acesso aberto pode indicar [“Todos os direitos reservados”](#) no rodapé, com referência ao design do site, à marca e às orientações ou políticas gerais. Desde que uma licença apropriada seja claramente exibida em artigos individuais, isso não é problemático do ponto de vista das boas práticas de acesso aberto.

No entanto, se um periódico de acesso aberto apenas indicar “Todos os direitos reservados” e não exibir informações de licença em artigos individuais, isso criaria ambiguidade para leitores e potenciais reutilizadores, e provavelmente violaria a escolha feita pelo autor como parte do fluxo de trabalho de publicação.

Correções e retratações

Responsáveis pelo tema: Andrea Chiarelli, Clarissa F. D. Carneiro, Alex Mendonça

Depois que um artigo é publicado, ele é chamado de versão de publicação. Esta é considerada uma versão confiável e completa do artigo, que outros podem citar e se basear. Se um autor identificar um erro ou imprecisão na versão de publicação, isso pode ser resolvido através de uma errata, uma manifestação de preocupação, uma retratação ou, mais raramente, uma remoção.

Um artigo publicado é denominado versão de publicação. Esta pretende ser a versão final do artigo após a revisão por pares e deve ser considerada uma entrada permanente no registro acadêmico. Formalmente, a versão de publicação inclui o próprio artigo, o resumo, quaisquer referências, todas as imagens e tabelas e materiais suplementares, se houver. A principal expectativa é que a versão de publicação permaneça inalterada indefinidamente, pois é ela que outros pesquisadores podem citar ou se basear. Existem, no entanto, alguns casos em que pode ser apropriado emitir uma errata, uma manifestação de preocupação, uma retratação ou, mais raramente, uma remoção. A forma como um periódico gerencia essas ocorrências deve ser [descrita de forma clara e transparente](#).¹⁵⁹

Erratas

Uma errata é emitida quando erros ou omissões afetam a interpretação do artigo, mas a integridade dos resultados permanece inalterada. Os exemplos em que isto é apropriado podem incluir informações faltantes (por exemplo, sobre financiamento ou conflito de interesses), ou nomeação incorreta de figuras, tabelas ou outros dados.

Manifestações de preocupações

Uma [manifestação de preocupação](#)¹⁶⁰ é considerada quando surgem dúvidas importantes sobre um artigo, por exemplo, em termos de má conduta na pesquisa ou na publicação. Serve como um aviso aos leitores de que as descobertas relatadas no artigo podem não ser confiáveis e que se deve ter cuidado ao reutilizá-las ou basear-se nelas.

Quando as investigações das preocupações levantadas fornecem evidências conclusivas de má conduta ou problemas graves, as correções ou retratações normalmente seguem a manifestação da preocupação. No entanto, a manifestação de

¹⁵⁹ COPE. (2022). Ethics toolkit for a successful editorial office. Committee on publication ethics. <https://publicationethics.org/sites/default/files/cope-ethics-toolkit-journal-editors-publishers.pdf>

¹⁶⁰ COPE. (s.d.). Expressions of concern. Committee on publication ethics. https://publicationethics.org/files/Notes%20from%20Forum%20Discussion%20Topic_Expressions%20of%20concern_fin_al.pdf

preocupação pode permanecer inalterada se as investigações forem inconclusivas ou se for difícil ou impossível investigar as questões identificadas (por exemplo, cooperação limitada dos autores e/ou das suas instituições).

Retrações

Retratações¹⁶¹ são emitidas quando erros graves em qualquer parte do artigo tornam a discussão ou as conclusões não confiáveis, ou quando ocorreram casos graves de má conduta. Exemplos de má conduta que podem facilmente levar a retratações incluem plágio, autoria fantasma, autoria fraudulenta ou manipulação do processo de revisão por pares.

É importante ressaltar que as retratações também podem surgir de erros honestos, por exemplo, problemas com análises ou erros de medição que levaram a resultados incorretos. Deve-se notar que as retratações não são apropriadas se uma errata for suficiente para resolver as questões em consideração.

Remoções

Remoções¹⁶² são emitidas em circunstâncias muito raras, quando um problema não pode ser resolvido através de nenhum dos mecanismos acima. Por exemplo, um artigo pode ser removido por motivos legais ou por violação de direitos legais. Da mesma forma, os artigos podem ser removidos se incluírem materiais que representam riscos para os participantes do estudo ou para espécies animais ou vegetais protegidas.

Comunicar preocupações ou alterações na versão de publicação

Quando ocorrem erratas, manifestações de preocupação, retratações ou remoções, elas precisam ser claramente comunicadas aos leitores. Qualquer uma dessas ações deve ser prontamente sinalizada na página do artigo original para alertar os leitores e minimizar efeitos nocivos. O texto que descreve uma errata, uma expressão de preocupação, uma retratação, ou uma remoção do site do periódico deve utilizar linguagem neutra e objetiva, evitando palavras inflamadas, e focada nos fatos.

Além disso, os metadados dos artigos devem ser atualizados e reindexados para refletir alterações como retratação ou remoção. **Crossmark**¹⁶³ é uma forma útil de refletir decisões editoriais significativas: os membros do Crossmark comprometem-se a informar o Crossref sobre atualizações, como erratas ou retratações, bem como, opcionalmente, fornecer metadados adicionais sobre procedimentos e práticas editoriais.

¹⁶¹ COPE. (2019). Retraction guidelines. Committee on publication ethics. <https://doi.org/10.24318/cope.2019.1.4>

¹⁶² COPE. (2019). Retraction guidelines. Committee on publication ethics. <https://publicationethics.org/files/retraction-guidelines.pdf>

¹⁶³ Crossref. (s.d.). Crossmark. <https://www.crossref.org/services/crossmark/>

Em todos os casos, os metadados do artigo devem ser mantidos (por exemplo, título, autores), para garantir a integridade do registo académico.

Infraestrutura

Software e infraestrutura técnica

Responsáveis pelo tema: Chris Hartgerink, Andrea Chiarelli

Para administrar um periódico online com sucesso, é importante considerar as necessidades de software, hospedagem e integração. Com base no tempo, nas habilidades e nos recursos disponíveis, os periódicos podem escolher entre uma variedade de opções de software, desde auto-hospedagem - a solução mais personalizada - até o uso de pacotes de software que permitem a criação de um periódico na infraestrutura existente. É importante ressaltar que a escolha do software afeta as necessidades de integração, por isso é necessário uma considerá-la cuidadosamente.

Muitos periódicos de acesso aberto são executados em software de código aberto. Este software está disponível gratuitamente online e precisa ser instalado em um servidor adequado para ser executado. Exemplos de soluções líderes para gerenciar periódicos de acesso aberto e o sistema de submissão de artigos incluem [Open Journal Systems](#)¹⁶⁴, [Kotahi](#)¹⁶⁵ e [Janeway](#).¹⁶⁶ Essas soluções também podem ajudar na produção e na composição tipográfica: por exemplo, o Kotahi permite que seus usuários exportem manuscritos no [formato JATS XML](#), bem como em PDF ou HTML.

Pode haver uma distinção entre o *back-end* e o *front-end* dos sites de periódicos. O *back-end* contém todas as bases de dados e informações relativas aos artigos (e submissões), enquanto o *front-end* é sobre o leitor e a experiência do autor no periódico (o que as pessoas veem enquanto você navega no site ou portal de submissões). O Open Journal Systems é um software de serviço completo, que cobre tanto *back-end* quanto *front-end*, enquanto Kotahi é apenas para *back-end* e gerenciamento de submissões.

Escolher o software certo para um periódico on-line é fundamental, pois a migração de um para outro pode ser complicada depois que o periódico tiver criado um portfólio. Alguns periódicos como o Journal for Open Source Software optam por construir seu próprio software personalizado; isto só é recomendado se tiver à disposição a combinação adequada de recursos financeiros e técnicos.

¹⁶⁴ Public Knowledge Project. (s.d.). Open Journal Systems. <https://pkp.sfu.ca/software/ojs/>

¹⁶⁵ Kotahi. (s.d.). Kotahi. <https://kotahi.community/>

¹⁶⁶ Janeway. (s.d.). Home. <https://janeway.systems/>

Os periódicos também precisam tomar decisões apropriadas em termos de hospedagem e integrações técnicas, uma vez que estas afetam as características do site, bem como a sua capacidade de comunicação com outras infraestruturas de comunicação científica.

Hospedagem

Embora o software para a criação de um periódico de acesso aberto possa estar disponível gratuitamente, este precisa ser executado num computador (ou seja, num servidor). Os periódicos podem optar por auto-hospedar o software usando provedores de servidores como [Amazon Web Services](#),¹⁶⁷ [Microsoft Azure](#),¹⁶⁸ ou [Google Cloud Platform](#).¹⁶⁹ Auto-hospedagem significa que os periódicos são responsáveis pelas atualizações de software e outras manutenções para manter o periódico funcionando sem problemas.

Caso contrário, existe a opção de comprar software como serviço hospedado. Neste caso, os periódicos não precisam se envolver na manutenção do servidor. Se houver recursos financeiros disponíveis, mas faltarem recursos técnicos ou tempo, o software com serviço hospedado é uma solução eficaz. [O Open Journals System](#)¹⁷⁰ e o [Janeway](#)¹⁷¹ oferecem serviços de hospedagem desse tipo.

Às vezes, software e hospedagem vêm como um pacote combinado. Isso significa que a capacidade do periódico de influenciar características técnicas é mais limitada, mas o gerenciamento de software é mais simplificado. Um exemplo desta opção é o [PubPub](#),¹⁷² que permite a criação de periódicos dentro do seu sistema.

Integrações

Os periódicos precisarão se integrar a outras infraestruturas técnicas, principalmente para trocas de metadados. Isso ajuda a indexar periódicos em bases de dados públicas e maximizar sua visibilidade. As possíveis integrações que a maioria dos periódicos precisa considerar incluem:

- [Crossref](#)¹⁷³ ou [DataCite](#),¹⁷⁴ para registrar DOIs
- [ORCID](#),¹⁷⁵ para permitir que os autores façam login com mais facilidade

¹⁶⁷ Amazon Web Services. (s.d.). Amazon web services. <https://aws.amazon.com/>

¹⁶⁸ Microsoft. (s.d.). Microsoft Azure. <https://azure.microsoft.com/en-us>

¹⁶⁹ Google. (s.d.). Google cloud platform. <https://cloud.google.com/>

¹⁷⁰ Public Knowledge Project. (s.d.). OJS Journal Hosting. <https://pkp.sfu.ca/hosting-services/hosting/journals/>

¹⁷¹ Janeway. (s.d.). Hosting. <https://janeway.systems/hosting>

¹⁷² PubPub. (s.d.). PubPub. <https://www.pubpub.org/>

¹⁷³ Crossref. (s.d.). Crossref. <https://www.crossref.org/>

¹⁷⁴ Datacite. (s.d.). Datacite. <https://datacite.org/>

¹⁷⁵ ORCID. (s.d.). ORCID. <https://orcid.org/>

- [Research Organization Registry](#),¹⁷⁶ para incluir identificadores organizacionais

As infraestruturas técnicas e integrações disponíveis para cada periódico podem ser limitadas pela escolha do software. É crucial identificar quais são as necessidades de cada periódico antes de selecionar o software: algumas opções permitem plugins (por exemplo, o Open Journal System) e podem ser mais adaptáveis às necessidades do usuário e futuras mudanças no cenário.

¹⁷⁶ Research Organisation Registry. (s.d.). ROR. <https://ror.org/>

Aparência do periódico e web design

Responsáveis pelo tema: Chris Hartgerink, Andrea Chiarelli

Os periódicos, como qualquer outro site, devem ser apresentados com um design atrativo e fácil de usar. Considerar se as informações e os artigos publicados são fáceis de encontrar e compreender, acessíveis e simples de usar afetará a leitura do periódico e a consideração para submeter artigos.

O site de um periódico, chamado *front-end*, é onde autores e leitores farão o primeiro contato. É importante certificar-se de que o site seja cuidadosamente organizado para transmitir as mensagens desejadas. É importante ressaltar que os periódicos podem estar sujeitos a requisitos institucionais (por exemplo, se o periódico for hospedado pela instituição) e podem precisar cumprir padrões externos ou existentes.

Mapa do site

Os sites dos periódicos precisam fornecer uma grande quantidade de informações, incluindo escopo, objetivos e foco, políticas editoriais, artigos e muito mais. É importante criar uma estrutura lógica para esse conteúdo para facilitar a localização de informações relevantes.

Criar e debater sobre um mapa do site em papel pode ajudar a projetar a barra de navegação do site e organizar as informações. Por exemplo, quais são os diferentes elementos que você deseja que os leitores e autores encontrem rapidamente? Pode ser útil considerar e analisar páginas de periódicos bem estabelecidos em áreas semelhantes para facilitar esse processo.

Acessibilidade

A acessibilidade de um site é definida nos [Padrões de Acessibilidade da Web](#).¹⁷⁷ Os padrões da web são definidos como A, AA ou AAA, sendo este último o mais acessível. Recomenda-se sempre buscar, no mínimo, o padrão AA, para garantir que os sites dos periódicos sejam acessíveis a diversos grupos de autores e leitores. Certas áreas também têm leis sobre padrões mínimos de acessibilidade, portanto, verifique se isso se aplica a você.

As práticas básicas de acessibilidade incluem:

- Usar texto alternativo para figuras
- Garantir que a paleta de cores tenha [contraste suficiente](#)¹⁷⁸ (sem texto preto em fundos escuros)

¹⁷⁷ Web Accessibility Initiative. (s.d.). How to Meet WCAG (Quick Reference). [Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\) 2 requirements](#)

¹⁷⁸ WebAIM. (s.d.). Contrast checker. <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>

- Incluir links relevantes em todo o site
- Não depender apenas de cores para transmitir informações

Princípios de acessibilidade mais genéricos também se aplicam aos websites de periódicos, principalmente em termos de quão fácil é para os usuários compreenderem os conteúdos ou materiais apresentados. Por exemplo, é altamente recomendável usar uma linguagem clara e evitar jargões sempre que possível.

Experiência do usuário

Ao projetar um site é fácil presumir o que os usuários desejam e precisam, principalmente quando o site está sendo desenvolvido por voluntários não especialistas. Portanto, é importante entrar em contato com leitores e autores para testar os sites dos periódicos, de preferência antes de seu lançamento. As sessões de teste do usuário podem incluir testes de árvore ou exercícios de classificação por meio de cartões, e muitas vezes é útil pedir aos testadores que verbalizem suas experiências positivas e negativas ao usar o site.

Quando se trata das páginas que hospedam artigos publicados, os periódicos devem garantir que todas as informações importantes sejam fáceis de encontrar (por exemplo, [diretrizes para autores](#), [políticas editoriais](#)). Isto incluiria pelo menos o título do artigo, autores, afiliações, um identificador persistente e uma licença. Além disso, os periódicos devem garantir que o tamanho da fonte, bem como os títulos, figuras e tabelas sejam formatados adequadamente nas versões desktop e *mobile* do site, para maximizar a legibilidade e minimizar as frustrações do usuário final. Também pode ser útil oferecer botões de download, se apropriado, por exemplo, para uma versão em PDF do artigo, bem como métricas do artigo. Geralmente, estas informações são exibidas na lateral do artigo, mas é recomendado que os periódicos de áreas relacionadas sejam verificados para avaliar as prováveis expectativas dos usuários.

Metadados de artigos e periódicos

Responsáveis pelo tema: Andy Byers, Ivonne Lujano

Os metadados de artigos e periódicos desempenham um papel importante na comunicação acadêmica, fornecendo informações sobre a publicação e seu conteúdo. Os metadados permitem que os pesquisadores localizem e selecionem recursos e ajudam os editores e organizações de indexação a categorizar e incluir trabalhos em seus bancos de dados e mecanismos de busca.

Metadados¹⁷⁹ são dados que fornecem informações sobre outros dados. Na publicação acadêmica, metadados referem-se a informações estruturadas que descrevem os atributos de um artigo, incluindo título, autores, data de publicação, direitos autorais, status de licença e muito mais.

Os metadados devem ser criados seguindo padrões apropriados e são comumente depositados via Crossref (metadados de artigos), DataCite (metadados sobre outros objetos de pesquisa, como dados, software e outros) ou indexadores (metadados de periódicos). Os periódicos têm a responsabilidade de disponibilizar facilmente seus metadados, para que qualquer conteúdo publicado possa ser descoberto pelos leitores por meio de uma ampla gama de abordagens de pesquisa.

Padrões de metadados

É importante fornecer uma estrutura comum para os metadados, para que possam ser lidos digitalmente e apresentados automaticamente aos usuários. Os padrões de metadados promovem a interoperabilidade, ajudando a garantir que os registros permaneçam precisos e consistentes.

O uso de padrões de metadados também permite e promove o desenvolvimento de serviços de indexação e descoberta, especialmente quando combinados com [identificadores persistentes](#) para artigos (por exemplo, identificadores de objetos digitais, *permalinks*), autores ([ORCID](#))¹⁸⁰ e organizações (por exemplo, [Research Organization Registry](#)).¹⁸¹

¹⁷⁹ Merriam Webster. (s.d.). Metadata. <https://web.archive.org/web/20150227084709/http://www.merriam-webster.com/dictionary/metadata>

¹⁸⁰ ORCID. (s.d.). About ORCID. <https://info.orcid.org/what-is-orcid/>

¹⁸¹ ROR. (s.d.). Home. <https://ror.org>

Alguns padrões de metadados importantes incluem [Dublin Core](#),¹⁸² [Machine Readable Cataloging \(MARC\)](#),¹⁸³ [Crossref](#)¹⁸⁴ e [DataCite](#).¹⁸⁵ Enquanto a [JATS](#)¹⁸⁶ seja principalmente um formato para conservar o artigo por completo (consulte [Conteúdo estruturado](#)), ela também é usada como formato de intercâmbio de metadados entre editores e arquivistas.

As diferenças típicas entre metadados de artigos e periódicos são observadas na tabela a seguir.

Enfoque dos metadados	Campos típicos
Artigo	<ul style="list-style-type: none"> • Título • Autor(es), incluindo, por exemplo, nome, nome do meio, sobrenome, ORCID, CREDIT, afiliação institucional • Data da publicação • Detalhes do volume/número • Números de páginas • Resumo • Palavras-chave • Identificador de Objeto Digital (DOI) • Metadados de financiamento • Referências
Periódico	<ul style="list-style-type: none"> • Título do periódico • Abreviação do periódico • ISSN • Tipos/seções de artigos • Informações sobre direitos autorais • Editor

¹⁸² Dublin Core. (s.d.). Dublin Core. <https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/>

¹⁸³ Library of Congress. (2009). WHAT IS A MARC RECORD, AND WHY IS IT IMPORTANT?. <https://www.loc.gov/marc/umb/um01to06.html>

¹⁸⁴ Crossref. (22 de outubro de 2021). Metadata principles and practices. <https://www.crossref.org/documentation/principles-practices/>

¹⁸⁵ DataCite Schema. (30 de março de 2021). DataCite Metadata Schema. <https://schema.datacite.org/>

¹⁸⁶ National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine. (s.d.). Journal Article Tagging Suite (JATS). <https://jats.nlm.nih.gov/>

Disponibilizando metadados de artigos para leitores e plataformas de descoberta

Os periódicos normalmente têm metadados claros exibidos ao lado de cada artigo. Isso ajuda o leitor a identificar o título do artigo, seu(s) autor(es), dados de publicação e identificador persistente, por exemplo. Se o periódico publicar versões JATS XML do artigo, isso poderá ser usado para fornecer metadados em um formato estruturado, o que pode ser útil para [mineração de texto e dados](#).¹⁸⁷ Os metadados também podem ser incorporados em documentos PDF, usando a [Extensible Metadata Platform](#).¹⁸⁸

A maioria dos sistemas de publicação (por exemplo, [Open Journals System](#),¹⁸⁹ [Janeway](#))¹⁹⁰ disponibilizará os metadados Dublin Core na página de resumo do artigo, para que possam ser lidos por ferramentas de referência (como o [Zotero](#)),¹⁹¹ e fornecerá um feed [Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting \(OAI-PMH\)](#)¹⁹² para coleta de metadados.

¹⁸⁷ Padula, D. (22 de agosto de 2019). Journal indexing: core standards and why they matter. LSE blog. <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/08/22/journal-indexing-core-standards-and-why-they-matter/>

¹⁸⁸ Wikipedia. (21 de março de 2023). Extensible Metadata Platform. https://en.wikipedia.org/wiki/Extensible_Metadata_Platform

¹⁸⁹ Open Journal Systems. (s.d.). Open Journal Systems. <https://openjournalssystem.com/>

¹⁹⁰ Janeway. (s.d.). Janeway. <https://janeway.systems/>

¹⁹¹ Zotero. (s.d.). Zotero. <https://www.zotero.org/>

¹⁹² Open archives initiative. (s.d.). Protocol for Metadata Harvesting. <https://www.openarchives.org/pmh/>

Conteúdo estruturado

Responsáveis pelo tema: Andy Byers, Alex Mendonça

O conteúdo estruturado tornou-se cada vez mais importante na comunicação acadêmica, pois fornece um formato padrão e legível por máquina para organização e troca de informações. O formato XML é amplamente utilizado por editores e se baseia na produção de artigos onde cada elemento é cuidadosamente marcado com base em um vocabulário padrão.

Conteúdos estruturados são informações ou dados organizados de forma previsível. Existem vários formatos de conteúdo estruturado, os mais notáveis são [XML](#)¹⁹³ (Extensible Markup Language), [JSON](#)¹⁹⁴ (JavaScript Object Notation) e [YAML](#)¹⁹⁵ (YAML Ain't Markup Language).

XML [é amplamente utilizado na publicação de livros e periódicos acadêmicos](#).¹⁹⁶ Ele torna o conteúdo acadêmico independente do layout, mais flexível e reutilizável para uma variedade de formatos (ex.: PDF, HTML, EPUB). Ele também oferece melhor capacidade de pesquisa, acessibilidade e preservação, além de permitir a mineração do texto. Acadêmicos das humanidades têm tradicionalmente usado XML TEI (Text Encoding Initiative), enquanto os editores usam cada vez mais o [padrão NISO JATS](#)¹⁹⁷ (Journal Article Tag Suite) e sua extensão [BITS](#)¹⁹⁸ (Book Interchange Tag Suite). O XML pode ser introduzido em diferentes estágios do processo de produção, com fluxos de trabalho *XML-first*, *XML-last* e *XML-middle*.

Os editores comerciais normalmente terceirizam a produção de XML ou usam software especializado, o que nem sempre é uma opção para periódicos de acesso aberto menores e com recursos limitados. Notavelmente, Kotahi é uma solução de código aberto que inclui [recursos de exportação XML JATS](#).¹⁹⁹ No entanto, notamos que são necessárias competências técnicas para a sua instalação.

¹⁹³ XML. (s.d.). Focus Area News. <https://www.xml.org/>

¹⁹⁴ JSON. (s.d.). Introducing JSON. <https://www.json.org/json-en.html>

¹⁹⁵ YAML. (s.d.). YAML. <https://yaml.org/>

¹⁹⁶ The University of Edinburgh. (2019). Support for XML-based publishing in OJS. https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/xml_publishing_in_ojs_-_project_summary_user_guide_0.pdf

¹⁹⁷ NISO. (2019). ANSI/NISO Z39.96-2019, JATS: Journal Article Tag Suite, version 1.2. <https://www.niso.org/publications/z3996-2019-jats>

¹⁹⁸ JATS. (s.d.). Book Interchange Tag Set: JATS Extension. National Center for Biotechnology Information (NCBI), U.S. National Library of Medicine. <https://jats.nlm.nih.gov/extensions/bits/>

¹⁹⁹ Kotahi. (s.d.). Features. <https://kotahi.community/features/>

XML na produção de periódicos

O formato XML usa marcação legível por máquina. A característica mais importante das tags XML é que a [marcação é semântica](#).²⁰⁰ por exemplo, o título de um artigo será efetivamente marcado como título - não apenas como texto, como normalmente é feito em HTML. O XML também pode abranger outros metadados, incluindo autores, informações de financiamento, data de publicação e mais.

A vantagem de uma abordagem *XML-first* é que, desde o momento da submissão, os manuscritos podem ser marcados e editados num formato estruturado, reduzindo as frustrações que podem surgir ao fazer anotações em diferentes versões de documentos PDF ou Word. Documentos XML estruturados também são mais fáceis de analisar por meio de inteligência artificial e ferramentas de verificação automatizadas, com potencial economia de tempo em todo o fluxo de trabalho de publicação.

Posteriormente, quando um artigo for publicado, o uso de XML pode trazer benefícios em termos de acessibilidade e descoberta. Documentos estruturados podem ser facilmente indexados por mecanismos de busca, e sua análise automatizada pode ser realizada por pesquisadores. Documentos estruturados também são [adequados para leitores de tela](#),²⁰¹ facilitando a leitura para pessoas cegas, deficientes visuais ou com distúrbios de leitura.

Desvantagens do XML

Usar XML é mais complexo do que a publicação 'básica' de PDF ou HTML, e uma de suas principais desvantagens é a curva de aprendizado necessária para implementá-lo com eficácia. Este desafio afetará particularmente os editores menores que não possuem recursos técnicos internos nem orçamento para terceirizar a produção de XML. A outra desvantagem do XML é que sua aplicação é demorada, o que pode desencorajar ainda mais novos periódicos.

Como resultado, muitos editores menores preferem trabalhar com formatos PDF ou [HTML](#).²⁰² Caso um periódico opte por seguir esta abordagem, é essencial tornar os artigos o mais acessíveis possível, de acordo com o tempo e recursos disponíveis.

²⁰⁰ Aries systems. (12 de novembro de 2020). The Benefits of an XML-First Publishing Workflow. <https://www.ariessys.com/blog/the-benefits-of-an-xml-first-publishing-workflow/>

²⁰¹ Access Computing. (s.d.). Is XML accessible? University of Washington. <https://www.washington.edu/accesscomputing/xml-accessible>

²⁰² Github. (s.d.). Scholarly HTML. <https://w3c.github.io/scholarly-html/>

Identificadores Persistentes

Responsáveis pelo tema: Andy Byers, Alex Mendonça

Identificadores persistentes são usados para identificar permanentemente as produções acadêmicas, garantir acesso estável a elas, reduzir a ambiguidade quando os títulos dos artigos forem semelhantes e superar os desafios enfrentados quando as referências são imprecisas. Há uma variedade de identificadores persistentes, mas os Digital Object Identifiers (DOIs) são os mais amplamente adotados na comunicação acadêmica.

À medida que as pesquisas deixaram de ser predominantemente baseadas em papel para predominantemente serem digitais, as formas como os resultados são encontrados, citados e guardados mudaram. Pesquisas na Internet e identificadores persistentes substituíram a exigência de referências meticulosas por meio de volumes de periódicos, números e paginação.

Tipos de identificadores persistentes

Um identificador persistente é uma referência permanente e única a um recurso digital. Há uma variedade de identificadores persistentes, como [Identificadores de Objetos Digitais](#)²⁰³ (DOIs), [International Standard Book Numbers](#)²⁰⁴ (ISBNs), [International Standard Serial Numbers](#)²⁰⁵ (ISSNs), [handles](#),²⁰⁶ [Archival Resource Keys](#)²⁰⁷ (ARKs) e [Persistent Uniform Resource Locators](#)²⁰⁸ (PURLs). Cada um deles abrange um tipo diferente de recurso digital, sendo o Identificador de Objeto Digital (DOI), o mais comumente usado para identificar artigos separadamente e vários outros objetos de pesquisa (por exemplo, dados de pesquisa).

Outros tipos de identificadores persistentes também podem ser úteis:

- [ORCID](#)²⁰⁹ é usado para identificar autores de maneira exclusiva e superar desafios como equívocos de autores devido a nomes duplicados, mudanças de nomes por meio de casamento ou mudança de instituição de autores.
- [ROR](#)²¹⁰ é usado para identificar instituições e organizações.
- [Grant DOIs](#)²¹¹ são usados para rastrear os resultados relacionados à pesquisa apoiada por financiamentos

²⁰³ DOI. (s.d.). Home page. <https://www.doi.org/>

²⁰⁴ International Standard Book Numbers (s.d.). The International ISBN agency. <https://www.isbn-international.org/>

²⁰⁵ International Standard Serial Number International Centre. (s.d.). What is an ISSN? <https://www.isn.org/understanding-the-issn/what-is-an-issn/>

²⁰⁶ Wikipedia. (18 de abril de 2023). *Handle System*. https://en.wikipedia.org/wiki/Handle_System

²⁰⁷ Wikipedia. (15 de maio de 2023). *Archival Resource Key*. https://en.wikipedia.org/wiki/Archival_Resource_Key

²⁰⁸ Wikipedia. (14 de maio de 2023). *Persistent uniform resource locator*. https://en.wikipedia.org/wiki/Persistent_uniform_resource_locator

²⁰⁹ ORCID. (s.d.). *About ORCID*. <https://info.orcid.org/what-is-orcid/>

²¹⁰ ROR. (s.d.). *Home*. <https://ror.org>

²¹¹ Crossref. (s.d.). *Introduction to grants*. <https://www.crossref.org/documentation/research-nexus/grants/>

- [Research activity identifiers](#)²¹² (RAiD) são usados para identificar projetos de pesquisa, seus integrantes e ferramentas utilizadas.

O papel dos Identificadores de Objetos Digitais

O *Digital Object Identifier* (Identificador de Objetos Digitais) é um sistema desenvolvido pela International DOI Foundation para identificar e vincular conteúdo digital. Os identificadores de objetos digitais são usados por organizações como editores (*publishers*) e bibliotecas para permitir acesso persistente a conteúdo digital, superando os desafios associados à links que podem mudar ou quebrar ao longo do tempo. O desenvolvimento e uso de identificadores de objetos digitais tornou [mais fácil acessar e citar pesquisas digitais](#),²¹³ bem como preservar artigos e rastrear citações.

Existem várias agências de registro de Identificadores de Objetos Digitais (DOIs) diferentes. As agências de registro facilitam o registro do DOI, o depósito de metadados e as informações de citação. As agências de registro também garantem que os editores (*publishers*) aderem aos padrões do mercado (por exemplo, preservação digital) e que os seus DOIs continuem a funcionar adequadamente. A maioria das agências cobra uma taxa de adesão por ano e depois cobra por cada DOI depositado. Exemplos de agências de registro [incluem](#):²¹⁴

- Crossref, uma agência de afiliações sem fins lucrativos
- DataCite, uma agência sem fins lucrativos que fornece registro *Digital Object Identifiers* para dados de pesquisa
- mEDRA, é a Agência Europeia de Registro multilíngue
- ISTIC, é uma agência chinesa de registro de DOI
- Japan Link Center, é uma agência japonesa de registro de DOI

Como os DOIs são estruturados?

Os DOIs são compostos por duas seções, um prefixo e um sufixo, que são separadas por uma barra. Não há diferenciação entre o uso de maiúsculas e minúsculas e os DOIs podem ser compostos por qualquer caractere Unicode, embora as agências [possam limitar](#)²¹⁵ os caracteres permitidos. O prefixo identifica uma organização, geralmente um editor (*publisher*), e o sufixo identifica o artigo. Diferentes agências de registro de DOIs determinam como o sufixo deve ser formatado.

²¹² RAid. (s.d.). Research Activity Identifier. <https://www.raid.org.au/>

²¹³ DOI. (2015). DOI Handbook INTRODUCTION. https://www.doi.org/the-identifier/resources/handbook/1_introduction

²¹⁴ DOI. (s.d.). Existing Registration Agencies. <https://www.doi.org/the-community/existing-registration-agencies/>

²¹⁵ Crossref. (2021). Guidelines for creating a DOI suffix. <https://www.crossref.org/documentation/member-setup/constructing-your-DOIs/#00007>

Ao clicar em um link DOI, os usuários são redirecionados para uma URL escolhida no site do editor. Embora esta URL possa variar ao longo do tempo, espera-se que o DOI mantenha sua conexão com o conteúdo vinculado (ou seja, o artigo).

Sobre o Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto

Sobre

Responsáveis pelo tema: Lucia Loffreda, Andrea Chiarelli

O Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto é um recurso de acesso gratuito que fornece orientação e materiais de leitura adicionais para apoiar periódicos de acesso aberto, tanto novos quanto os estabelecidos, naveguem o cenário de publicação de acesso aberto que muda rapidamente. O Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto cobre tópicos em todo o ciclo de desenvolvimento do periódico e na operação diária, como na criação de periódicos, custos, equipe, desenvolvimento de políticas, até a indexação e aspectos técnicos importantes.

O Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto fornece informações sobre uma variedade de tópicos relacionados a periódicos de acesso aberto. Os tópicos são organizados de acordo com as seis seções a seguir:

- Iniciando
- Administrando um periódico
- Indexação
- Equipe
- Políticas
- Infraestrutura

O Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto foi projetado para apoiar uma variedade de usuários, incluindo *publishers*, editores, autores, fornecedores técnicos, revisores, pesquisadores e bibliotecários, com as ferramentas necessárias para apoiar uma série de iniciativas locais e de publicação.

Uma breve história do Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto

Em 2022, o Directory of Open Access Journals (DOAJ) e a Open Access Scholarly Publishing Association (OASPA) consultaram um grupo de especialistas internacionais em acesso aberto, gestores de periódicos e editores, com o apoio da Research Consulting. Este trabalho investigativo analisou a necessidade potencial de um recurso online para apoiar periódicos novos e estabelecidos de acesso aberto na navegação no cenário em rápida mudança da publicação em acesso aberto. A maioria dos colaboradores concordou que este seria um recurso valioso e ajudou a definir o formato inicial do Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto.

Após a consulta inicial, o DOAJ e a OASPA decidiram definir o escopo completo e desenvolver o Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto. Isso incluiu a formação de um Conselho Editorial diversificado (veja abaixo) e a preparação de todos os conteúdos

disponíveis hoje, bem como o design web e de marca, e testes de arquitetura do conteúdo. O processo de design do Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto começou em novembro de 2022 e terminou em junho de 2023, quando o site foi lançado.

O Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto continuará a ser atualizado pelo Conselho Editorial à medida que o cenário de publicação em acesso aberto se desenvolve, e quaisquer alterações e atualizações serão destacadas em páginas relevantes e serão refletidas na versão para download do Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto.

Nosso Conselho Editorial

DOAJ e OASPA estão muito gratos pelo apoio contínuo fornecido pelo Conselho Editorial para manter atualizado o Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto. Reconhecemos as contribuições e percepções fornecidas pelos seguintes especialistas que representam uma variedade de idiomas, territórios, funções e organizações:

- Alex Mendonça, SciELO
- Andy Byers, Open Library of Humanities, Birkbeck
- Andy Nobes, INASP
- Chris Hartgerink, Liberate Science GmbH
- Clarissa França Dias Carneiro, Berlin Institute of Health (BIH)
- Ivonne Lujano, Directory of Open Access Journals (DOAJ)
- Katie Foxall, e cancer
- Rebecca Wojturska, University of Edinburgh
- Solange Santos, SciELO
- Susan Murray, African Journals OnLine (AJOL)
- Tom Olijhoek, Directory of Open Access Journals (DOAJ)
- Wendy Patterson, Beilstein-Institut

Destacamos que um honorário anual é disponibilizado aos membros do Conselho Editorial por suas contribuições.

Para apoiar o Conselho, aceitamos sugestões de artigos e recursos que possam ser adicionados, bem como atualizações do conteúdo do Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto. Para sugerir um recurso ou atualização, entre em contato com editorialboard@oajournals-toolkit.org.

No momento, não estamos procurando membros adicionais para o Conselho Editorial, mas informe-nos se estiver interessado e destacaremos quaisquer oportunidades futuras.

Contato

Para entrar em contato sobre qualquer assunto além de sugestões de conteúdo ou atualizações, entre em contato com helpdesk@oajournals-toolkit.org.

Agradecimentos

DOAJ e OASPA agradecem o apoio fornecido pela equipe de [Research Consulting](#) (Lucia Loffreda, Andrea Chiarelli, Elle Malcolmson, Frances Palmer, Ellie Cox e Rob Johnson) no gerenciamento do processo de design e implementação do Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto, bem como o trabalho realizado pelo [Studio Seventeen](#) (Gareth Roberts, Chloe Morris e Ed Walsh) na construção e manutenção do site.

Todo o conteúdo do Toolkit foi proposto, curado e elaborado pelos membros do Conselho Editorial. Reconhecemos que ferramentas baseadas em IA têm sido usadas no processo de edição juntamente com extensa edição humana, para garantir consistência na legibilidade, apresentação e cobertura dos tópicos.

O que é um periódico de acesso aberto?

Responsáveis pelo tema: Elle Malcolmson, Tom Olijhoek

Um periódico de acesso aberto é um periódico acadêmico que oferece acesso gratuito e irrestrito ao seu conteúdo. Periódicos de acesso aberto estão disponíveis on-line e aplicam licenças de reutilização permissivas aos artigos que publicam. Esses periódicos podem ou não cobrar taxas de submissão dos autores, com base em seus modelos de negócios.

Periódicos de acesso aberto são publicações acadêmicas disponibilizadas online gratuitamente para qualquer pessoa com conexão à Internet. Eles fornecem uma plataforma para os pesquisadores compartilharem suas descobertas com o mundo, sem quaisquer barreiras financeiras ou legais. Na maioria das vezes, os artigos de acesso aberto fazem uso de [licenças Creative Commons](#).²¹⁶

Os periódicos de acesso aberto são normalmente revisados por pares e publicados em diversas disciplinas, desde ciências da vida até ciências humanas. Eles podem ser totalmente gratuitos para autores e leitores (periódicos de acesso aberto na modalidade diamante) ou gratuitos para leitores mediante o pagamento de uma taxa de processamento do artigo (APC) paga pelo autor, sua instituição ou financiador (periódicos de acesso aberto dourado). Ao disponibilizar gratuitamente a pesquisa, os periódicos de acesso aberto ajudam a garantir que o conhecimento é compartilhado e divulgado amplamente.

Além dos periódicos de acesso totalmente aberto, existem outras formas de acesso aberto que tornam esse cenário um tanto difícil de navegar. Estas estão resumidas na tabela abaixo, juntamente com algumas características principais e se o modelo pode ser considerado como um periódico de acesso aberto:

Modelo	Características principais	Autor paga?	Leitor paga?	Periódico de acesso aberto?
Diamante	<ul style="list-style-type: none">• O periódico não cobra autores nem leitores• O financiamento para administrar o periódico deve ser garantido por outras fontes• Os direitos autorais são retidos pelo autor e o artigo	Não	Não	Sim

²¹⁶ Creative Commons. (s.d.). *About CC Licences*. <https://creativecommons.org/about/cclicenses/>

Modelo	Características principais	Autor paga?	Leitor paga?	Periódico de acesso aberto?
	é compartilhado com uma licença permissiva para reutilização			
APC Ouro	<ul style="list-style-type: none"> Os autores pagam uma taxa de processamento de artigos (APC) para disponibilizar seu trabalho em acesso aberto Isenções podem ser disponibilizadas para autores em países de baixa e média renda O periódico completo está disponível em acesso aberto Os direitos autorais são retidos pelo autor e o artigo é compartilhado com uma licença permissiva para reutilização 	Sim	Não	Sim
Híbrido	<ul style="list-style-type: none"> Os autores pagam uma taxa de processamento de artigos (APC) para disponibilizar seu trabalho em acesso aberto Isenções podem ser disponibilizadas para autores em países de baixa e média renda Somente artigos em que o autor pagou uma taxa de processamento do artigo estarão disponíveis em acesso aberto, enquanto o restante do periódico está protegido por acesso pago. Os direitos autorais são retidos pelo autor e o artigo é compartilhado com uma 	Sim	Somente artigos de acesso aberto em um periódico híbrido são gratuitos para leitura e reutilização	Não

Modelo	Características principais	Autor paga?	Leitor paga?	Periódico de acesso aberto?
	licença permissiva para reutilização			
Verde	<ul style="list-style-type: none"> • O manuscrito aceito antes da composição tipográfica é inserido em um repositório institucional • A versão de publicação permanece com acesso pago e disponível por assinatura ou compra direta • Os direitos autorais podem ser retidos pelo autor; os direitos de reutilização podem ser limitados • Um período de embargo pode ser aplicado • Artigos de acesso aberto modalidade ouro ou diamante também podem ser carregados em repositórios institucionais 	Não	Não	Não
Bronze	<ul style="list-style-type: none"> • O artigo é disponibilizado para leitura gratuita pela editora • O acesso aos resultados pode ser revogado • Normalmente há direitos de reutilização limitados ou inexistentes 	Não	Não	Não
Assinatura	<ul style="list-style-type: none"> • Forma tradicional de publicação acadêmica, para a qual o conteúdo publicado é pago e as organizações devem adquirir uma assinatura ou comprar resultados de pesquisa individuais 	Não	Sim	Não

Modelo	Características principais	Autor paga?	Leitor paga?	Periódico de acesso aberto?
	<ul style="list-style-type: none">Os direitos autorais são transferidos para a editora pelo autor			

Deve-se observar que muitos não consideram o bronze como sendo acesso aberto, uma vez que os artigos disponibilizados por esta via não estão permanente e irrevogavelmente disponíveis para reutilização e acesso online. Isto também destaca a importante diferença entre conteúdo de leitura gratuita (ou seja, bronze) e conteúdo de acesso aberto: o primeiro é simplesmente gratuito para acesso on-line, sem possibilidade de reproduzir, vender ou modificar esse conteúdo, enquanto o último também vem com direitos permissivos de reutilização.

Perguntas frequentes

Responsáveis pelo tema: Lucia Loffreda, Tom Olijhoek

Esta página inclui respostas para perguntas frequentes sobre o Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto. Para visualizar as respostas e obter links para as seções relevantes do Toolkit, clique nas perguntas, que serão expandidas.

Abaixo estão as respostas para algumas perguntas frequentes sobre o Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto. Se houver algo que gostaria de saber que não está respondido, entre em contato com o Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto através do e-mail helpdesk@oajournals-toolkit.org.

Como navegar no Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto?

As páginas do Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto foram organizadas de acordo com um ciclo de vida típico para desenvolver e gerenciar um periódico de acesso aberto. Para navegar facilmente no Toolkit, use a barra na parte superior do site ou, a partir de um dispositivo móvel, use o ícone do menu no canto superior direito.

Como altero o idioma do Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto?

O idioma em que Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto é exibido pode ser alterado usando o ícone no canto superior direito das páginas do Toolkit. O idioma selecionado será então exibido em todas as páginas do Toolkit. O Toolkit estará disponível em todos os idiomas das Nações Unidas inicialmente, incluindo árabe, chinês, inglês, francês, russo e espanhol.

Posso baixar o Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto?

Sim, você pode baixar todo o Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto através do link no rodapé do site ou clicando [aqui](#). Também é possível baixar páginas individuais do Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto clicando no ícone do pdf. O Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto será baixado em formato pdf e incluirá um índice para facilitar a navegação.

Posso fazer referência às páginas do Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto no meu trabalho?

Sim, o Toolkit está disponível através de uma [licença Creative Commons Attribution \(CC BY\)](#) e você pode referenciá-lo em seu próprio trabalho usando esta citação recomendada: 'OASPA and DOAJ. (2023). Open Access Journals Toolkit. Available at: oajournals-toolkit.org. Cada página do Toolkit possui um DOI (indicado no topo da página) que pode ser incluído ao fazer referência a páginas específicas do Toolkit.

Posso reutilizar o texto do Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto ou as imagens deste site?

Sim, todo o Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto, incluindo conteúdo, texto e imagens, está disponível através de uma licença Creative Commons Attribution (CC BY). Todo o conteúdo pode, portanto, ser copiado, distribuído e adaptado, desde que você siga nossas diretrizes de reutilização de logotipo e cite os autores relevantes do Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto.

Posso usar o logotipo e o estilo do Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto?

Sim, o guia de estilo está disponível para download na [comunidade do Toolkit no Zenodo](#) e inclui informações sobre o uso de nosso logotipo, fontes e cores. Ao usar o logotipo do Toolkit, você deve seguir nossas diretrizes de uso do logotipo no guia de estilo.

Posso sugerir recursos para adicionar ao Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto?

Sim, qualquer pessoa pode sugerir recursos para adicionarmos ao Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto enviando os recursos por e-mail para editorialboard@oajournals-toolkit.com.

Posso reportar correções ou imprecisões no Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto?

Sim, se você encontrar um erro no conteúdo do Toolkit, informe-nos por e-mail em editorialboard@oajournals-toolkit.com. No seu e-mail, inclua um link para a página que contém os problemas e indique claramente qual é o problema, de preferência com uma sugestão de correção. O Conselho Editorial analisará sua sugestão e, se for o caso, fará uma alteração.

Com que frequência o Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto é atualizado?

O conteúdo do Open Access Journals Toolkit é revisado a cada 12 meses para garantir que reflita os desenvolvimentos recentes no cenário dos periódicos de acesso aberto. A data em que o conteúdo da página do Open Access Journals Toolkit foi editado pela última vez fica visível no topo de cada página, próximo ao cabeçalho do tópico.

Posso fazer parte do Conselho Editorial?

O Open Access Journals Toolkit atualmente não está recrutando novos membros para o Conselho Editorial. Se você deseja fazer parte do Conselho Editorial, entre em contato pelo [e-mail editorialboard@oajournals.toolkit.com](mailto:e-mail_editorialboard@oajournals.toolkit.com). Consideraremos sua

solicitação em relação às necessidades atuais do Open Access Journals Toolkit e entraremos em contato com você com possíveis próximas etapas.

Glossário

Responsáveis pelo tema: Elle Malcolmson, Wendy Patterson

Esta página inclui um glossário de termos usados no Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto e é relevante para o acesso aberto de forma mais ampla. Embora os pontos de vista possam variar, estas definições estão alinhadas com as apresentadas pela [Open Access Network](#).

Taxa de processamento de artigos (APC)

As taxas de processamento de artigos (ou *Article processing charges* - APC) são taxas de publicação cobradas por periódicos de acesso aberto. As taxas de processamento do artigo são pagas ao editor pelo(s) autor(es) ou sua instituição/empregador após o artigo ter sido submetido à revisão por pares e ter sido aceito para publicação.

Manuscrito aceito do autor

A versão de uma produção acadêmica que pode ser substancialmente igual à versão do editor, mas diferir, por exemplo, em termos de formatação, layout ou paginação.

Licenças Creative Commons

A organização sem fins lucrativos [Creative Commons](#) disponibiliza várias licenças de direitos autorais, conhecidas como licenças Creative Commons, para uso gratuito e público. As licenças são amplamente utilizadas e facilmente compreensíveis. Elas também oferecem um alto grau de flexibilidade pelo do fato de poderem ser montadas a partir de quatro elementos de licença combináveis:

- BY – Atribuição: Deve ser apresentado o nome do criador e, sempre que tecnicamente possível, um link para o material original e a licença CC.
- ND – Não Derivativa: A obra pode ser modificada, mas a versão modificada não pode ser distribuída.
- SA – Compartilhar da mesma forma (*Share Alike*): A obra pode ser modificada, mas a versão modificada pode apenas ser distribuída sob a mesma licença do original.
- NC – Não Comercial: O material pode ser utilizado apenas para fins não comerciais.

Acesso aberto diamante

Este modelo, também conhecido como acesso aberto platina ou acesso aberto diamante, é uma variante do acesso aberto ouro. No acesso aberto diamante, os

periódicos funcionam sem custos de processamento de artigos. Em vez disso, o periódico é financiado por fundos institucionais, agências de financiamento ou, por exemplo, consórcios de bibliotecas nos quais várias bibliotecas se reúnem.

Período de embargo

Um período de embargo é um período de tempo após o qual os editores permitem que os autores disponibilizem os textos completos das suas publicações ao público num repositório (acesso aberto verde). A duração do período de embargo fica a critério do editor. No caso dos periódicos, geralmente é entre 6 e 12 meses, e por vezes até 24 meses.

Exigências do financiador

As exigências dos financiadores obrigam os beneficiários do fomento a proporcionar acesso aberto aos resultados publicados que financiaram. Em alguns casos, os financiadores estabelecem orientações muito concretas para a implementação destas diretrizes.

Acesso aberto ouro

Acesso aberto ouro refere-se à publicação de trabalhos académicos como artigos em periódicos de acesso aberto, monografias de acesso aberto ou como contribuições para coleções de acesso aberto ou anais de conferências. Via de regra, esses textos passam pelo mesmo processo de garantia de qualidade que as obras de acesso fechado, principalmente na forma de revisão por pares ou revisão editorial.

Acesso aberto verde

O acesso aberto verde – também conhecido como autoarquivamento – refere-se à disponibilização ao público em um repositório de trabalhos publicados por uma editora ou em um periódico. Às vezes, entende-se que se refere também à disponibilização de tais obras no site pessoal do autor. O autoarquivamento pode ocorrer ao mesmo tempo que a publicação do conteúdo pelo editor ou em data posterior, e é possível para preprints e postprints de artigos académicos, bem como para outros tipos de documentos, por exemplo, monografias, relatórios de pesquisa e anais de conferências.

Modelo de publicação híbrido

Nos modelos híbridos de acesso aberto, os editores obtêm receitas de duas fontes ao mesmo tempo: das assinaturas de periódicos e das taxas adicionais de acesso aberto. Em contraste com o acesso aberto “genuíno”, o periódico inteiro não é de acesso livre, mas os autores pagam taxas de processamento de artigos (APCs) para “comprar” a liberdade de artigos individuais.

Acesso aberto

A Iniciativa [Budapest Open Access](#) define o acesso aberto da seguinte forma: "Por acesso aberto a esta literatura, entendemos a sua disponibilidade gratuita na Internet pública, permitindo a qualquer utilizador ler, baixar, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar ou criar um link para o texto na íntegra desses artigos, rastreá-los para indexação, transmiti-los como dados para software ou usá-los para qualquer outra finalidade legal, sem barreiras financeiras, legais ou técnicas além daquelas intrínsecas ao acesso à própria Internet.

A única restrição à reprodução e distribuição, e a única função dos direitos autorais nesse domínio, deve ser dar aos autores o controle sobre a integridade de seu trabalho e o direito de serem devidamente reconhecidos e citados."

Repositório

Um repositório é um servidor de documentos em uma universidade ou instituição de pesquisa onde materiais acadêmicos são arquivados e disponibilizados ao público de todo o mundo a longo prazo. Distinguem-se dois tipos de repositórios: repositórios institucionais (operados por instituições como bibliotecas universitárias, outras organizações de infra-estruturas, ou organizações de pesquisa) e repositórios disciplinares (transinstitucionais, agrupados tematicamente, por exemplo, para uma disciplina específica).

Modelo de publicação por assinatura

Tradicionalmente, os periódicos são financiados por meio de assinaturas: os editores publicam periódicos que os usuários interessados assinam para obter acesso ao conteúdo. No contexto acadêmico, os assinantes são principalmente bibliotecas de instituições acadêmicas. O aumento dos preços das assinaturas de periódicos na década de 1990 levou ao que ficou conhecido como a crise dos periódicos. Uma contraproposta à assinatura é o acesso aberto.

Acordos transformativos

No contexto do acesso aberto, o termo transformativo (ou transitório) refere-se à conversão completa do sistema de publicação científica em acesso aberto, nomeadamente através da conversão de periódicos tradicionais por assinatura em periódicos de acesso aberto. Os acordos transformativos são, portanto, acordos celebrados entre organizações e editores que procuram fazer a transformação do modelo de publicação de um modelo por assinatura para acesso totalmente aberto durante um período de tempo específico.

Versão de publicação

A versão de publicação (*version of record*), ou versão final ou do editor, é a versão de um texto que já passou por revisão por pares e foi aceito para publicação. É idêntica à

versão formalmente publicada do trabalho (ou seja, a versão publicada por uma editora ou em um periódico).

Leitura adicional

Começando

Escopo, objetivos e foco

- Editor resources - Taylor and Francis, (n.d.). Writing an effective aims & scope. <https://editorresources.taylorandfrancis.com/the-editors-role/developing-high-impact-content/effective-aims-scope/>
- Stranack, K. (2008). Starting a New Scholarly Journal in Africa: Types of Journals Published. Public Knowledge Project. <https://pkp.sfu.ca/files/AfricaNewJournal.pdf>

Escolhendo um título para o seu periódico

- The Serials Section of the Association for Library Collections Technical Services, (2010, February 19). *What's in a Name? Presentation Guidelines for Serial Publications*. Library of Congress. <https://www.loc.gov/issn/whats>

Tipos de conteúdo aceitos

- Chambers, C. D. & Tzavella, L. (2022). The past, present and future of Registered Reports. *Nature human behaviour*, 6, 29-42. <https://doi.org/10.1038/s41562-021-01193-7>
- Nundy, S., Kakar, A. & Bhutta, Z. A. (2021). How to Write an Editorial? In S. Nundy, A. Kakar & Z. A. Bhutta (Eds.) *How to Practice Academic Medicine and Publish from Developing Countries?* (pp. 263-266) Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-5248-6_26

Os seguintes periódicos fornecem bons exemplos do conteúdo que aceitam:

- Center for Open Science. (n.d.). Registered Reports. <https://www.cos.io/initiatives/registered-reports>
- eCancer. (n.d.). Author Guidelines. <https://ecancer.org/en/journal/author-guidelines>
- Emerald Publishing. (n.d.). Applied Economic Analysis. <https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/aea>
- F1000Research. (n.d.). How to Publish. <https://f1000research.com/for-authors/article-guidelines>
- Frontiers. (n.d.). Article Types. <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/for-authors/article-types>
- PLOS Biology. (n.d.). What We Publish. PLOS. <https://journals.plos.org/plosbiology/s/what-we-publish>
- Wikipedia. (2022, October 15). Technical report. https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_report

Lançamento e financiamento contínuo

- Open Access Network. (n.d.). Business Models for Journals. <https://open-access.network/en/information/financing/business-models-for-journals>

- Rittman, M. (2018). Business Models for Open Access: How can I run a successful Open Access journal? The Association of Learned & Professional Society Publishers. <https://blog.alpsp.org/2018/07/business-models-for-open-access.html>
- Russell, B. (2019). The Future of Open Access Business Models: APCs are not the only way. The Scholarly Kitchen. <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2019/10/23/guest-post-the-future-of-open-access-business-models-apcs-are-not-the-only-way/>

Considerações disciplinares

- Nishikawa-Pacher, A., Heck, T., Schoch, K. (2022). Open Editors: A dataset of scholarly journals' editorial board positions. Research Evaluation, rvac037. <https://doi.org/10.1093/reseval/rvac037>

Checklist e cronograma do periódico

- British Library. (n.d.). Application for an ISSN (International Standard Serial Number) for UK publications. <https://www.bl.uk/collection-metadata/application-for-an-issn>
- Cochran, A. (2016, August 04). Nuts and Bolts: The Super Long List of Things to Do When Starting a New Journal. Scholarly Kitchen. <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2016/08/04/nuts-and-bolts-the-super-long-list-of-things-to-do-when-starting-a-new-journal/>
- Columbia University. (2019, May 21). Thinking About Starting Your Own Academic Journal?. <https://www.cuimc.columbia.edu/news/thinking-about-starting-your-own-academic-journal>
- COPE. (n.d.). Committee on Publication Ethics. <https://publicationethics.org/>
- Crossref. (n.d.). Crossref. <https://www.crossref.org/>
- Editor Resources Taylor and Francis. (n.d.). Writing an effective aims & scope. <https://editorresources.taylorandfrancis.com/the-editors-role/developing-high-impact-content/effective-aims-scope/>
- Eve, M. (2012). Starting an Open Access Journal: a step-by-step guide part 1. Eve. <https://eve.gd/2012/07/10/starting-an-open-access-journal-a-step-by-step-guide-part-1/>
- International standard serial number international centre.(2023). Requesting an ISSN. <https://portal.issn.org/requesting-issn>
- University of Kansas Libraries. (2023, May 09). Resources for Editors of Scholarly Journals: Launching a Journal: Getting Started. https://guides.lib.ku.edu/journal_editors/launching

Administrando um periódico

Critérios para a seleção de artigos

- PREreviewPREreview. (n.d.). PREreview. <https://www.prereview.org/>

- Scholastica (2020). Why you should give authors regular article selection updates and how. <https://blog.scholasticahq.com/post/why-give-regular-article-selection-updates/>

Frequência de publicação e edições do periódico

- EASE. (n.d.). The Science Editors' Handbook. <https://ease.org.uk/publications/science-editors-handbook/>

Atraindo autores

- Jisc. (2021, March 24). Attracting authors to your press. <https://www.jisc.ac.uk/guides/new-university-press-toolkit/attracting-authors#>
- Public Knowledge Project. (n.d.). Increasing Impact. <https://docs.pkp.sfu.ca/getting-found-staying-found/en/getting-found-increasing-impact>
- Rowley, J., Sbaffi, L., Sugden, M., & Gilbert, A. (2022). Factors influencing researchers' journal selection decisions. *Journal of Information Science*, 48(3), 321–335. <https://doi.org/10.1177/0165551520958591>
- Scholastica. (2020, May 22). 3 Steps to Attract More Quality Submissions to Your Scholarly Journal. <https://blog.scholasticahq.com/post/3-steps-to-attract-more-quality-submissions-to-your-scholarly-journal/>

Revisão por pares e garantia de qualidade

- Aczel, B., Szaszi, B., & Holcombe, A. O. (2021). A billion-dollar donation: estimating the cost of researchers' time spent on peer review. *Research Integrity and Peer Review*, 6(1). <https://doi.org/10.1186/s41073-021-00118-2>
- Amaral, O. B. (2022). To fix peer review, break it into stages. (*Nature* 611, 637). *Nature*. <https://doi.org/10.1038/d41586-022-03791-5>
- Brainard, J. (2021). The \$450 question: Should journals pay peer reviewers? *Science*. <https://doi.org/10.1126/science.abh3175>
- Carneiro, C. F. D., Queiroz, V. G. S., Moulin, T. C., Carvalho, C. A. M., Haas, C. B., Rayêe, D., Henshall, D. E., De-Souza, E. A., Amorim, F. E., Boos, F. Z., Guercio, G. D., Costa, I. R., Hajdu, K. L., van Egmond, L., Modrák, M., Tan, P. B., Abdill, R. J., Burgess, S. J., Guerra, S. F. S., ... Amaral, O. B. (2020). Comparing quality of reporting between preprints and peer-reviewed articles in the biomedical literature. *Research Integrity and Peer Review*, 5(1). <https://doi.org/10.1186/s41073-020-00101-3>
- Chubb, J., Cowling, P., & Reed, D. (2021). Speeding up to keep up: exploring the use of AI in the research process. *AI & SOCIETY*, 37(4), 1439–1457. <https://doi.org/10.1007/s00146-021-01259-0>
- Eisen, M. B., Akhmanova, A., Behrens, T. E., Diedrichsen, J., Harper, D. M., Iordanova, M. D., Weigel, D., & Zaidi, M. (2022). Peer review without gatekeeping. *ELife*, 11. CLOCKSS. <https://doi.org/10.7554/elife.83889>
- Royal Society of Chemistry. (n.d.). Joint commitment for action on inclusion and diversity in publishing. <https://www.rsc.org/policy-evidence->

[campaigns/inclusion-diversity/joint-commitment-for-action-inclusion-and-diversity-in-publishing/](#)

- Singh Chawla, D. (2022). Should AI have a role in assessing research quality? Nature. <https://doi.org/10.1038/d41586-022-03294-3>

O custo de manter um periódico on-line de acesso aberto

- Cambridge University Press. (n.d.). Transparent pricing policy for journals. <https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/open-access-journals/transparent-pricing-policy-for-journals>
- Eve, M. P. (2017, February 13). How much does it cost to run a small scholarly publisher?. <https://eve.gd/2017/02/13/how-much-does-it-cost-to-run-a-small-scholarly-publisher/>
- IOP science. (n.d.). Article Publication Charges. <https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/article-publication-charge-pricing-and-the-costs-of-open-access-publishing/>
- Katz, D. S., Barba, L. A., Niemeyer, K. E., & Smith, A. M. (2019). Cost models for running an online open journal. Journal of Open Source Software Blog. <https://blog.joss.theoj.org/2019/06/cost-models-for-running-an-online-open-journal> MDPI. (n.d.). Article Processing Charges (APC) Information. <https://www.mdpi.com/apc>
- NIHR Open Research. (n.d.). How to Publish. <https://openresearch.nihr.ac.uk/for-authors/article-processing-charges>
- Open research Europe. (n.d.). Article Processing Charges. <https://open-research-europe.ec.europa.eu/for-authors/article-processing-charges>

Administrando um periódico em idioma local ou regional

- Amano, T., González-Varo, J. P., & Sutherland, W. J. (2016). Languages Are Still a Major Barrier to Global Science. PLOS Biology, 14(12), e2000933. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2000933>
- del Rio Riande, G., Lujano Vilchis, I., & Olijhoek, T. (2023). How balanced is multilingualism in scholarly journals? A global analysis using the DOAJ database. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7506239>
- Kulczycki, E., Guns, R., Pölönen, J., Engels, T. C. E., Rozkosz, E. A., Zuccala, A. A., Bruun, K., Eskola, O., Starčić, A. I., Petr, M., & Sivertsen, G. (2020). Multilingual publishing in the social sciences and humanities: A seven-country European study. Journal of the Association for Information Science and Technology, 71(11), 1371–1385. Portico. <https://doi.org/10.1002/asi.24336>
- Lujano Vilchis, I. (2023, March 20). Diversidad en las revistas académicas: Tres recomendaciones desde el DOAJ. Abierto al Público. <https://blogs.iadb.org/conocimiento-abierto/es/diversidad-revistas-academicas/>
- Neylon, C., & Wilson, K. (2018). ccat-lab/scholarly-comms-lexicon: Scholarly communications multilingual lexicon. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1954813>

- Scholastica. (n.d.). 3 Ways academic journals can better support non-native English speaking authors. <https://blog.scholasticahq.com/post/ways-academic-journals-can-support-esl-authors/>

Transformando um periódico em acesso aberto

- Jisc. (n.d.). Complying with the UKRI open access policy for publishers. <https://www.jisc.ac.uk/open-research/complying-with-the-ukri-open-access-policy-for-publishers>
- OASPA. (n.d.). Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing. <https://oaspa.org/information-resources/principles-of-transparency-and-best-practice-in-scholarly-publishing/>
- Solomon, D. J., Laakso, M., & Björk, B. C. (2016). Converting scholarly journals to open access: A review of approaches and experiences. Digital access to scholarship at harvard. <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:27803834>

Indexação

Construindo e mantendo um perfil

- DOAJ. (n.d.). Guide to applying. <https://doaj.org/apply/guide/>
- K, S. (2021, July 08). How to Increase Journal Readership: The Complete Checklist. Typeset. <https://typeset.io/resources/how-to-increase-journal-readership-the-complete-checklist/>
- Montgomery, L., & Neylon, C. (2019). The value of a journal is the community it creates, not the papers it publishes. LSE blog. <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/03/29/the-value-of-a-journal-is-the-community-it-creates-not-the-papers-it-publishes/>
- Schilhan, L., Kaier, C., & Lackner, K. (2021). Increasing visibility and discoverability of scholarly publications with academic search engine optimization. Insights, 34(1). <https://doi.org/10.1629/uksg.534>
- Scholastica. (2021, May 04). How to Start or Flip Fully Open Access Journals. <https://blog.scholasticahq.com/post/how-to-start-flip-open-access-academic-journal/>
- Scholastica. (2022, March 11). 3 Tips for developing an effective and efficient journal promotion strategy. <https://blog.scholasticahq.com/post/effective-journal-promotion-strategy/>
- Springer nature. (n.d.). How to Grow your Journal on Social Media. <https://www.springernature.com/gp/editors/resources-tools/how-to-grow-your-journal-on-social-media>

Indexação de periódicos e artigos

- DOAJ. (n.d.). Why index your journal in DOAJ? <https://doaj.org/apply/why-index/>
- DOAJ. (n.d.). Transparency & best practice. <https://doaj.org/apply/transparency/>

- Clarivate. (n.d.). Web of Science core collection: Editorial selection process. <https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-workflow-solutions/web-of-science/core-collection/editorial-selection-process/>
- Elsevier. (n.d.). Scopus Content Selection and Advisory Board. <https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/scopus-content-selection-and-advisory-board>
- Kilicoglu, O. (2019). The Rise of Predatory Metrics: Fake Indexes for Scientific Journals. ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, 53(3), II-III. <https://www.aott.org.tr/en/the-rise-of-predatory-metrics-fake-indexes-for-scientific-journals-163329>
- Kosavic, A., Pritt, A., & Gillis, R. (n.d.). Indexes and databases. Public Knowledge Project. <https://docs.pkp.sfu.ca/getting-found-staying-found/en/getting-found-visibility#indexes-and-databases>
- NIH National Library of medicine. (2022, May 18). How to include a journal in MEDLINE. https://www.nlm.nih.gov/medline/medline_how_to_include.html
- Padula, D. (2019, August 22). Journal indexing: core standards and why they matter. LSE blog. <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/08/22/journal-indexing-core-standards-and-why-they-matter/>
- Public Knowledge Project. (n.d.). Index Application Guide. <https://docs.pkp.sfu.ca/indexing-guide/en/>
- SciELO. (2020, May 13). SciELO updates the indexing criteria. New version takes effect from May 2020 indexing criteria. <https://blog.scielo.org/en/2020/05/13/scielo-updates-the-indexing-criteria-new-version-takes-effect-from-may-2020/>
- Scholastica. (2023, April 13). Guide to academic journal indexing: Where, when, and how to get indexed. <https://blog.scholasticahq.com/post/index-types-for-academic-journal/>
- Sawahel, W. (2023, February 15). Escaping ‘bibliometric coloniality’, ‘epistemic inequality’. University World News, Africa Edition. <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20230213021356132>

Otimização de mecanismos de pesquisa e melhorias técnicas

- DuckDuckGo. (n.d.). Advertise on DuckDuckGo search. <https://help.duckduckgo.com/duckduckgo-help-pages/company/advertise-on-duckduckgo-search/>
- Gardner, T., & Inger, S. (2018). How readers discover content in scholarly publications. Renew Publishing Consultants. <https://renewconsultants.com/wp-content/uploads/2018/08/How-Readers-Discover-Content-2018-Published-180903.pdf>
- Google. (n.d.). Google ads. https://ads.google.com/intl/en_uk/home/
- Hunter, S.I., Poser, N., Repeta, K., & Snow, D. (2023). Guest Post — Advancing Accessibility in Scholarly Publishing: Recommendations for Digital Accessibility Best Practices. The Scholarly Kitchen.

<https://scholarlykitchen.sspnet.org/2023/03/03/guest-post-advancing-accessibility-in-scholarly-publishing-recommendations-for-digital-accessibility-best-practices/>

- Microsoft. (n.d.). Microsoft advertising. <https://about.ads.microsoft.com/en-us>
- Public Knowledge Project. (n.d.). Getting Found: Building Visibility. <https://docs.pkp.sfu.ca/getting-found-staying-found/en/getting-found-visibility>
- Scholastica. (2023, April 01). The ultimate guide to article SEO for journals and submitting authors. <https://blog.scholasticahq.com/post/ways-academic-journals-can-make-articles-seo-friendly/>
- Vinav. (2023). A Comprehensive Tutorial For SEO For Beginners in 2023 (Updated). IIM Skills. <https://iimskills.com/seo-for-beginners-tutorial/>
- Yahoo. (n.d.). Yahoo Native Advertiser. <https://gemini.yahoo.com/advertiser/home>

Métricas ao nível do periódico e artigo

- Brembs, B. (2018). Prestigious Science Journals Struggle to Reach Even Average Reliability. *Frontiers in Human Neuroscience*, 12:37. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00037>
- McKiernan, E. C., Schimanski, L. A., Muñoz Nieves, C., Matthias, L., Niles, M. T., & Alperin, J. P. (2019). Use of the Journal Impact Factor in academic review, promotion, and tenure evaluations. *Elife*, 8, e47338. <https://elifesciences.org/articles/47338>
- Mech, E., Ahmed, M. M., Tamale, E., Holek, M., Li, G., & Thabane, L. (2020). Evaluating Journal Impact Factor: a systematic survey of the pros and cons, and overview of alternative measures. *Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases*, 26, e20190082. <https://doi.org/10.1590/1678-9199-JVATITD-2019-0082>
- Paulus, F. M., Cruz, N., & Krach, S. (2018). The Impact Factor Fallacy. *Front. Psychol.* 9:1487. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01487>
- SPARC open. (n.d.). Article level metrics. <https://sparcopen.org/our-work/article-level-metrics/>

Equipe

Cargos e responsabilidades

- COPE. (n.d.). Editorial board participation. Committee on Publication ethics. <https://publicationethics.org/resources/guidelines/editorial-board-participation>
- Editor Resources Taylor and Francis. (n.d.). Building your editorial board. <https://editorresources.taylorandfrancis.com/the-editors-role/managing-editorial-boards/building-an-editorial-board/>

- Hamburger, G. (2020). How Is an Editorial Board Structured?. eContent Pro International. <https://www.econtentpro.com/blog/how-is-an-editorial-board-structured/155>
- Springer Nature. (n.d.). Build a Strong Editorial Board. <https://www.springernature.com/gp/editors/resources-tools/editorial-boards>
- Strife journal. (n.d.). Editorial Staff Recruitment. <https://www.strifejournal.org/recruitment/editorial-staff-recruitment/>

Recrutando a equipe do periódico

- Anderson, K. (2018). Focusing on Value — 102 Things Journal Publishers Do (2018 Update). The Scholarly Kitchen. <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2018/02/06/focusing-value-102-things-journal-publishers-2018-update/>
- BioMed Central. (n.d.). Developing and maintaining Editorial Boards. <https://www.biomedcentral.com/about/foreditors/journal-information/developing-and-maintaining-editorial-boards>
- Coalition for Diversity and Inclusion in Scholarly Communications (C4DISC). (n.d.). Toolkits for equity. <https://c4disc.pubpub.org/toolkits-for-equity>
- Franklin, J. (2018). Journal development in action: planning and managing editor changes. Elsevier. <https://www.elsevier.com/connect/editors-update/journal-development-in-action-planning-and-managing-editor-changes>
- Scholars Journal. (n.d.). Recruitment. <https://scholarsjournal.net/index.php/index/recruitment>
- SSPNET. (n.d.). Professional skills map. <https://www.sspnet.org/careers/getting-into-publishing/professional-skills-map/>
- SSPNET. (n.d.). Getting Into Scholarly Publishing. <https://www.sspnet.org/careers/getting-into-publishing/>
- Strife journal. (n.d.). Editorial Staff Recruitment. <https://www.strifejournal.org/recruitment/editorial-staff-recruitment/>

Formando um conselho editorial

- COPE. (2021, August 11). Diversifying editorial boards. Committee on publication ethics. <https://publicationethics.org/news/diversifying-editorial-boards>
- McGill. (n.d.). Editorial Responsibilities form. https://libraryguides.mcgill.ca/ld.php?content_id=35915138
- PKP School. (n.d.). Becoming an editor. <https://pkpschool.sfu.ca/courses/becoming-an-editor/>
- Exemplos de documentos de Termos de Referência:
 - British Sociological Association. (2018). The BSA JOURNALS: TERMS OF REFERENCE. https://www.britisoc.co.uk/media/24714/terms_of_reference_may18.pdf
 - The Royal College of Radiologists. (n.d.). Clinical Radiology Editorial Board. <https://www.rcr.ac.uk/clinical-radiology/faculty-structure/editorial-clinical-radiology>

Treinamento e desenvolvimento de equipe

- Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP). (n.d.). Events & Training. <https://www.alpssp.org/events-training>
- Coalition for Diversity and Inclusion in Scholarly Communications (C4DISC). (n.d.). Toolkits for Equity <https://c4disc.org/toolkits-for-equity/>
- PKP School. (n.d.). PKP School. <https://pkpschool.sfu.ca/>
- PLOS ONE. (n.d.). Resources for Editors. <https://journals.plos.org/plosone/s/resources-for-editors>

Políticas

Desenvolvendo diretrizes aos autores

- Coalition for Diversity and Inclusion in Scholarly Communications (C4DISC). (n.d.). Toolkits for Equity. <https://c4disc.org/toolkits-for-equity/>
- COPE. (n.d.). Authorship and contributorship. Committee on publication ethics. <https://publicationethics.org/authorship>
- Folan, B. (2022, September 15). Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing. OASPA. <https://oaspa.org/principles-of-transparency-and-best-practice-in-scholarly-publishing-4/>
- Nassi-Calò, L. (2016, August 3). Instructions to authors of Health Science journals: what do they communicate?. SciELO in Perspective. <https://blog.scielo.org/en/2016/08/03/instructions-to-authors-of-health-science-journals-what-do-they-communicate/>
- Scheetz, M., Baskin, P., & Kornfield, K. (2013). Checklist for Instructions to Authors. Council of Science Editors. <https://cse.memberclicks.net/assets/docs/2023/InstructionstoAuthorsChecklist.pdf>
- Schriger, D. L., Arora, S., & Altman, D. G. (2006). The Content of Medical Journal Instructions for Authors. *Annals of Emergency Medicine*, 48(6), 743-749.e4. <https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2006.03.028>
- Williams, L. (2016, September 19). Best practices in licensing and attribution: What you need to know. OASPA. <https://oaspa.org/best-practices-licensing-attribution-need-to-know/>

Ética de publicação e políticas editoriais relacionadas

- Appelt, K. and Hinz, A. (2021). Scholarly Publication Ethics: 4 common mistakes you want to avoid. De Gruyter Conversations. <https://blog.degruyter.com/scholarly-publication-ethics-how-to-prevent-article-retractions/>
- George, E. (2022) Conflicts of interest in research and why you should declare them. *Researcher.Life Blog*. <https://researcher.life/blog/article/declaring-conflicts-of-interest-as-a-researcher/>

- Grey, A., Avenell, A. and Bolland, M. (2022). Who cares about publication integrity? Scholarly Kitchen.
<https://scholarlykitchen.sspnet.org/2022/08/18/guest-post-who-cares-about-publication-integrity/>
- Nuijten, M. B. (2017). Journal policies that encourage data sharing prove extremely effective. LSE blog.
<https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2017/09/05/journal-policies-that-encourage-data-sharing-prove-extremely-effective/>

Conformidade com as políticas e diretrizes dos financiadores

- cOAlition S. (n.d.). cOAlition S. <https://www.coalition-s.org/>
- European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. (2023). Open access policies in Latin America, the Caribbean and the European Union: progress towards a political dialogue. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/90667>
- Gates foundation. (n.d.). Open Access policy.
<https://openaccess.gatesfoundation.org/open-access-policy/>
- Hinchliffe, L. J. (2023, February 28). China and open access. Scholarly kitchen.
<https://scholarlykitchen.sspnet.org/2023/02/28/china-and-open-access/>
- Kozlov, M. (2022). NIH issues a seismic mandate: share data publicly. Nature, 602(7898), 558–559. <https://doi.org/10.1038/d41586-022-00402-1>
- Naujokaitytė, G., & Hudson, R. L. (2022, August 30). Washington gives a big boost to drive for open-access scientific publishing. Science business net.
<https://sciencebusiness.net/news/washington-gives-big-boost-drive-open-access-scientific-publishing>
- NIH. (2023). Request for Information on the NIH Plan to Enhance Public Access to the Results of NIH-Supported Research.
<https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-23-091.html>
- Robertson, M. (2022). CAST STM Open Access Publishing in China 2022-English. International Association of STM Publishers STM, China Association for Science and Technology CAST figshare.
<https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.21708113.V2>
- SciELO. (2018). Criteria, policies and procedures for the admission and permanence of scientific journals in the SciELO <country> Collection
<https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/Criterios-Rede-SciELO-en.pdf>

Direitos autorais e licenças de uso

- Copyright alliance. (n.d.). What Is Fair Use?.
<https://copyrightalliance.org/faqs/what-is-fair-use/>
- DOAJ. (2018). Copyright and Licensing – Part 4.
<https://blog.doaj.org/2018/10/30/copyright-and-licensing-part-4/>
- Simon Fraser University. The Intellectual Property Issues in Cultural Heritage (IPinCH). (n.d.). Traditional Knowledge Licensing and Labeling Website 1.0.
<https://www.sfu.ca/ipinch/project-components/community-based->

[initialives/special-initiative-traditional-knowledge-licensing-an/https://localcontexts.org/](https://localcontexts.org/initialives/special-initiative-traditional-knowledge-licensing-an/)

- Taylor and Francis. (n.d.). Understanding copyright for Journal authors. <https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-your-research/moving-through-production/copyright-for-journal-authors/>

Exibindo informações de licença

- Creative commons. (n.d.). Choose. <https://creativecommons.org/choose/>
- DOAJ. (n.d.). Licensing and Copyright. <https://doaj.org/apply/copyright-and-licensing/>
- Morrison, H., & Desautels, L. (2016). Open access, copyright and licensing: basics for open access publishers. Journal of Orthopaedic Case Reports, 6(1), 1. <http://dx.doi.org/10.13107/jocr.2250-0685.360>
- Wiki Creative commons. (2019). Marking your work with a CC license. https://wiki.creativecommons.org/wiki/Marking_your_work_with_a_CC_license
- Wikimedia. (2022, March 25). Open Content - A Practical Guide to Using Creative Commons Licences/The Creative Commons licencing scheme. https://meta.wikimedia.org/wiki/Open_Content_-_A_Practical_Guide_to_Using_Creative_Commons_Licences/The_Creative_Commons_licencing_scheme
- University of Toronto libraries. (n.d.). Display your CC licence in the journal. <https://jps.library.utoronto.ca/index.php/pubguide/copyright#displaycclicense>
- Yelamanchi, R., Gupta, N., Goswami, B., & Durga, C. K. (2021). The Basics of Research Article Licensing. Indian Journal of Surgery, 84(S1), 338–339. <https://doi.org/10.1007/s12262-021-03166-6>

Correções e retratações

As orientações a seguir são referenciadas como exemplos de como diferentes periódicos ou editores lidam com erratas, manifestações de preocupação, retratações e remoções.

- Elsevier. (n.d.). Article withdrawal. <https://www.elsevier.com/about/policies/article-withdrawal>
- Sage publications. (n.d.). Corrections & Crossmark Policies. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/corrections-crossmark-policies>
- Taylor and Francis. (n.d.). Corrections, retractions and updates after publication. <https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-your-research/after-publication/corrections-to-published-articles/>
- Wiley. (n.d.). Policy for Handling Retractions, Withdrawals, and Expressions of Concern. <https://authorservices.wiley.com/ethics-guidelines/retractions-and-expressions-of-concern.html>

Infraestrutura

Software e infraestrutura técnica

- Public Knowledge Project. (n.d.). Introduction: Instructor Guide for Course Journals. <https://docs.pkp.sfu.ca/instructor-guide/en/>
- W Maxwell, J., Hanson, E., Desai, L., Tiampo, C., O'Donnell, K., Ketheeswaran, A., Sun, M., Walter, E., & Michelle, E. (2019). Mind the Gap: A Landscape Analysis of Open Source Publishing Tools and Platforms. <https://doi.org/10.21428/6bc8b38c.2e2f6c3f>

Aparência do periódico e web design

- Henry, S. L. (2022). Introduction to Web Accessibility. W3C. <https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/>
- Abou-Zahra, S. (2021). Colors with Good Contrast. W3C. <https://www.w3.org/WAI/perspective-videos/contrast/>

Metadados de artigos e periódicos

- Foote, K. D. (2021, February 02). A Brief History of Metadata. Dataversity. <https://www.dataversity.net/a-brief-history-of-metadata/#>
- Public Knowledge Project. (n.d.). Introduction and Background: Better Practices in Journal Metadata. <https://docs.pkp.sfu.ca/metadata-practices/en/>

Conteúdo estruturado

- Gross, M. (2022). Identifying XML Issues That Impact Content Interchange. U.S. National Library of Medicine NIH. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK579803/>
- National Center for Biotechnology Information (NCBI), U.S. National Library of Medicine. (n.d.). Journal Article Tagging Suite (JATS). <https://jats.nlm.nih.gov/>

Identificadores Persistentes

- DOI. (2017). DOI Handbook NUMBERING. https://www.doi.org/the-identifier/resources/handbook/2_numbering
- DOI. (2017). DOI Handbook RESOLUTION. https://www.doi.org/the-identifier/resources/handbook/3_resolution#3.5
- DOI. (2019). DOI Handbook. https://www.doi.org/doi_handbook/TOC.html
- Figure 1: The number of papers over time, from Fire, M., & Guestrin, C. (2019). Over-optimization of academic publishing metrics: observing Goodhart's Law in action. GigaScience, 8(6). <https://doi.org/10.1093/gigascience/giz053>

Sobre o Toolkit para Periódicos de Acesso Aberto

O que é um periódico de acesso aberto

- ALPSP. (2021). An Introduction to Open Access and Business Models [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=CHgXd-NCHXI> (An Introduction to Open Access and Business Models)
- Barnes, O. L. (2018). Green, Gold, Diamond, Black - what does it all mean? <https://doi.org/10.11647/obp.0173.0089>

- Becerril, A., Bjørnshauge, L., Bosman, J., Frantsvag, J. E., Kramer, B., Langlais, P-C., Proudman, V., Redhead, C., Torny, D., & Mounier, P. (2021). The OA Diamond Journals Study. Science Europe cOAlition S. <https://scienceeurope.org/our-resources/oa-diamond-journals-study/>
- Brock, J. (2018). 'Bronze' open access supersedes green and gold. Nature Index. <https://www.nature.com/nature-index/news-blog/bronze-open-access-supersedes-green-and-gold>
- cOAlition S. (n.d). Which licences are compliant with Plan S?. <https://www.coalition-s.org/faq/which-licences-are-compliant-with-plan-s-2/>
- cOAlition S. (2021). Why hybrid journals do not lead to full and immediate Open Access. <https://www.coalition-s.org/why-hybrid-journals-do-not-lead-to-full-and-immediate-open-access/>
- Jisc. (2019, October 17). An introduction to open access. <https://www.jisc.ac.uk/guides/an-introduction-to-open-access>

This work is available under a Creative Commons Attribution Licence (CC-BY 4.0)